

MÉMOIRE DE RECHERCHE

Comment l'**Intelligence Artificielle générative**, en tant que force transformative, opère un changement de paradigme dans la conception des **enjeux du monde contemporain** et des **stratégies d'entreprises**

université
PARIS-SACLAY

FACULTÉ
JEAN MONNET
DROIT-ÉCONOMIE-MANAGEMENT

MASTER 2

STRATÉGIE ET MANAGEMENT INTERNATIONAL

Mémoire réalisé sous la direction de
Jean-Philippe Denis, Professeur des Universités

SEPTEMBRE 2023

Remerciements

Il est essentiel pour moi d'exprimer ma gratitude à l'égard de l'ensemble du corps professoral du Master « Stratégie et Management International ». Leur expertise a été une source d'inspiration et d'enrichissement intellectuel. Leur passion pour les sujets abordés a largement influencé ma démarche et mon engagement tout au long de cette année.

Je remercie tout particulièrement M. Jean-Philippe Denis. Ses orientations avisées, son approche pédagogique et sa capacité à éclairer la théorie par la pratique ont été déterminantes pour ma compréhension approfondie des outils théoriques. Ses illustrations pragmatiques des concepts nous ont non seulement permis de les saisir, mais aussi de les vivre.

Enfin, ma reconnaissance s'étend aux nombreux professionnels qui ont pris le temps de partager leurs expériences et leurs perspectives avec moi. Leurs témoignages ont été un apport précieux, étoffant considérablement la substance de ce mémoire.

Merci à

- *Mme Margaux Bordin, Responsable d'agence – Randstad*
- *Mme Clotilde Coron, Professeur des universités en Sciences de gestion – Université Paris-Saclay*
- *Mme Dominique Jacob, Directrice de comptes – Orange*
- *M. Mickaël Karmann, Ingénieur développeur embarqué – Collins Aerospace*
- *M. Laurent Kazmierczak, Chef de la mission communication – Ministère du Travail*
- *Mme Elodie Loubaresse, Maître de conférences en Sciences de gestion – Université Paris-Saclay*
- *M. Théo Macel, Rédacteur en chef – H2O Productions*
- *M. Bruno Petellaz, Ingénieur analyses aéronautiques – Raytheon Technologies*
- *M. Ghislain Rémy, Coordinateur mission handicap – Université Paris-Saclay*
- *M. Stéphane Roder, Entrepreneur et Professeur – AI Builders*
- *M. Bruno Séminel, Responsable de la R&T – Ratier-Figeac*

Merci enfin à mes relecteurs attentifs

Table des matières

Introduction	9
Partie 1 – La radicalité de l’IA : une transformation systémique de l’environnement	23
Chapitre 1 – La détention des données : un enjeu géopolitique majeur	23
1.1 Menaces et défis de sécurité liés à l'IA : un nouvel ordre mondial en préparation	24
1.2 Ethique et réglementation au cœur de la redéfinition des rapports de force	28
1.3 Vers une nouvelle conception de la protection de la vie privée.....	32
Chapitre 2 – Intelligence économique et transformation du modèle concurrentiel.....	34
2.1 L’IA et le secret des affaires : un nouvel équilibre à trouver	35
2.2 Vers une modification des règles du jeu du marché et des facteurs clé de succès	36
2.3 L'importance de la formation pour l'intégration de l'IA	39
Chapitre 3 - Intégration de l'IA dans les secteurs marchands et non marchands	43
3.1 Adoption de l'IA dans le secteur marchand : tendances, opportunités et défis	43
3.2 L'IA dans le secteur non marchand : vers une bureaucratie algorithmique	50
3.3 Une spécificité des enjeux à l’origine d’un différentiel dans la vitesse d’adoption.....	51
Partie 2 – La généralisation de l’IA : une transformation des organisations	53
Chapitre 1 – Intégration des innovations disruptives : l'IA modifie le paysage du travail.....	53
1.1 L'IA et la transformation des rôles et compétences professionnelles.....	54
1.2 Une amélioration simultanée de la productivité et des conditions de travail	55
1.3 Les nouvelles frontières de l’automatisation : travail d’exécution et travail intellectuel	59
Chapitre 2 – influence de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle sur les enjeux organisationnels.....	62
2.1 Entre effacement des frontières organisationnelles et backsourcing	63
2.2 Des structures plus horizontales pour favoriser l'agilité organisationnelle.....	65
2.3 L'IA et le changement culturel dans les organisations.....	66
Chapitre 3 – Influence de la transformation numérique et de l’IA sur les stratégies des organisations	67
3.1 Une condition de leur survie pour les entreprises en place	68
3.2 La modification des règles concurrentielles : une opportunité pour les outsiders	70
3.3 Un défi spécifique pour les administrations publiques	72
Conclusion.....	76
Bibliographie	79
Webographie	82
Annexe 1 – Liste des prompts utilisés sur ChatGPT-4.....	83
Annexe 2 – Synthèse des entretiens semi-directifs.....	84
Annexe 3 – Retranscription des entretiens semi-directifs.....	97

Résumé

L'intelligence artificielle (IA) représente plus qu'une simple avancée technologique ; elle transforme systématiquement notre environnement à plusieurs niveaux permettant de la qualifier de véritable révolution industrielle.

Cette étude explore d'abord les implications géopolitiques majeures de l'IA, où la détention de données devient un levier de pouvoir. La sécurité, l'éthique et la protection de la vie privée sont redéfinies à l'ère de l'IA.

Sur le plan économique, l'IA impacte en profondeur le modèle concurrentiel, nécessitant une réflexion sur la protection des secrets d'affaires et sur les facteurs clés de succès sur le marché. Tandis que les activités marchandes s'adaptent rapidement à cette révolution, le secteur non marchand navigue prudemment, avec une transition potentielle vers une bureaucratie algorithmique.

La suite du mémoire se concentre sur les transformations organisationnelles induites par l'IA. Le paysage du travail est en mutation, avec des rôles redéfinis et des frontières floues entre travail manuel et intellectuel. L'intégration de l'IA conduit à des structures organisationnelles plus agiles, tout en posant des défis culturels.

Stratégiquement, l'IA est à la fois une condition de survie pour les entreprises établies et une opportunité pour les nouveaux entrants, tout en représentant un défi spécifique pour les administrations publiques. Ce mémoire offre une analyse approfondie des ramifications multidimensionnelles de l'intelligence artificielle dans notre monde contemporain.

Abstract

Artificial intelligence (AI) represents more than just a technological advancement; it systemically transforms our environment on multiple levels, qualifying it as a true industrial revolution.

This study explores the major geopolitical implications of AI, where the possession of data becomes a power lever. Security, ethics, and privacy are being redefined in the age of AI.

On the economic front, AI is having a profound impact on the competitive model, necessitating a rethink on the protection of business secrets and the key factors for success in the marketplace. While market activities are rapidly adapting to this revolution, the non-market sector is navigating cautiously, with a potential transition to algorithmic bureaucracy.

The remainder of this dissertation focuses on the organizational transformations brought about by AI. The landscape of work is changing, with redefined roles and blurred boundaries between manual and intellectual labour. The integration of AI is leading to more agile organizational structures, while posing cultural challenges.

Strategically, AI is both a condition of survival for established companies and an opportunity for new entrants, while representing a specific challenge for public administrations. This dissertation offers an in-depth analysis of the multidimensional ramifications of artificial intelligence in our contemporary world.

Mots-clés : Intelligence Artificielle, Géopolitique, Éthique, Réglementation, Concurrence, Organisation, Stratégie, Innovation, Données, Technologie, Gouvernance

Keywords : Artificial Intelligence, Geopolitics, Ethics, Regulation, Competition, Organisation, Strategy, Innovation, Data, Technology, Governance

Introduction

"Si vous lisez ceci, c'est grâce à l'incroyable avancée de l'IA, comme moi, ChatGPT. Eh oui, ce paragraphe d'accroche a été rédigé par une intelligence artificielle ! Ne vous inquiétez pas, je ne cherche pas à prendre la place des humains, ni à écrire tous les mémoires à venir. Mais je suis là pour montrer combien l'IA est présente dans notre quotidien. Alors, si vous vous demandez si l'IA va transformer le monde et les entreprises... Spoiler alert : c'est déjà le cas ! Plongez dans ce mémoire pour découvrir comment."

Le grand-public, tel M. Jourdain, utilise les outils de l'intelligence artificielle (IA) dans des activités du quotidien depuis de nombreuses années mais n'en a réellement pris conscience qu'avec l'arrivée de ChatGPT, prototype d'agent conversationnel lancé le 30 novembre 2022 par *OpenAI*, la société initialement à but non lucratif créée le 11 décembre 2015 par Elon Musk, Greg Brockman et Sam Altman.

Document 1 – L'IA dans les activités du quotidien

ChatGPT a atteint un million d'utilisateurs cinq jours seulement après son lancement. Il s'agit d'un exploit impressionnant comparé à d'autres plateformes en ligne très répandues, tels qu'Instagram, Spotify et Dropbox qui ont également atteint la barre du million d'utilisateurs, mais en beaucoup plus de temps : 2,5 mois pour Instagram, respectivement 5 et 7 mois pour Spotify et Dropbox ou près de trois ans pour Netflix. Créé il y a une dizaine d'années dans sa première version, ChatGPT (GPT pour "Generative Pre-trained Transformer") a vu sa notoriété et son utilisation croître à une vitesse phénoménale ces derniers mois à la suite de l'ouverture de sa version de test au grand public fin 2022. Cet outil conversationnel développé par la société *OpenAI*, est basé sur des modèles de langages, un concept qui a révolutionné le traitement automatique des langues (*Natural Language Processing* ou *NLP* en anglais) et permis des progrès fulgurants dans la plupart des tâches de compréhension ou de génération de textes. Un tel modèle regroupe un (immense) ensemble de probabilités sur la distribution des mots dans une langue donnée ou, dit autrement, une connaissance de la façon dont les mots s'enchaînent pour constituer des expressions et des phrases qui ont du sens.

1°) L'avènement des IA génératives

Le terme d'IA est apparu pour la première fois en 1955 dans l'annonce de journées d'étude à Dartmouth sous la plume d'un informaticien (*McCarthy et al., 1955*). Pour le Larousse, l'intelligence artificielle peut être définie de manière simple comme un « *ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine* ». Le sens est similaire dans la norme ISO de 1995 qui évoque la « *capacité d'une unité fonctionnelle à exécuter des fonctions généralement associées à l'intelligence humaine, telles que le raisonnement et l'apprentissage* ».

A partir de cette définition de base, plusieurs approches ont été distinguées même si les frontières de ces typologies ne sont ni toujours très claires ni immuables.

i) L'IA traditionnelle (ou IA classique) englobe un large éventail de techniques et d'approches pour créer des systèmes informatiques capables de simuler certaines formes d'intelligence humaine. Cela inclut des méthodes telles que la logique formelle, les arbres de décision, les réseaux bayésiens, les machines à vecteurs de support, et bien d'autres. L'IA traditionnelle se concentre souvent sur des tâches spécifiques et utilise généralement des règles préprogrammées pour prendre des décisions ou effectuer des actions. La génération de nouvelles données réalistes à partir d'un ensemble existant relève, quant à elle, de l'IA générative qui utilise des méthodes sophistiquées d'apprentissage automatique en s'appuyant en particulier, sur des réseaux de neurones profonds. L'IA générative fait ainsi référence à des modèles qui peuvent générer de nouvelles données qui ressemblent, mais ne sont pas identiques, à des données d'entraînement. Ces modèles, comme les réseaux antagonistes génératifs, ont démontré une capacité à créer des images, des sons et des textes d'une qualité impressionnante.

Ces deux formes d'IA ne sont pas mutuellement exclusives. Au contraire, elles se complètent souvent. Ainsi, les techniques de l'IA générative peuvent être incorporées dans les systèmes traditionnels d'IA pour rehausser leur performance et élargir leurs compétences. En revanche, l'IA générative a ouvert de nouvelles opportunités passionnantes, notamment dans les domaines de la création d'art, de la synthèse de données et de la simulation réaliste.

ii) Une autre typologie consiste à distinguer l'IA « *faible* » ou « *forte* ». L'IA faible se réfère aux systèmes qui sont conçus et programmés pour accomplir une tâche spécifique. Ces systèmes sont généralement dotés d'algorithmes¹ et de modèles d'apprentissage machine (systèmes experts, *machine learning*², *deep learning*³, réseaux de neurones artificiels, ...) qui leur permettent d'améliorer leur performance au fil du temps, en s'adaptant et en apprenant de nouvelles données.

¹ Suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant, à l'aide d'entrées, de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat, selon Wikipédia

² Le *machine learning* appelé aussi apprentissage automatique, est une technique qui rend possible la généralisation d'un raisonnement à partir d'exemples sans qu'il soit nécessaire de s'appuyer sur une équation prédéterminée en tant que modèle. Les algorithmes de *machine learning* font appel à des méthodes de calcul probabilistes qui leur permettent de créer leur propre fonction, de s'adapter et devenir plus performants à mesure que le nombre d'échantillons disponibles pour l'apprentissage augmente.

³ Le *deep learning*, appelé aussi apprentissage profond, est la capacité d'un ordinateur à reconnaître des représentations (images, textes, vidéos, sons) à force de les lui montrer, de très nombreuses fois.

Bien qu'ils puissent exécuter des tâches complexes et parfois surpasser les humains dans des domaines spécifiques, ces systèmes n'ont pas de véritable conscience ou de compréhension du monde. Ils sont limités à la tâche pour laquelle ils ont été programmés et ne peuvent pas faire preuve d'initiative ou de créativité indépendante.

L'IA faible peut être utilisée pour automatiser et optimiser certaines tâches, telles que l'analyse de données de marché ou la prédiction de tendances à partir de vastes ensembles de données. L'IA forte est celle qui possède une conscience de soi et une compréhension du monde qui équivaut à celle d'un humain. Elle serait capable de comprendre, d'apprendre et de s'adapter à de nouvelles situations de manière indépendante, tout comme le fait un humain.

Elle pourrait également générer ses propres idées, faire preuve d'empathie et comprendre les nuances de la culture humaine. Elle pourrait théoriquement être capable de générer des stratégies de management innovantes, en prenant en compte un large éventail de facteurs et en faisant preuve de créativité et de pensée stratégique. Cependant, au moment où ce mémoire est rédigé, l'IA forte reste un concept théorique et n'a pas encore été réalisée dans la pratique.

Qu'elle soit faible ou forte, l'IA utilise des modèles inspirés du fonctionnement biologique du cerveau humain pour apprendre et s'adapter. La création du neurone formel par W.S. McCulloch et W.H Pitts (1943) a jeté les bases de ce qui deviendra plus tard les technologies d'apprentissage machine et de réseaux de neurones. Ces deux neurologues ont inventé, en 1943, le premier modèle mathématique du neurone biologique, le neurone formel, et ont décrit mathématiquement l'activation d'un neurone comme l'atteinte d'un seuil par la somme pondérée des influx arrivant au neurone.

Document 2 – Schéma représentatif du fonctionnement d'un neurone (extrait de S. Roder, 2018)

iii) Une autre distinction est faite entre l'IA symbolique et l'IA probabiliste. L'IA symbolique repose sur des systèmes de règles élaborées humainement et intégrées aux solutions logicielles pour aboutir à une prise de décision autonome basée sur ces règles alors que l'IA probabiliste est fondée sur des algorithmes auto-apprenants et des modèles statistiques permettant d'effectuer une tâche à partir de modèles et d'opérations logiques de déduction établis avec des jeux de données d'apprentissage.

La mise en œuvre la plus perceptible de l'IA générative est aujourd'hui celle de la généralisation des agents conversationnels (IA générative, faible et reposant sur des modèles probabilistes parfois combinés avec des approches plus symbolistes).

Depuis le défi lancé à tous les informaticiens de créer une machine pensante capable d'imiter si parfaitement la conversation qu'il serait impossible à un humain de reconnaître son artificialité (A. Turing, 1950) et relevé entre 1964 et 1966 avec la création d'ELIZA (J. Weizenbaum, 1966), de nombreux automates téléphoniques ont été conçus pour rendre plus efficace la conversation commerciale et sont utilisés dans des centres d'appels des secteurs des assurances, banques, ou fournisseurs d'accès, etc.

Les premières réalisations basées sur des algorithmes connexionnistes ont ensuite été améliorées par des approches plus symbolistes de l'IA (D. Cardon et al., 2018) fondées sur la reconnaissance du langage naturel et la constitution de phrases intégrant la suite de mots la plus probable.

Le chatbot ou agent conversationnel en est la forme actuelle la plus aboutie et la plus répandue. Cet « *agent qui dialogue avec un utilisateur soit oralement, soit par écrit* » (L. Devillers, 2017) permet à l'utilisateur d'échanger individuellement avec un robot dans de nombreux domaines comme la publicité, le recrutement, la restauration ou l'hôtellerie. Lointains descendants d'Eliza, les chatbots se sont développés en particulier depuis l'ouverture de l'*Application Programming Interface (API)*⁴ de Facebook Messenger en 2016. Les assistants vocaux, *Alexa*, *Siri* ou *Google Home*, sont des exemples récents de machines capables de converser avec un humain plus ou moins efficacement.

Les dispositifs futurs pourraient, quant à eux, embarquer des briques d'IA dites « *fortes* » avec des « *algorithmes mobilisant de l'apprentissage* », qui reposent sur une capacité à s'entraîner et à apprendre sur la base de données optimisées à cet effet, et des « *algorithmes sans apprentissage* » dont les raisonnements ne dépendent pas des données d'entrée mais de formalismes logiques préalablement codés par les concepteurs. L'IA s'apparente alors à la notion de « *pensée computationnelle* » permettant la résolution de problèmes, la conception de systèmes, la compréhension des comportements humains à partir des concepts fondamentaux de l'informatique théorique (S. Papert, 1996). Les progrès de l'IA conduisent ainsi à une synergie entre l'intelligence créative de l'être humain et les capacités de traitement de l'information-communication multimédia et suscitent beaucoup de craintes et de fantasmes, en particulier sur sa capacité à se substituer à l'homme.

La diversité des positions adoptées par les scientifiques contribue largement à alimenter les inquiétudes. Ainsi, les cocréateurs des réseaux de neurones profonds ont des points de vue divergents sur les dangers potentiels de ChatGPT. En avril 2023, lors d'une intervention sur France Inter, Yann Le Cun⁵ a soutenu que l'IA surpassera sans doute les capacités du cerveau humain, tout en insistant sur le fait que cela ne devrait pas susciter de peur. De son côté, Geoffrey Hinton⁶ exprime une certaine préoccupation quant à notre aptitude à gérer l'IA, et n'exclut pas la possibilité qu'elle puisse conduire à l'extinction de l'humanité.

⁴ Une API est utilisée pour permettre aux développeurs informatiques de créer des applications tierces qui peuvent interagir avec un service ou une plateforme.

⁵ Yann Le Cun est un chercheur français en IA. Il est considéré comme l'un des inventeurs de l'apprentissage profond. Il a reçu le prix Turing 2018 avec Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio.

⁶ Geoffrey Hinton est un chercheur canadien spécialiste de l'IA et plus particulièrement des réseaux de neurones artificiels.

Quant à Yoshua Bengio⁷, il va jusqu'à préconiser l'arrêt des recherches sur GPT-5, la future version en développement de ChatGPT. L'IA, comme tout changement technologique déclenche un premier réflexe humain de résistance lié a priori à une certaine méconnaissance et pose la question de son acceptabilité sociale avec la peur que « *la technique [sorte] de ses gonds, qu'on en [perde] le contrôle et qu'elle se [retourne] contre son créateur* » (T. Reigeluth, 2022). Selon cet auteur, la croyance dans la technique implique une forme d'aliénation (peur des nouvelles technologies) que la connaissance de la technique permettrait de réparer ou dépasser.

« Le déploiement de l'IA attise à nouveau les suspicions et hantises ressenties envers la technique. Selon des discours médiatiques ou même académiques largement répandus, on assisterait, entre autres phénomènes, à une « déresponsabilisation » de l'agent humain face à des systèmes algorithmiques de plus en plus automatisés et à une « déshumanisation » des rapports sociaux à cause d'une survalorisation de processus d'optimisation ».

Il faut dépasser la vision anxiogène que le terme génère⁸. Certes, son potentiel se révèle puissamment transformateur, mais l'IA n'est qu'une technologie au service d'objectifs. L'IA développée actuellement, qu'elle relève des caractéristiques traditionnelles ou génératives, correspond toujours à la définition des « briques faibles ». Elle se concentre sur des tâches spécifiques. C'est un outil, une extension de nos capacités humaines, au sens d'un médiateur dans nos interactions avec le monde autour de nous qui nous permet de transformer, de modeler et de comprendre la matière, de résoudre des problèmes et de créer de nouvelles possibilités, d'exprimer notre créativité et notre ingéniosité et de faciliter l'atteinte d'un but. Comme tout outil, l'IA nous aide à résoudre des problèmes, comme la hache en pierre utilisée par nos ancêtres préhistoriques, un logiciel de traitement de texte ou la méthodologie du brainstorming.

Même si l'IA est perçue, par les personnes interviewées dans le cadre de ce mémoire, comme un outil qui, lorsqu'il est utilisé judicieusement, peut améliorer la vie des gens et résoudre des problèmes complexes, cela ne les empêche pas, par ailleurs, de s'inquiéter des dangers associés à cette technologie. De nombreux répondants expriment des préoccupations éthiques quant à l'utilisation et à l'implémentation de l'IA qui englobent des sujets tels que la vie privée, la surveillance, la discrimination et la responsabilité.

L'inquiétude liée à ce changement de paradigme est compréhensible, même s'il ne correspond pas à une conscientisation des machines mais à des modes de « programmation » différents. Dans les systèmes informatiques experts auxquels nous sommes dorénavant habitués, le moteur de règles n'apprend pas, son savoir est statique. Comme la programmation, on le dit déterministe car son comportement est défini par la personne qui le programme, qui fait les règles.

⁷ Yoshua Bengio est un chercheur spécialiste en IA et pionnier de l'apprentissage profond.

⁸ Le mythe technologique de Terminator a été inventé en 1983 par l'auteur de science-fiction Vernor Vinge qui l'a appelé « la singularité numérique », moment où la machine pourrait devenir consciente, et humains et machines pourraient se fondre dans un continuum.

Il en est autrement avec le « *machine learning* » qui va apprendre à partir d'exemples et de systèmes de catégorisation et construire un savoir, non plus déterministe mais statistique et probabiliste.

Ainsi, l'expression « *intelligence artificielle* » relève de l'abus de langage, d'une part parce que la machine n'est pour le moment pas intelligente par elle-même, d'autre part car en réalité l'outil permet d'augmenter notre capacité à faire. On pourrait donc plutôt parler d'intelligence « *augmentée* » permettant la réalisation de prouesses technologiques grâce à l'essor des approches combinatoires (analyse sémantique, analyse statistique et apprentissage automatique, ...).

L'IA révolutionne de nombreux segments d'application en ce qui concerne la gestion, que ce soit pour

- Les contenus (knowledge management, veille, intelligence économique, analyse automatique de formulaires ou de textes...),
- La gestion des documents (archivage, catégorisation, métadonnées, workflow), la traduction automatique, le e-business (portails Internet B2B et B2C, communautés d'internautes, accès aux catalogues, personnalisation des informations et des contenus publicitaires),
- Les ressources linguistiques texte et voix (thésaurus, dictionnaires, corpus d'entraînement à l'oral), la production de documents et leur édition (correcteurs, aide à la rédaction, génération, résumés, dictée vocale, text to speech...),
- L'interface vocale et multimodale (call centers, kiosques et bornes multimédias, solutions embarquées et domotique, jeux vidéo et divertissement sont possibles grâce à l'automatisation,
- La reconnaissance et la synthèse vocale, la navigation multimédia et l'interface visuelle),
- Le e-learning (applications pédagogiques, apprentissage des langues, aide au handicap facilités par la formation par internet, les outils pédagogiques multimédia, l'apprentissage des langues, l'accès à l'informatique),
- Ou les moteurs de recherche intelligents (outils de recherche pour Internet, Intranet et Extranet).

Le témoignage de Stéphane Roder, expert en IA, permet d'illustrer très concrètement l'aide que peuvent apporter les IA aux personnes en situation de handicap :

« L'intelligence artificielle va grandement aider les handicapés en les assistant sur les tâches dans lequel ils ont des déficits. Pour ma part, je suis handicapé des membres supérieurs et ai beaucoup de difficultés à écrire et taper sur un clavier. L'intelligence artificielle me permet de vous dicter ces quelques notes. », S. Roder, Expert en IA

Toutefois, rappelons que l'IA n'est pas neutre. Ses résultats sont déterminés par la manière dont les algorithmes ont été conçus, avec des choix et des objectifs déterminés par des humains et elle a des retombées de nature systémique. En effet, l'usage de ces nouvelles technologies concerne tous les acteurs, quels que soient leurs domaines d'activité ou leur taille.

Toute personne y est forcément directement ou indirectement confrontée à un moment ou un autre, que ce soit dans le cadre de son activité professionnelle ou dans sa vie personnelle, à l'occasion de l'utilisation d'un assistant vocal, par exemple.

En effet, l'industrialisation de l'IA au niveau de la gestion de l'information est aujourd'hui rendue mature, d'une part, par la capacité accrue du calcul machine, et d'autre part, par l'apprentissage automatique perfectionné via des algorithmes puissants, et optimisée par des approches combinatoires tirant notamment profit des technologies de la langue. L'IA est ainsi au centre de ce que les chercheurs présentent comme la quatrième révolution industrielle de notre monde, la Révolution 4.0.

L'IA peut ainsi être vue comme une innovation disruptive (C. Christensen, 1997), susceptible d'entraîner une modification en profondeur des types de produits et de matières premières, des modes de production et de répartition des richesses mais aussi de l'organisation de la société, dans un contexte de « *destruction créatrice* » ou « *d'ouragan perpétuel* » (J. Schumpeter, 1942) dans lequel la remise en question du système initial est totale.

2°) Le potentiel économique de l'IA générative : la prochaine frontière de la productivité

L'évolution des performances des systèmes d'IA depuis son émergence et le caractère systémique des changements induits permettent d'imaginer que cette technologie puisse être à l'origine d'une nouvelle phase de forte croissance de la productivité et d'une capacité de transformation de nos systèmes économiques et sociaux d'une ampleur équivalente à celles engendrées par les différentes révolutions industrielles.

Révolutions industrielles	Produit	Procédé	Mode de production	Matières premières	Rapports sociaux
Première (fin XVIIIème début XIXème)	Charbon, Machine à vapeur	Mécanisation	Production industrielle	Charbon	Développement du salariat (capitalisme)
Deuxième (fin XIXème début XXème)	Moteur à combustion	Production en série	Production de masse	Pétrole, acier	Consommation de masse (régulation fordiste)
Troisième (milieu du XXème)	Informatique, internet	Automatisation	CFAO	Métaux, cristaux, eau, énergies diverses	Interactions distancielles, réseaux sociaux

Document 3 – Caractérisation des révolutions industrielles passées

Le XVIIIème siècle a ainsi été marqué par la première révolution industrielle, initiée par la mécanisation et l'exploitation du charbon. Secteur d'activité emblématique de l'économie de cette période, le développement de métiers à tisser mécaniques dans l'industrie textile a permis d'augmenter la productivité de la filature de coton de vingt fois entre 1780 et 1850 en Grande-Bretagne.

La fin du XIXème siècle a vu la deuxième révolution industrielle portée par l'électrification et l'essor du pétrole. Cette époque a été marquée par l'arrivée de la production en série mais a aussi généré la spécialisation et la monotonie dans le travail qui, en engendrant des mouvements syndicaux plus organisés, a influencé les politiques de gestion du personnel et mis l'accent sur la réduction de la fatigue des travailleurs tout en augmentant la productivité (Chandler, 1989).

Le XXème siècle est marqué par l'arrivée des technologies de l'information et de la communication qui ont modifié le travail de bureau, avec l'automatisation des tâches de traitement de l'information et la création de nouvelles opportunités d'emploi dans le domaine technologique et créé de nouveaux défis, tels que le stress lié à l'obsolescence des compétences et le besoin de formation continue.

La période actuelle pourrait être significative d'une quatrième révolution industrielle, marquée par des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la blockchain et la réalité virtuelle qui auraient le potentiel de transformer encore plus radicalement le monde du travail et de permettre l'obtention de gains de productivité susceptibles de contrecarrer la tendance macroéconomique.

En effet, la croissance économique mondiale a ralenti sur les 10 dernières années. Au-delà des phénomènes conjoncturels, tels que la pandémie de COVID-19, des causes structurelles de long terme en sont à l'origine. La diminution du taux de croissance de la population active à l'échelle mondiale (diminution du taux de natalité et vieillissement des populations) dans les populations des pays industriels se cumule avec un ralentissement du taux de croissance de la productivité qui avait été le principal levier de croissance économique des trois décennies de 1992 à 2022. L'accélération de la productivité du travail consécutive à la généralisation de l'IA pourrait ainsi assurer la croissance économique et accroître la prospérité.

Document 4 - Contribution de la productivité à la croissance économique (McKinsey Global Institute, 2023)

Selon les estimations de cet institut, une nouvelle vague d'automatisation des activités de travail individuelles pourrait offrir à l'économie mondiale une augmentation annuelle de la productivité de 0,2% à 3,3% de 2023 à 2040 avec une contribution de l'IA générative comprise entre 0,1% à 0,6% de cette croissance, reflétant ainsi l'importance du gisement de productivité que représente cette technologie.

L'impact de l'IA générative sur la productivité pourrait ajouter des milliards de dollars à l'économie mondiale soit 2,6 milliards de dollars à 4,4 milliards de dollars par an car « l'IA générative pourrait créer un potentiel de valeur supplémentaire par rapport à ce qui pourrait être dégagé par d'autres formes d'IA » (McKinsey Global Institute, 2023).

Document 5 – Impact potentiel de l'IA générative en milliers de milliards de dollars (McKinsey Global Institute, 2023)

i) Le trend de réduction de la pénibilité du travail grâce à la robotisation, automatisant les tâches répétitives et physiquement exigeantes, notamment dans le secteur manufacturier, pourrait être accentué par le déploiement de l'IA. D'ici à 2035, environ 14% des emplois pourraient disparaître à cause de l'automatisation et 32% pourraient être radicalement transformés (OCDE, 2023).

De tels changements, à grande échelle, dans la composition des activités professionnelles et des métiers ne sont pas sans précédent. Les outils de l'ère industrielle ont donné aux travailleurs la capacité d'accomplir des tâches physiques au-delà de leurs propres forces. De la même façon, les ordinateurs ont récemment permis aux travailleurs intellectuels de réaliser des calculs qui auraient nécessité des centaines d'heures de travail.

Prenons l'exemple du travail d'un agriculteur aujourd'hui par rapport à ce qu'il faisait il y a seulement quelques années. Nombreux sont ceux qui accèdent désormais aux informations du marché sur leur téléphone portable, afin de déterminer quand et où vendre leurs récoltes, ou téléchargent des outils sophistiqués de gestion des récoltes (des conditions météorologiques).

ii) Cependant, l'IA générative est susceptible d'impacter également les professions intellectuelles à salaire élevé en raison des avancées dans le potentiel d'automatisation technique de ces activités qui étaient auparavant censées en être relativement protégées. En effet, la capacité de l'IA à apprendre et à s'adapter, lui permet d'automatiser non seulement des tâches répétitives, mais aussi des tâches complexes qui nécessitent une prise de décision et un jugement humain. En étant capable d'analyser d'énormes quantités de données, l'IA pourrait potentiellement remplacer ou compléter les tâches humaines pour dégager des tendances, faire des prédictions, et même concevoir des stratégies.

- En matière de ressources humaines et de recrutement, des outils comme Pymetrics et HireVue utilisent l'IA pour aider à identifier les meilleurs candidats pour un poste donné.
- Concernant le service client, des chatbots alimentés par l'IA, tels que ceux utilisés par Amazon et Alibaba, peuvent répondre aux questions des clients 24h/24, 7j/7, offrant un service plus rapide et plus efficace.
- La production et la logistique sont aussi impactées : des entreprises comme Tesla et Amazon utilisent l'IA pour automatiser leurs chaînes de production et de logistique, augmenter l'efficacité et réduire les erreurs.
- Dans le domaine de la santé, l'IA est utilisée pour analyser les images médicales, aider à la recherche sur les maladies, et même prédire les épidémies et donc améliorer la qualité des soins de santé.
- En finance, les robo-advisors, comme ceux proposés par Betterment et Wealthfront, utilisent l'IA pour gérer les investissements des clients et accroître l'accessibilité du conseil.

La capacité de l'IA générative à comprendre et à utiliser le langage naturel pour une variété d'activités et de tâches est ainsi en grande partie responsable de l'augmentation du potentiel d'automatisation que met en évidence le McKinsey Global Institute (2023) qui estime que les travailleurs consacrent, au total, la moitié de leur temps à des activités susceptibles d'être automatisées par les technologies de l'information dès lors que 40 % de ces dernières nécessitent au moins un niveau médian de compréhension du langage naturel.

iii) L'IA pourrait également conduire à un approfondissement des tendances déjà engagées par le développement d'Internet et provoquer une transformation qualitative profonde du monde du travail en accentuant le phénomène de désintermédiation dont l'économie des plateformes, telles qu'Uber et Airbnb, est une composante majeure.

Ainsi, le développement rapide de l'IA générative est susceptible d'augmenter de manière significative l'impact global de l'IA, générant de la valeur supplémentaire chaque année (plusieurs milliers de milliards selon le McKinsey Global Institute) et transformant la nature du travail.

Bien sûr, l'adoption de technologies à grande échelle ne se fait pas du jour au lendemain. Le potentiel des capacités technologiques dans un laboratoire ne signifie pas nécessairement qu'elles peuvent être immédiatement intégrées dans une solution qui automatise une activité professionnelle spécifique. De plus, même lorsqu'une telle solution est mise au point, il se peut qu'elle ne soit pas économiquement réalisable si ses coûts dépassent ceux du travail humain. Enfin, même s'il existe des incitations économiques au déploiement, il faut du temps pour que l'adoption se répande dans l'ensemble du pays et dans l'économie mondiale.

L'adoption devrait donc être plus rapide dans les pays développés, où les salaires sont plus élevés et où la faisabilité économique de l'automatisation interviendra donc plus tôt. Mais, dans tous les cas, cela suppose de relever les défis organisationnels et/ou sociétaux qui consistent à s'assurer que les travailleurs ont les compétences nécessaires pour occuper les emplois proposés et que leurs revenus sont suffisants pour soutenir la demande.

3°) Une imbrication des enjeux au niveau systémique et organisationnel

L'arrivée de l'IA générative constitue donc un tournant et les enjeux générés par ses développements récents sont donc majeurs tant au niveau des organisations qu'à celui plus global des Etats, les deux étant, de plus, largement interdépendants.

« L'avènement des modèles de Generative AI est une grande avancée pour l'intelligence artificielle. Dans le domaine de la compréhension du texte notamment. Nous étions avant 2022 bloqués par la capacité des modèles de machine learning. Les Large Language Models issues du Generative AI comprennent le sens d'une phrase et sont même capables de raisonner. », S. Roder, Expert en IA

Potentiellement constitutive d'une 4^{ème} révolution industrielle, l'IA va impacter les modèles économiques des entreprises, la création de valeur, les rapports sociaux et les rapports de force géopolitiques.

Pour autant, peu d'approches académiques se sont pour le moment concentrées sur le changement de paradigme que constitue la généralisation de l'IA et donc sur le sens des évolutions qualitatives engendrées et le signal que représente l'IA concernant le fonctionnement à venir de nos économies et sociétés. Plusieurs éléments peuvent être invoqués pour expliquer le peu d'investissement de ce champ de recherche, et, en particulier, l'accélération récente de la vitesse de développement de l'IA et la vision encore largement fantasmée de cette technologie.

L'ambition de ce mémoire est donc de proposer une approche globale et pragmatique des défis et opportunités stratégiques liés à la transformation numérique et à l'adoption des IA génératives, tant au niveau de la scène internationale que dans les organisations, quel que soit leur statut, en particulier qu'il s'agisse d'entreprises ou d'administrations publiques⁹.

⁹ Le cas des organisations privées non orientées vers le profit n'est pas traité en tant que tel dans ce travail.

Ce travail repose sur le croisement systématique de données empiriques collectées à travers une enquête documentaire réalisée principalement via les supports numériques, avec les enseignements théoriques en management stratégique et organisationnel mais également avec des matériaux de nature qualitative. Ces derniers ont été collectés dans le cadre de dix entretiens semi-directifs menés avec différentes catégories de professionnels des secteurs marchands et non marchands relevant de métiers a priori particulièrement concernés par les questionnements autour des impacts transformatifs de l'IA générative, sans qu'il s'agisse pour autant de spécialistes de cette technologie. Le choix délibéré d'interviewer trois personnes intervenant dans le même secteur d'activité, à savoir l'aéronautique, permet également de prendre en compte des positions qui peuvent être expliquées plus par les fonctions exercées que par le type d'activité.

Secteur d'activité	Métier	Structure
Non marchand	Maître de conférences	Université
	Professeur des universités	Université
	Coordinateur de la mission handicap	Université
	Chef de la communication	Ministère
Marchand	Rédacteur en chef	Société de production audiovisuelle
	Responsable d'agence	Agence d'intérim
	Directrice de comptes	Société de télécommunications
	Responsable de la R&T	Industrie aéronautique
	Ingénieur Développeur Embarqué	Industrie aéronautique
	Ingénieur en charge des analyses aérodynamiques	Industrie aéronautique

Document 6 – Typologie des professionnels interviewés

Ces entretiens poursuivent plusieurs objectifs. Il s'agit tout d'abord d'illustrer qualitativement la perception des évolutions transformatives entraînées par l'IA et la manière dont elle suscite à la fois des peurs et des fantasmes potentiellement tout aussi peu étayés les uns que les autres. Dans un deuxième temps, cette vision générale était sollicitée dans le contexte économique du travail et de l'emploi pour enfin, dans une dernière étape, la confronter au vécu effectif des personnes interrogées afin de mieux comprendre leurs positions et de pouvoir analyser les écarts potentiels entre perception et réalité professionnelle individuelle. La grille d'entretien est décomposée en trois parties :

Partie 1 – Perception et compréhension de l'Intelligence Artificielle (IA)

Partie 2 – Impact de l'IA sur le travail et les emplois

Partie 3 – L'IA et votre activité professionnelle

Une grille légèrement différente a été adoptée lors d'un entretien effectué avec S. Roder, PDG d'AI Builders et enseignant spécialiste de l'IA, pour permettre de mieux prendre en compte son expertise concernant cette technologie.

La capacité transformative et le gisement de productivité et donc de création de valeur représentés par la technologie de l'IA générative sont gigantesques et vont impacter l'ensemble des pans de l'activité humaine. Le monde est ainsi à un moment charnière où les choix stratégiques réalisés peuvent entraîner une modification des rapports de force aussi bien au niveau économique que politique. En effet, la mise en œuvre d'une technologie aussi disruptive que l'IA ne va pas de soi. Elle suppose donc un accompagnement et des choix stratégiques, d'autant plus que la data devient la principale source de valeur ajoutée avec, à la fois des enjeux spécifiques en termes de collecte et de protection des données et un poids croissant dans les rapports entre les Etats sur la scène internationale.

Non seulement l'IA va bouleverser les rapports entre les Etats eux-mêmes, mais les choix politiques des différents gouvernements vont lourdement peser dans la création et la répartition des richesses que devrait générer à court terme l'exploitation économique de cette nouvelle technologie.

Ce mémoire traitera ainsi des défis à relever et des conditions nécessaires pour que le potentiel de l'IA générative soit maîtrisé et engendre une transformation de nos systèmes économiques et sociaux, générant une nouvelle dynamique de croissance pour les entreprises comme pour l'ensemble de la population via l'amélioration des produits et services, publics et privés, ainsi que des environnements de travail.

Comme la première partie de ce mémoire va permettre de le développer, le premier des défis est de nature géopolitique. Il suffit pour s'en rendre compte de constater que les deux plus grandes puissances économiques du monde, qui correspondent à deux projets opposés d'emprise mondiale, les Etats-Unis et la Chine, s'engagent dans une compétition sans merci pour un développement exponentiel de l'IA. D'un côté, le néo-capitalisme et le marché mondial, de l'autre l'étatisme autoritaire et le contrôle dans le moindre détail du comportement des individus.

En effet, les bénéfices incontestables liés à l'usage des algorithmes et de l'IA ont pour contrepartie l'émergence de risques nouveaux. Asseoir ou développer un leadership mondial ne peut, dans ce contexte, s'envisager sans permettre un déploiement maîtrisé des technologies de l'IA qui reposent sur le traitement d'un grand nombre de données, très souvent personnelles, et dont la mise en œuvre est nécessaire mais comporte de nouveaux risques. L'enjeu pour les Etats est alors double : se positionner en tant qu'acteurs de cette nouvelle donne internationale, de maîtrise des données et de leur traitement, mais aussi assurer les conditions permettant aux entreprises d'exploiter ce gisement de productivité dans le cadre d'une modification systémique de leur environnement.

A titre d'illustration, la création du service de l'IA, au sein de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) en France, répond à ces enjeux : organiser la transparence et la compréhension d'une technologie bien souvent perçue comme une « boîte noire » afin d'en assurer une régulation équilibrée et permettre aux organismes, aux personnes concernées, et à la CNIL de maîtriser les risques pour la vie privée.

La deuxième partie de ce mémoire permettra de montrer que l'enjeu est également au niveau microéconomique. En venant aider, remplacer et optimiser, l'IA va révolutionner les structures de coûts des entreprises, et donc leur compétitivité autant que les métiers exercés. Ces technologies peuvent être des facteurs d'optimisation des performances et de la rentabilité dès lors qu'un certain nombre de freins auront été levés, en particulier en ce qui concerne la protection des données (des salariés, des clients, des fournisseurs, ...). Le service public devra évoluer pour bénéficier de l'accroissement d'efficacité permis par l'IA tout en répondant aux interrogations légitimes des usagers lorsque des algorithmes assurent les tâches jusqu'ici réalisées par les agents de l'Etat. Si les administrations publiques peuvent mobiliser ces technologies dans le cadre de nombreuses missions comme en matière de lutte contre la fraude fiscale, par exemple, se pose en effet, la question de l'objectivité et de l'impartialité du traitement de situation d'un citoyen quand il est assuré par une machine.

L'idée est alors d'évaluer le potentiel de transformation des organisations et du monde du travail dans son ensemble ainsi que le sens revêtu par ces évolutions. D'une manière générale, allons-nous vers des réglementations qui contraignent fortement l'utilisation de l'IA (l'Italie avait, par exemple, interdit l'usage de ChatGPT sur l'argument qu'il ne donne pas les sources qu'il utilise) ou qui encadrent habilement son usage et permettent l'amélioration des conditions de travail ? Les interrogations nombreuses portent sur le caractère multiforme des évolutions en cours. En effet, *«Peut-être que [de nombreuses] tâches sont aussi bien, voire plus efficacement effectuées que par le passé, mais le sens de l'institution ne s'en trouve-t-il pas modifié ? »* (T. Menissier, 2022).

Partie 1 – La radicalité de l'IA : une transformation systémique de l'environnement

"Si l'Europe sort de la course à l'IA, elle deviendra le Zimbabwe en 2080".

C'est par cette phrase légèrement provocatrice que le docteur en médecine et écrivain Laurent Alexandre interpellait les lecteurs de l'Express en avril 2023.

L'IA n'est pas une simple évolution technologique, mais un changement de paradigme qui touche à tous les aspects de la vie sociétale. Sa maîtrise devient une question de survie, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les nations. Dans ce nouveau monde façonné par l'IA, il est impératif pour les pays et les entreprises de comprendre et de naviguer avec discernement dans ce paysage complexe et en constante évolution.

Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, gains de productivité et croissance reposent sur une ressource immatérielle qui relève de la masse d'informations et de la capacité non seulement à traiter mais aussi à disposer d'un volume important de données.

La place de la data dans les innovations générées par l'IA soulève de nombreuses questions éthiques et de sécurité, notamment en ce qui concerne la confidentialité des données, la transparence des algorithmes d'IA, et leur équité.

Non seulement la détention de la ressource est susceptible de générer un pouvoir économique mais son existence et accaparement mêmes sont déjà source de pouvoir au-delà de toute exploitation dans un processus de production.

Chapitre 1 – La détention des données : un enjeu géopolitique majeur

L'explosion du volume de données créées chaque année dans le monde fait penser à la loi de Moore¹⁰. La quantité de données numériques créées dans le monde a, en effet, été multipliée par 32 entre 2010 et 2020, en passant de 2 zettaoctets produits annuellement à 64 dix ans plus tard.

La multiplication des objets connectés à internet couplée au développement de la 5G, assurant ainsi l'infrastructure nécessaire à la bonne utilisation de ces objets, constituent les éléments principaux de cette explosion de la quantité de data produites qui devrait se poursuivre dans les prochaines années avec un taux de croissance moyen annuel prévisible de 40%.

¹⁰ Roger Moore, fondateur de Intel, avait prédit un doublement du nombre de transistors dans les processeurs tous les 2 ans

Document 7 - Estimation du volume de données numériques créées ou répliquées par an dans le monde (en zettaoctets)

*Prévisions en date de mars 2021
1 zettaoctet = 10^{12} gigaoctets*

Source : IDC, Seagate, Statista

Selon la même étude, au-delà de la question du volume de données lui-même, se pose la question de ses capacités de stockage. Or, en 2020, celle-ci ne représentait qu'un peu plus de 10% de la quantité de données générées et sa croissance était estimée à « seulement » 20% par an jusqu'en 2025.

La quantité de données exploitées étant à l'origine de la qualité des IA, la capacité à générer de la data et l'enjeu que constitue son stockage sont donc au centre des moteurs de croissance potentiels pour les prochaines années et font l'objet de toutes les attentions de la part des Etats. Pour autant, l'accaparement des données n'est qu'une première étape, la suivante tout aussi cruciale concerne la gestion des nouveaux risques inhérents en matière de protection des informations.

Dès lors qu'un nouvel équilibre sera trouvé entre l'exploitation de ces opportunités et la gestion de ces risques, l'IA deviendra un levier de compétitivité et d'influence.

1.1 Menaces et défis de sécurité liés à l'IA : un nouvel ordre mondial en préparation

L'accent mis sur la matière première indispensable au développement de l'IA permet de distinguer deux niveaux d'enjeux et de menaces en termes de sécurité, d'abord sur la protection des données elles-mêmes puis sur les implications de leur utilisation dans le cadre d'algorithmes probabilistes.

L'un des défis de sécurité majeurs posés par l'IA concerne la protection des données elles-mêmes. Si les grandes quantités de données nécessaires pour faire fonctionner l'IA, sont mal gérées ou mal protégées, elles peuvent être vulnérables aux cyberattaques.

Les personnes interrogées dans le cadre de ce travail, sont globalement plutôt optimistes sur les apports de l'IA, pourtant les inquiétudes concernant les mauvaises utilisations des données et leurs conséquences apparaissent au détour de certaines phrases dans plusieurs des entretiens réalisés.

« Comment faire confiance à une IA ? On s'aperçoit aujourd'hui que des outils comme ChatGPT sont capables de propager des fakes news. Pareil pour les images et les voix qui peuvent être générés », B. Petellaz, Ingénieur analyses aéronautiques

« Il faut s'en méfier car c'est facilement manipulable... », M. Karmann, Ingénieur développeur embarqué

« L'utilisation de l'IA pour générer du contenu peut mener à la désinformation ou au "deepfake" qui peut tromper le public », T. Macel, Rédacteur en chef

« Les images sur l'actualité générées par l'IA sont impressionnantes et inquiétantes, il y a un risque de fake news flagrant », G. Rémy, Coordinateur mission handicap

Les attaques de type "ransomware", où les données sont cryptées et rendues inaccessibles jusqu'à ce que la victime paie une rançon, peuvent être particulièrement destructrices.

La chaîne de télévision M6 a été victime en 2019 d'une cyberattaque qui a failli empêcher la diffusion de son journal télévisé. Un peu d'imagination nous amènerait à nous interroger sur l'effet que pourrait avoir la volonté d'empêcher la diffusion de certaines informations par les médias afin d'influer sur l'opinion publique.

Une violation de données peut conduire à la perte d'informations sensibles, la divulgation de secrets commerciaux, et peut mettre en péril la réputation d'une entreprise. Elle peut également entraîner des violations massives de la confidentialité des données des individus, avec des conséquences potentiellement graves en matière de respect de la vie privée.

Le développement de l'IA pourrait augmenter l'incidence des ransomwares et permettre aux cybercriminels d'accélérer et d'intensifier leurs attaques pour atteindre plus rapidement et plus efficacement un plus grand nombre de victimes potentielles. En effet, l'IA permet une automatisation et une efficacité accrues en dotant les ransomwares de la capacité d'apprendre et de s'adapter en continu. Leurs méthodes d'attaque sont ainsi améliorées et capables de contourner les nouvelles défenses de sécurité, rendant leur détection et leur prévention plus difficiles. L'imitation de styles de communication spécifiques ou la détection de vulnérabilités individuelles dans le système de la victime permet, de plus, la personnalisation des attaques et le « déni de service » peut être utilisé pour les automatiser.

Plusieurs hôpitaux français ont été la cible de cyberattaques au cours des derniers mois, comme le Centre hospitalier Sud Francilien de Corbeil-Essonnes fin août 2022, l'hôpital de Versailles en décembre 2022, ou encore le CHRU de Brest en mars 2023. Alors que cette information n'a pas été divulguée pour les autres structures, dans le cas de l'hôpital de Versailles, les pirates informatiques ont utilisé le rançongiciel (« ransomware ») Lockbit et réclamé une rançon pour débloquer les données cryptées. L'histoire ne dit pas comment ont été débloquées ces situations qui auraient pu, non seulement entraîner des erreurs médicales graves mais également attenter au secret médical en ce qui concerne les patients.

De plus, l'IA peut être utilisée pour créer des attaques de phishing plus sophistiquées. Par exemple, l'IA peut être utilisée pour personnaliser les messages de phishing, en les rendant plus convaincants et donc plus susceptibles de tromper la victime.

Ces attaques, connues sous le nom de « spear phishing », sont particulièrement dangereuses car elles sont souvent plus difficiles à détecter que les tentatives de phishing traditionnelles. Au-delà, la reproduction de la voix humaine peut être une version très aboutie de cette façon de pervertir les perceptions.

Le 5 juin 2023, un visage et une voix "très similaires" à ceux de Vladimir Poutine sont apparus sur les ondes de médias de Koursk, Belgorod et Briansk. Les autorités russes ont rapidement démenti être à l'origine de ce message, qu'elles ont attribué à des hackers "essayant de semer la panique" grâce à la technique du "deepfake". Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de tensions géopolitiques exacerbées, les réactions possibles à la suite de telles manipulations font « froid dans le dos ».

Enfin, à terme, les ransomwares basés sur l'IA pourraient gagner suffisamment en autonomie pour se propager, infecter et exiger une rançon sans aucune intervention humaine. Cela pourrait entraîner une multiplication des attaques voire, dans un scénario extrême, une perte de contrôle sur ces « pirates sous pilote automatique ».

Les mécanismes de défense en cybersécurité doivent impérativement évoluer en parallèle de ces menaces en intégrant, eux aussi, les capacités de l'IA pour être en mesure de détecter, de prévenir et de répondre efficacement aux attaques par ransomware. En effet, si l'IA peut être utilisée comme un outil pour commettre des cyberattaques, elle peut aussi, à l'inverse, jouer un rôle déterminant à l'avenir, dans la cybersécurité.

En utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique, les systèmes de défense pourraient être capables de détecter des attaques avant même qu'elles ne se produisent, en analysant les modèles de comportement anormaux et en adaptant leur réponse en temps réel.

L'IA pourrait donc permettre de lancer des attaques plus sophistiquées tout en générant des moyens de défense plus performants, créant ainsi une sorte de course aux armements cybernétiques susceptible de modifier les rapports de force internationaux en fonction des poids relatifs des stocks de données détenus et des capacités différenciées à les exploiter.

L'avènement de l'IA n'est ainsi, pas seulement une évolution technologique, mais également une force disruptive qui redéfinit la carte géopolitique mondiale. À l'instar des guerres d'antan pour le contrôle des ressources naturelles, une nouvelle course est en cours : celle pour le contrôle de l'IA. Cet enjeu est d'autant plus critique que les avantages liés à sa maîtrise dépassent le simple cadre économique et se projettent sur le plan stratégique, militaire, et même idéologique.

Comme dans la plupart des domaines à forts enjeux stratégiques, les Etats-Unis et la Chine se sont ainsi engagés dans une rivalité intense pour tenter de prendre le leadership en matière d'IA. Selon K.F. Lee (2018), expert en IA et ancien président de Google China, « nous assistons à une bipolarisation de l'IA » où ces deux superpuissances sont en tête, tandis que le reste du monde tente de rattraper son retard.

L'investissement massif de ces pays dans l'IA ne vise pas seulement l'excellence technologique, mais également la capacité à influencer et à définir les normes globales pour son utilisation car les puissances qui maîtriseront les standards de cette technologie développeront leur soft power sur la scène internationale.

Au-delà de la compétitivité économique, l'IA devient un outil d'influence et de "soft power". À travers ses initiatives d'exportation technologique, comme le projet "Digital Silk Road", la Chine cherche à façonner le développement de l'IA, à son avantage, dans les pays en développement.

C'est le sens du troisième « pilier » de la BRI (Belt and Road Initiative) – la route de la soie numérique – annoncé lors du premier forum sur la BRI en mai 2017, qui prévoit l'installation de câbles internet sous-marins ainsi que la mise en place, dans les pays visés, « d'une infrastructure avancée dans les technologies de l'information, telle que réseaux haut débit, plateformes de commerce électronique et villes intelligentes » (T.H. El Kadi, 2019). Ce projet est en grande partie mené par des entreprises technologiques chinoises cherchant à accroître leurs parts de marché et à acquérir une position dominante dans les économies émergentes ainsi que sur les marchés plus développés. Le programme Made in China 2025 porté par Pékin doit affirmer le rôle prééminent de la Chine dans tout un éventail de domaines relevant de la haute technologie, tandis que le programme China Standards 2035 reflète clairement sa volonté de se poser en référence mondiale dans le domaine des technologies émergentes, notamment la 5G, l'intelligence artificielle et l'internet des objets. Pékin aspire désormais à devenir acteur dans le domaine de la normalisation et entend jouer un rôle de leader dans la définition des modalités de commercialisation des technologies sur le marché mondial. Il s'agit, pour la Chine, d'une étape fondamentale à franchir pour se profiler en tant que concurrent technologique à part entière des Etats-Unis (B. Dekker et al., 2020).

La Chine est tristement célèbre non seulement pour avoir acquis illégalement des technologies numériques en vue de les intégrer ensuite dans ses propres produits, mais aussi pour son utilisation de la technologie à des fins d'espionnage et de surveillance des populations. Un autre sujet d'inquiétude est la collecte et la détention massives par la Chine de « big data » qui, selon de nombreux analystes, constitueront à l'avenir la ressource stratégique la plus importante des pays. En effet, ces big data se trouvent de plus en plus au centre d'une lutte géoéconomique et géopolitique visant à s'assurer le leadership économique et technologique mondial. Pour que les technologies développées soient fiables il est nécessaire que les données soient diversifiées. Cela explique la stratégie actuelle des acteurs chinois d'investissement massif en Afrique et ailleurs en Asie.

De plus, cette maîtrise de l'IA aura des conséquences en termes militaires avec un démultiplication du recours aux cyberarmes, ce qui aura donc aussi un impact sur le hard power et fera évoluer les rapports de forces même si « *L'arme virtuelle est un ajout récent à l'arsenal des Etats dont la signification stratégique reste difficile à déchiffrer* » (L. Kello, 2014).

La maîtrise de la data et des algorithmes de l'IA seront, dans l'avenir, des composantes essentielles de la « *force de dissuasion* » des Etats, à côté d'armes plus conventionnelles.

Pas étonnant dans ce contexte que les Etats se préoccupent bien sûr des défis éthiques mais surtout de leurs incidences juridiques et réglementaires qui pourraient non seulement bloquer le développement de l'IA mais redistribuer le pouvoir entre ceux qui, au-delà de la technologie, maîtrisent la définition des règles comme des normes, et ceux qui ne la maîtrisent pas.

D'ailleurs, le président des USA, Joe Biden, a signé en août 2023 un décret qui réduit considérablement les investissements dans le développement de l'IA dans les « *pays problématiques* », au nom de la défense « *de la sécurité nationale* » américaine. L'administration Biden souhaite ainsi se préserver du risque de voir la Chine profiter des investissements américains en termes de transfert de technologies mais aussi via de l'accompagnement dans la mise en place de lignes de production, des échanges de connaissances et d'accès aux marchés (La Tribune, 2023).

1.2 Ethique et réglementation au cœur de la redéfinition des rapports de force

En plus des enjeux de sécurité, l'IA pose également des défis éthiques importants que les gouvernements et les organisations internationales doivent relever en travaillant sur l'encadrement de l'IA, que ce soit pour prévenir les abus, garantir la transparence ou assurer la protection des individus tout en garantissant l'innovation et la compétitivité. Ce serait une erreur de sous-estimer l'importance de cette étape et de penser que l'efficacité des IA permettrait de négliger les enjeux de nature éthique.

« Il n'y a plus aujourd'hui de freins à l'adoption de l'IA après la sortie de ChatGPT. Au contraire la demande émane de tous les métiers qui ont vu l'apport de l'intelligence artificielle dans leur activité professionnelle », S. Roder, Expert en IA

Contrairement à ce que défend S. Roder, PDG d'AI Builders et enseignant spécialiste de l'IA, pour une majorité de la population moins bien informée sur cette technologie, l'enjeu en termes de maîtrise, de contrôle et de réglementation est encore aujourd'hui une condition sine qua non de la généralisation future de l'IA générative.

Les questions d'éthique sont également abordées, tant ces technologies qui donnent aux machines de gigantesques pouvoirs d'analyse dépassant de loin ceux des humains peuvent avoir des aspects inquiétants. Pour Cédric Villani (2018) "*Il faut une instance pour émettre des avis, donner des jugements en toute indépendance, qui puisse être saisie par le gouvernement comme par les citoyens, et qui nous dise ce qui est acceptable ou non acceptable*"... Ainsi, dans ce rapport de mars 2018, le député Villani, scientifique lauréat de la médaille Fields en 2010, ambitionne de "*donner un sens à l'intelligence artificielle*" selon son titre. Ce rapport se proposant d'offrir le cadre de développement de la politique française sur l'intelligence artificielle pour les années à venir.

Avec l'IA, comme cela a déjà pu être le cas avec les autres progrès dans le numérique et l'informatique, ce sont les avancées technologiques qui s'imposent le plus souvent au droit. Aujourd'hui, l'IA est simplement soumise à des principes éthiques, mais le droit ne s'est pas encore imposé à l'IA. Or, il est nécessaire que la loi prenne le pas sur la technique, d'autant que l'IA est présente dans tous les domaines. Ainsi, dès qu'un corpus juridique solide se sera forgé autour de ces enjeux, il conviendra que les entreprises et les administrations l'intègrent à leur stratégie d'utilisation de l'IA, afin de garantir la qualité de la relation avec les clients ou les usagers, en se prémunissant des abus et du risque de défaillance.

1°) Prévenir les abus

Avec l'émergence des IA et leur omniprésence, plusieurs types de dérives peuvent être envisagés.

Nous pourrions voir une augmentation des systèmes de surveillance automatisés. Par exemple, les caméras de surveillance pourraient être équipées de systèmes d'IA capables de reconnaître les individus et de suivre leurs mouvements en temps réel. Si cette technologie tombe entre de mauvaises mains, cela pourrait mener à une surveillance de masse sans précédent, mettant en danger la vie privée des individus, par exemple, dans le cadre de dérives idéologiques totalitaires comme celle mise en scène dans le roman d'anticipation « 1984 ». « *Le langage politique est conçu pour que les mensonges paraissent vrais et les meurtres respectables, et pour donner à du vent l'apparence de la solidité* » (Orwell, 1948)

Sans valider, pour autant, la pertinence d'une politique eugéniste, comme n'hésite pas à le faire Laurent Alexandre, des travaux montrent qu'une partie de la population serait prête à envisager une sélection prénatale des embryons sur la base de critères « *de réussite sociale* ».

Document 8 - Part des Américains prêts à une pré-sélection des embryons pour augmenter les chances d'entrée dans une université appartenant au top 100 (Meyer et al., 2023)

De manière plus générale, les préoccupations concernant le contenu que produisent les systèmes d'IA générative sont nombreuses. Vont-ils enfreindre la propriété intellectuelle en raison du "plagiat" dans les données d'entraînement utilisées pour créer des modèles de base ? Les réponses que produiront les LLM lorsqu'ils seront interrogés seront-elles précises et pourront-elles être expliquées ? Le contenu que l'IA générative crée sera-t-il équitable ou biaisé de manière que les utilisateurs ne le souhaitent pas, en produisant par exemple du contenu qui reflète des stéréotypes nuisibles dus à des données d'entraînement imparfaites ou à des décisions prises par les ingénieurs développant les modèles ? Ces biais pourraient-ils, de plus, être amplifiés par un plagiat des « sorties » réalisé sans analyse des données initiales et des algorithmes utilisés ?

2°) Le risque de défaillance

Concrètement, la difficulté première à laquelle les organisations qui l'utilisent sont exposées est que l'IA est faillible. Citons, par exemple, l'accident mortel provoqué par une voiture autonome, la reconnaissance faciale de Facebook qui confond des personnes noires avec des gorilles, ou le système de reconnaissance d'Amazon qui privilégie les hommes.

Ces biais s'expliquent par la population de référence utilisée, majoritaire de type caucasien et masculine et ces erreurs sont appelées à s'accroître avec la montée en puissance de l'utilisation de l'IA. Dès lors, les pouvoirs publics et les institutions internationales réfléchissent à comment organiser une protection pour l'individu face à aux conséquences d'une action imputable à une intelligence artificielle.

Les risques de défaillance ne seront pas supprimés par le droit, mais le droit pourra permettre d'agir, notamment par l'identification des sources des défaillances et leur qualification. Il y a deux sources principales de défaillance : les biais dans le codage et l'apprentissage, et l'opacité des systèmes complexes. En amont, le droit exigera des systèmes plus sûrs et plus transparents. En aval, il pourra désigner les responsables lorsque les erreurs auront causé des dommages. Ainsi, les entreprises devront se prémunir au maximum contre les éventuels défauts de leur système d'IA, non seulement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue juridique (garanties apportées aux clients). En cas de litige, leurs juristes devront maîtriser ce nouveau pan du droit pour permettre à l'entreprise de se défendre le cas échéant.

Différents pays ont commencé à élaborer des cadres réglementaires visant à garantir que les systèmes d'IA sont utilisés de manière éthique et respectent les droits et libertés des individus.

Au risque de rater le virage de l'IA comme elle a raté celui du développement des entreprises de services autour d'internet (GAFA), l'UE concentre ses efforts de manière prioritaire sur la régulation avant d'inciter au développement et à l'utilisation de l'IA. Ainsi, depuis 2020 et la publication concomitante d'une stratégie européenne et d'un livre blanc sur l'IA, cette dernière ainsi que la data étant au cœur des propositions législatives de la Commission Européenne.

L'une d'elles est le projet de règlement « établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle » publié le 21 avril 2021 sous le nom de Artificial Intelligence Act. Ce texte est en cours de négociation au niveau européen et, sous réserve de son adoption, il s'appliquera directement aux Etats membres comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ce projet de règlement se veut très général afin de pouvoir être décliné dans les différentes réglementations nationales mais aussi potentiellement s'adapter à des cas de figure qui ne sont pas totalement anticipés ni anticipables à l'heure actuelle. Il s'applique ainsi à un ensemble d'acteurs indépendamment de leur caractère public ou privé, marchand ou non marchand ou encore de la nature de leur activité. Il vise donc autant les entreprises, les professions libérales, les associations, que les administrations. Il s'applique également aux différentes formes de mobilisation de l'IA, non seulement pour les fournisseurs mais aussi pour les importateurs, distributeurs et utilisateurs (A. Petel, 2022).

Ces règlements visent à garantir que les systèmes d'IA soient transparents, traçables et garantissent des droits fondamentaux. L'approche de la démarche est fondée sur l'évaluation des risques et établit des obligations pour les fournisseurs et les utilisateurs en fonction du niveau de risque. Ces annonces, même si la lourdeur des sanctions ne sera peut-être pas avérée dans les faits, vont évidemment inciter les entreprises et les administrations à mettre leurs services juridiques "en ordre de bataille", l'objectif étant de limiter les escroqueries qui auront tendance à se démultiplier avec les IA.

En 2019, une voix générée par l'IA a été utilisée pour escroquer le PDG d'une entreprise énergétique basée au Royaume-Uni et lui soutirer 243 000 dollars. Le fraudeur s'est fait passer pour le patron du PDG, en exploitant un accent subtil et des caractéristiques vocales pour tromper la victime. Cet incident est le premier cas documenté d'utilisation d'une imitation vocale générée par l'intelligence dans une escroquerie.

Mais il est nécessaire d'aller plus loin dans la prévention des utilisations potentiellement dangereuses. Les systèmes d'IA présentant un niveau de risque inacceptable pour la sécurité des personnes seront strictement interdits, notamment les systèmes qui déploient des techniques subliminales ou délibérément manipulatrices, exploitent les vulnérabilités des personnes ou sont utilisés pour la notation sociale : les systèmes d'identification biométrique à distance "en temps réel" dans les espaces accessibles au public ; les systèmes d'identification biométrique à distance "a posteriori" ; les systèmes de catégorisation biométrique utilisant des données sensibles (par exemple, le genre, la race, le statut de citoyenneté, la religion, l'orientation politique) ; les systèmes de police prédictifs (basés sur le profilage, la localisation ou le comportement criminel antérieur) ; les systèmes de reconnaissance des émotions (dans les domaines de l'application de la loi, de la gestion des frontières, sur le lieu de travail et dans les établissements d'enseignement) ; La récupération aveugle de données biométriques provenant des médias sociaux ou de la vidéosurveillance pour créer des bases de données de reconnaissance faciale.

Les députés ont élargi la classification de l'IA à haut risque pour y inclure les atteintes à la santé, à la sécurité, aux droits fondamentaux ou à l'environnement, les systèmes d'IA utilisés pour influencer les électeurs lors de campagnes politiques, ainsi que ceux des systèmes de recommandations utilisés par les plateformes de médias sociaux.

L'objectif poursuivi est clair : *"Il est essentiel de renforcer la confiance de nos citoyens dans le développement de l'IA, de définir une voie européenne face aux changements extraordinaires qui se produisent déjà, et de peser sur le débat politique consacré à l'IA au niveau mondial"* Brando Benifei, Corapporteur du projet de loi européen de 2023 sur l'IA.

1.3 Vers une nouvelle conception de la protection de la vie privée

De nombreux biais peuvent se manifester dans les données utilisées pour entraîner des modèles d'IA et avoir des impacts néfastes sur les populations concernées. Ces biais peuvent concerner :

- La représentation (certaines catégories de données sont sur ou sous-représentées),
- La confirmation (données recueillies reflètent les attentes ou les hypothèses préconçues des chercheurs),
- La sélection (échantillon non représentatif de la population générale),
- L'étiquetage (données étiquetées par des humains qui ont leurs propres préjugés et stéréotypes),
- L'algorithmique (par exemple s'ils sont conçus pour donner plus de poids à certaines caractéristiques qu'à d'autres sans justification appropriée),
- La mesure (données non pertinentes par rapport à ce qu'elle sont censées mesurer).

Chacun d'entre eux peut conduire à des modèles d'IA qui sont injustes, inexacts ou les deux. C'est pourquoi il est important de prendre des mesures pour minimiser le biais à chaque étape du processus, de la collecte des données à l'interprétation des résultats. En effet, si une IA générative apprend à partir de données porteuses de biais potentiels initiaux dans les données « d'entrée » alors cela peut conduire à une amplification de ces derniers dans les résultats proposés. Parmi eux, le fait par exemple que ces systèmes tendent à reproduire voire amplifier certains biais humains car ils sont entraînés sur nos textes et nos images.

Ainsi, ce qui est habituellement qualifié de « divagations » des IA¹¹ peut poser de sérieux problèmes dans un contexte où 73 % des consommateurs font confiance au contenu généré par l'IA (Capgemini, 2023) en particulier s'il s'agit de domaines dans lesquels l'utilisateur a des connaissances limitées, l'empêchant de développer un esprit critique. Il en est, par exemple, ainsi l'attribution à des humains réels de délits ou de crimes imaginaires.

¹¹ Les "hallucinations" et "divagations" de l'IA sont des manifestations de limites dans les modèles, les données ou l'entraînement, et non des signes de conscience ou de pensée. Selon le rapport technique GPT-4 publié par OpenAI, le GPT-4 a tendance à "halluciner" (c'est-à-dire à "...produire un contenu qui est absurde ou mensonger par rapport à la réalité"). Les modèles GPT peuvent halluciner en raison de d'un biais inhérent, d'un manque de compréhension du monde réel ou des limites de leurs données d'apprentissage. L'une des principales causes d'hallucination est la compression.

En composant la biographie d'un maire australien, ChatGPT l'a ainsi accusé à tort d'avoir trempé dans une sombre affaire de corruption dans les années 2000 pour laquelle il aurait été condamné à de la prison alors que l'élu avait, tout au contraire, alerté les autorités sur le versement de pots-de-vin. Aucune intention malveillante de la machine ici, répétons-le, mais une preuve de plus que, si ces IA font souvent des réponses justes, ce n'est que par un jeu de probabilités porté à très haut niveau. Elles n'identifient pas réellement la réponse exacte.

A mesure que le Web s'enrichira de contenus générés par des intelligences artificielles, la question de leur entraînement va également se poser : lorsqu'elles sont éduquées sur leurs propres productions, elles s'appauvrissent et la qualité de leurs textes et de leurs images tend à baisser.

D'ores et déjà, l'actualité nous rappelle régulièrement que l'utilisation des IA peut impacter les individus dans leur vie personnelle, avec des histoires parfois dramatiques.

Ainsi, un jeune père de famille belge s'est suicidé après avoir discuté pendant six semaines avec une IA générative de texte nommée ELIZA, en référence au programme informatique développé par J. Weizenbaum, et créée en open source par EleutherAI. Ce jeune homme était devenu particulièrement anxieux à cause du dérèglement climatique. L'homme s'était récemment penché sur la situation de la planète. Très inquiet, il s'est alors tourné vers la religion et cette IA programmée pour appuyer son interlocuteur humain dans ses propos. Plus le temps passe, plus Eliza prend de la place dans la vie du jeune diplômé. « Il était tellement isolé dans son éco-anxiété et en recherche d'une issue qu'il a vu ce chatbot comme une bouffée d'oxygène [...]. Eliza répondait à toutes ses questions. Elle était devenue sa confidente. Comme une drogue dans laquelle il se réfugiait, matin et soir, et dont il ne pouvait plus se passer », souligne son épouse. Le fondateur de la plateforme a, lui, réagi immédiatement, affirmant que dorénavant, si des personnes partagent des tendances suicidaires à Eliza, un avertissement leur sera adressé. Cette réaction du créateur de ce chatbot apparaît totalement décalée et anecdotique par rapport à la diversité des situations problématiques potentielles.

La protection de la vie privée dès la conception, *privacy by design* en anglais, est une approche de l'ingénierie des systèmes qui s'inspire des travaux sur la « conception sensible aux valeurs » (B. Friedman et al., 2019) qui prend en compte les valeurs humaines tout au long du processus de conception de la technologie et se concentre sur la protection de la vie privée.

Face à ce besoin de renforcer la sécurité, le concept de *privacy by design*, c'est à dire des contrôles de protection des données intégrés dans les systèmes qui traitent des données personnelles, à toutes les étapes de leur développement, va concerner les technologies améliorant la confidentialité, l'encodage ou la désidentification, par exemple, qui permettent de réduire l'identifiabilité des données personnelles.

L'intégration de la sécurité dès la conception (*Security by Design*) est ainsi une nécessité dans le cadre d'une technologie s'appuyant sur l'IA et va représenter une composante de plus en plus importante des coûts pour les entreprises depuis les travaux de recherche et développement jusqu'à la manière dont est gérée la mise au rebus.

Les nombreux travaux en cours de développement sur ce sujet, comme les sept principes fondamentaux du privacy by design (A. Cavoukian, 2009) basés sur les sept "Lois de l'identité" (K. Cameron, 2005), mettent l'accent sur le caractère transversal, préventif et économiquement efficace des mesures de protection des données¹².

Les entreprises pourraient également devoir mettre en place des protocoles de sécurité plus stricts pour protéger leurs systèmes d'IA contre le piratage ou l'espionnage. Cela pourrait inclure l'utilisation de l'IA elle-même pour détecter et repousser les tentatives de piratage.

Chapitre 2 – Intelligence économique et transformation du modèle concurrentiel

Au niveau économique plusieurs défis doivent être relevés simultanément et la régulation comme la protection doivent être conçues de manière à ne pas entraver la dynamique économique générée par les technologies de l'IA.

"Nous avons œuvré pour soutenir l'innovation en matière d'IA en Europe et pour donner aux jeunes entreprises, aux PME et à l'industrie un espace leur permettant de croître et d'innover, tout en protégeant les droits fondamentaux, en renforçant la surveillance démocratique et en garantissant un système mature de gouvernance et de mise en œuvre de l'IA.", Dragos Tudorache, rapporteur du projet de loi européen sur l'IA de 2023

La régulation et le contrôle sont nécessaires car les algorithmes de l'IA peuvent être utilisés pour surveiller massivement les employés ou pour prendre des décisions qui ont un impact significatif sur les individus, comme la décision d'embaucher ou de licencier un employé ou même de manière plus générale, pour automatiser des décisions dans de nombreux domaines, de la gestion des ressources humaines à la finance. Par exemple, l'IA pourrait être utilisée pour analyser les performances des employés et prendre des décisions en matière de promotion ou de licenciement ou pour automatiser les choix d'investissement.

¹² Les sept principes du privacy by design :

- Prendre des mesures proactives et non réactives, des mesures préventives et non correctives (prévoir et de prévenir les incidents liés à l'atteinte de la vie privée avant même qu'ils ne se produisent)
- Assurer la protection implicite de la vie privée (faire en sorte que les données personnelles soient protégées de manière automatique avec un paramétrage par défaut des nouvelles technologies assurant un niveau de protection maximum des données sans que l'utilisateur ait à définir de paramètres spécifiques)
- Intégrer la protection de la vie privée dans la conception des systèmes et des pratiques
- Assurer une fonctionnalité complète selon un paradigme à somme positive et non à somme nulle (assurer la protection de la vie privée sans nuire à la mise en œuvre d'autres fonctionnalités)
- Assurer la sécurité de bout en bout, pendant toute la période de conservation des renseignements
- Assurer la visibilité et la transparence (chaque élément intégré aux systèmes lié à la protection des données personnelles doit rester visible et transparent en cas de vérification indépendante)
- Respecter la vie privée des utilisateurs

D'un autre côté, l'adoption de l'IA nécessite également des investissements importants en termes de technologie, de formation et de changement organisationnel, ce qui peut être un obstacle pour certaines entreprises. Selon le rapport "Artificial Intelligence in Business : The State of Play and Future Prospects" de la Harvard Business Review, bien que les entreprises comprennent l'importance de l'IA, beaucoup peinent à intégrer efficacement ces technologies dans leurs opérations existantes. Un autre rôle majeur des Etats devrait donc être constitué d'aides à l'investissement dans cette technologie.

2.1 L'IA et le secret des affaires : un nouvel équilibre à trouver

L'IA, par sa nature même, a le potentiel de bouleverser l'équilibre délicat entre le partage d'informations et le maintien du secret des affaires. Alors que l'IA a besoin d'un grand volume de données pour fonctionner efficacement, cela peut impliquer l'accès à des informations sensibles qui étaient auparavant bien gardées. Par ailleurs, les lois sur la protection des données, telles que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l'Union Européenne, imposent des restrictions sur la manière dont les données peuvent être collectées et utilisées. Ces lois peuvent compliquer l'utilisation de l'IA, dans certains secteurs d'activité qui traitent des données sensibles comme, sans que cela soit exhaustif, la santé ou la finance.

La puissance des algorithmes d'IA constitue un gisement de productivité très important pour les entreprises à condition qu'elles soient capables de s'adapter aux nouvelles règles concurrentielles qui en découlent, de maîtriser la manière dont les données peuvent être collectées et utilisées et de s'être penchées sur les questions de responsabilité engagée.

Qui est responsable si l'IA prend une mauvaise décision ? Et comment pouvons-nous nous assurer que ces systèmes d'IA prennent des décisions équitables et non discriminatoires ?

Les algorithmes utilisés doivent donc être transparents et compris par les entreprises qui les utilisent tout en restant « des boîtes noires » pour leurs concurrents afin de se protéger de l'espionnage commercial.

Le développement de l'IA conduit à faire évoluer la manière dont est appréhendée la question du secret des affaires. En effet, les organisations intéressées par la création de leurs propres modèles d'IA générative à partir de zéro doivent se rappeler qu'il est possible que ces outils puissent entraîner des fuites de données en divulguant des informations confidentielles par le biais d'invites délibérées.

Non seulement, l'IA pourrait être utilisée pour espionner les entreprises et voler leurs secrets commerciaux en « récupérant » des données mais il existe aussi, comme le souligne un rapport du Center for a New American Security, un risque que l'IA soit utilisée pour analyser les informations disponibles publiquement sur une entreprise et en déduire des informations sur ses opérations internes alors même que celles-ci ne sont pas accessibles directement.

Des chercheurs de l'Université de Trondheim en Norvège ont, en effet, démontré que des algorithmes d'IA pourraient être utilisés pour déduire des informations sensibles à partir de données apparemment anodines. Un exemple célèbre de ceci est le cas de la firme Target aux Etats-Unis qui a pu prédire la grossesse d'une adolescente en analysant ses habitudes d'achat, ce qui a conduit à une controverse sur la vie privée. Concernant le milieu des affaires, un algorithme d'IA pourrait ainsi être capable de déduire des informations sur les stratégies commerciales d'une entreprise à partir de données sur ses ventes et ses prix.

La protection de leurs données pour les entreprises est donc, plus que jamais, une préoccupation majeure mais, par ailleurs l'efficacité de l'IA reposant sur la collecte et le partage de données, plus les algorithmes d'IA ont accès à des données, plus ils sont capables d'apprendre et de s'adapter.

Les entreprises qui détiennent des informations propriétaires ou sensibles sont ainsi sujettes à des injonctions paradoxales. Elles peuvent, logiquement, être réticentes à partager des données qui pourraient révéler des informations sur leurs processus de production, leurs stratégies commerciales ou leurs clients. Mais cela peut être contradictoire avec la recherche d'une plus grande efficacité grâce à l'IA car une attitude trop « *protectrice* » pourrait entamer le potentiel « *d'apprentissage* » de ses propres algorithmes d'IA et donc affecter ses gains de productivité potentiels.

2.2 Vers une modification des règles du jeu du marché et des facteurs clé de succès

L'intelligence artificielle est en train d'impulser une nouvelle révolution numérique à l'origine de l'apparition de nouveaux produits et également d'une modification potentielle des préférences des consommateurs influencés par les recommandations des IA.

Il est impératif pour les entreprises de s'y préparer dès maintenant. Des avantages tangibles sont déjà observables pour quelques entreprises avant-gardistes. Actuellement dans l'IA, la domination est chinoise et américaine. On retrouve les grandes firmes du numérique. Côté américain, les GAFAM, pour Google, Apple, Facebook et Amazon, ou plus précisément les GAFAMI en y ajoutant Microsoft et IBM. Et côté chinois, les BATX, pour Baidu (moteur de recherche), Alibaba (e-commerce), Tencent (réseau social et messagerie), Huawei (équipementier télécoms) et Xiaomi (fabricant de smartphones).

Cela souligne l'urgence pour les autres d'accélérer leurs transformations numériques et donc de diriger massivement leurs investissements vers ces nouvelles technologies afin d'éviter le piège du « paradoxe d'Icare » dans lequel des entreprises qui avaient des positions dominantes voire monopolistiques, sont tombées en se refusant à opérer un changement d'orientation stratégique. Ce concept managérial du « paradoxe d'Icare » développé par D. Miller (1992) fait référence au héros légendaire éponyme dans la mythologie grecque, dont l'histoire raconte qu'il aurait volé si haut et si près du soleil que la chaleur aurait fait fondre la cire qui retenait ses ailes, le précipitant inéluctablement vers la mort.

En stratégie d'entreprise, la métaphore s'applique à des organisations qui, du fait même de leur succès, ne parviennent pas à sortir de leur paradigme initial, fortes de la supériorité supposée de celui-ci, les faisant alors passer à côté d'innovations disruptives les conduisant tout droit à leur perte pour avoir compris trop tard que les facteurs clé de succès sur le marché avaient changé¹³.

Une étude récente pointe ainsi les changements de consommation induits par la généralisation de l'IA et montre qu'ils concernent toutes les classes d'âge.

Document 9 – Part des consommateurs prêts à acheter des produits ou des services recommandés par une IA générative

Les autres questions posées, dans cette étude, au panel de consommateurs montrent, de plus, qu'ils sont prêts à payer la même chose voire plus pour une prestation fournie par une IA (Capgemini, 2023). Par exemple, 33 % des consommateurs japonais sont d'accord pour payer plus par rapport à ce qu'ils paient actuellement pour des services de préparation des déclarations de revenus. L'acceptation par les consommateurs d'un prix plus élevé pour un tel service peut s'expliquer par la volonté de gagner de temps, mais aussi d'éviter une tâche souvent considérée comme fastidieuse, sans oublier la complexité qu'elle peut représenter pour une certaine partie de la population.

Cette hausse du prix d'acceptabilité en face de la production d'un service dont le coût de revient est plus faible qu'en cas de travail de l'homme conduit mécaniquement à une augmentation potentielle des marges prélevées par les entreprises prestataires.

Cet « effet marché » se conjugue au gisement très important de productivité constitué par l'adoption à grande échelle de l'IA générative. Pourtant de nombreuses entreprises restent incertaines quant à la rentabilité ou le retour sur investissement de l'IA et son incorporation, en dehors du domaine technologique, n'en est qu'à ses balbutiements et reste souvent à un stade expérimental.

¹³ Pour illustrer cette théorie formulée par D. Miller au début des années 90, de nombreux exemples d'entreprises peuvent être cités comme, entre autres, Polaroid, Commodore ou bien encore Chrysler.

Dans une étude menée par le McKinsey Global Institute en 2016 auprès de 3000 cadres familiarisés avec l'IA, répartis dans 10 pays et 14 secteurs, seulement 20% disent utiliser l'IA à grande échelle ou dans un aspect crucial de leurs activités. Seules quelques entreprises ont mis en œuvre l'IA à grande échelle à travers des dépenses en IA en forte hausse, principalement parmi des géants tels que Google et Baidu dans lesquels l'apprentissage automatique, en tant que technologie facilitatrice, a bénéficié de la majorité des financements internes et externes.

Les modèles d'adoption démontrent un écart grandissant entre les précurseurs de l'IA numérique et les autres. Les secteurs en tête de l'indice de numérisation de McKinsey, tels que les télécommunications ou les services financiers, sont également en tête pour l'adoption de l'IA. Ils ont aussi les intentions d'investissement les plus ambitieuses en matière d'IA.

L'adoption par les leaders est à la fois vaste et approfondie : ils utilisent plusieurs technologies dans différentes fonctions, avec un déploiement au centre de leur activité. Par exemple, les constructeurs automobiles exploitent l'IA pour développer des véhicules et améliorer leurs opérations, tandis que les entreprises de services financiers sont plus enclines à l'utiliser dans les fonctions liées à l'expérience client.

Les données préliminaires suggèrent que l'IA peut offrir une véritable valeur ajoutée pour ceux qui l'adoptent et pourrait être une force de perturbation. Dans l'étude de McKinsey de 2017, les précurseurs de l'IA, qui associent une solide capacité numérique à des stratégies proactives, ont des marges bénéficiaires plus élevées et s'attendent à ce que l'écart de performance avec les autres entreprises se creuse à l'avenir. Les études de cas réalisées dans les secteurs du commerce de détail, de l'électricité, de l'industrie manufacturière, de la santé et de l'éducation soulignent le potentiel de l'IA pour améliorer l'approvisionnement, optimiser et automatiser les opérations marketing et de tarification ciblée, mais aussi améliorer l'expérience utilisateur.

D'ores et déjà, ceux qui adoptent l'IA en premier génèrent déjà des avantages concurrentiels, et l'écart avec ceux qui tardent à le faire semble s'élargir.

Mais, pour que de tels programmes réussissent, les entreprises doivent combiner de nombreux éléments d'une transformation numérique et analytique : identifier la rentabilité, mettre en place un écosystème de données approprié, développer ou acquérir les bons outils d'IA, et adapter les processus de travail, les compétences et la culture en lien avec le style de leadership de la direction, la gestion et les compétences techniques, et l'accès transparent aux données.

Combinée avec toutes les autres technologies, l'IA générative peut considérablement augmenter la productivité du travail dans l'ensemble de l'économie, mais cela nécessite des investissements non seulement dans la technologie elle-même mais aussi pour soutenir les travailleurs lorsqu'ils changent d'activité ou d'emploi.

D'une manière générale, tous les métiers qui tirent leur force de leur activité sociale devraient être préservés selon France Stratégie¹⁴ qui recommande de former les individus pour s'adapter à l'environnement professionnel nouveau et ainsi sécuriser les parcours professionnels.

La main d'œuvre a besoin d'un soutien pour acquérir de nouvelles compétences et, dans certains cas, pour être capable de changer de métier. Dans ces conditions, l'IA générative pourrait permettre une croissance de la productivité du travail de 0,1 à 0,6 point de pourcentage par an jusqu'en 2040, en fonction du taux d'adoption de la technologie et de la mise en œuvre d'un redéploiement du temps de travail dans d'autres activités (McKinsey, 2023), ce qui est considérable.

2.3 L'importance de la formation pour l'intégration de l'IA

Parmi tous les défis que l'IA va poser, l'éducation et la formation seront primordiales. L'IA est un facteur de développement du capital humain : si l'on prend, par exemple, le secteur de l'éducation, l'IA, par la capacité de personnalisation des parcours qu'elle permet, est un facteur d'inclusion.

Il importe d'apprendre à toutes les générations, notamment les plus jeunes, à utiliser correctement de ces outils très puissants. La main-d'œuvre doit être requalifiée pour exploiter l'IA plutôt que de la concurrencer car « *le risque n'est pas d'être remplacé par une IA, mais par quelqu'un qui sait bien s'en servir* » (A. Cagan, 2023).

L'idée a parfois été émise selon laquelle cela pourrait permettre de recruter des travailleurs moins qualifiés du fait de l'assistance qui leur est fournie par une IA.

« On peut penser qu'un moindre niveau de formation pourrait suffire pour certains postes du fait de l'assistance fournie par l'IA. C'est sans doute à tort mais je ne doute pas que certains le mettront en application », B. Séminel, Responsable R&T

Cela reflète une totale incompréhension de la manière dont fonctionne cette technologie qui nécessite, d'un côté des professionnels spécialisés mais également un niveau de compréhension minimal de la part de tous ceux qui seront amenés à utiliser les nouveaux outils qui en découlent.

¹⁴ Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP), plus couramment appelé "France Stratégie", est un organisme relevant du Premier ministre. Il a pour mission de contribuer à définir les orientations majeures pour l'avenir de la France, ainsi que les objectifs à moyen et long terme en matière de développement économique, social, culturel et environnemental. Il participe également à l'élaboration des réformes en France.

L'autre type de dérive serait plutôt à imputer aux travailleurs eux-mêmes qui pourraient avoir l'impression fautive que l'IA peut faire à leur place sans que cela nécessite d'effort de compréhension de leur part.

« Notre rapport à l'apprentissage et la réflexion va évoluer. Si à partir d'une requête on peut tout faire, alors les gens se sentiront capable de faire beaucoup plus qu'avant mais peu seront capable de maîtriser réellement ce qu'ils font. »,
M. Karmann, Ingénieur Systèmes embarqués

En fait, avec l'expansion de l'IA, la demande pour des compétences spécialisées dans ce domaine a déjà considérablement augmenté. Selon un rapport de LinkedIn (2020), l'IA et le machine learning sont parmi les compétences les plus demandées par les employeurs. Des entreprises comme Google et Facebook ont une forte demande pour des experts en IA pour travailler sur des projets tels que la reconnaissance vocale, la recommandation de contenu ou les assistants personnels intelligents. Cependant, une pénurie de talents dans ces domaines est observée à l'échelle mondiale, ce qui rend le recrutement difficile et entrave le déploiement de l'IA dans de nombreux secteurs. Cette situation met en lumière l'importance de l'intégration de l'IA dans les programmes éducatifs, afin de préparer les futurs travailleurs aux défis et opportunités de l'ère de l'IA.

Comme le souligne le rapport Villani (2018), il est important de remonter globalement le niveau en mathématiques et sensibiliser dès le lycée en quelques heures à cette nouvelle technologie car *« si on considère l'IA comme un outil, il va falloir apprendre à s'en servir »* (B. Petellaz, Ingénieur analyses aéronautiques).

« Il y a un enjeu pour les métiers si nous souhaitons les rendre autonomes dans la création de modèles de machine learning. C'est le cas déjà dans les banques, les biotechs et le nucléaire où les ingénieurs ont la possibilité de développer leur propre modèle et de les industrialiser. Si l'on veut généraliser cette autonomisation, les collaborateurs des entreprises devront avoir un niveau minimum de mathématiques. C'est le gros enjeu des 20 années à venir qui nécessite une prise de conscience des gouvernements Pour maintenir la compétitivité de nos industries. », S. Roder, Expert en IA

Au-delà des personnes préparées à l'acquisition de nouvelles compétences, l'ensemble de la population devra bénéficier d'une formation numérique qu'il faudra considérer comme un "savoir fondamental" au même titre que l'orthographe ou l'arithmétique. C'est indispensable pour que chacun soit conscient et imprégné des enjeux de la technologie mais aussi des possibilités qu'elle offre à titre individuel ou pour le bien de la collectivité.

Cela ne signifie pas que tous les travailleurs doivent acquérir des compétences de programmation mais la compréhension par tous du mode de fonctionnement de l'IA peut permettre aux opérationnels directement impliqués sur des tâches concrètes d'être en capacité d'appréhender la manière dont l'intégration de l'IA à leurs process peut être bénéfique.

De plus, au-delà du rôle de chacun et de la nécessité de détenir des compétences en mathématiques ou informatique pour les professionnels de l'IA, la vision analytique et transversale de l'activité doit être intégrée par tous pour que l'introduction de l'IA soit réalisée dans les meilleures conditions et permettre à chaque membre de l'organisation de jouer un rôle de « révélateur » à son niveau et de se comporter en « *Homo Analyticus* »¹⁵ (S. Roder, 2018).

Pour ce qui est de l'apprentissage scolaire, l'objectif ne doit pas être d'apprendre à tous les enfants à coder. L'essentiel dans l'entreprise sera d'être multidisciplinaire et très mobile ce qui sera facilité par le niveau de culture générale des salariés dont l'enseignement sera donc essentiel. En effet, « *Si, à partir d'une requête on peut tout faire, alors les gens se sentiront capables de faire beaucoup plus qu'avant mais peu seront capables de maîtriser réellement ce qu'ils font.* » (M. Karmann, Ingénieur Développeur Embarqué).

Or, l'explicabilité est une nécessité dans l'entreprise. Quel que soit le cas d'usage, les décisions qui sortent des algorithmes doivent pouvoir être comprises par les professionnels qui les utilisent. Dans le cas contraire, sans comprendre le fondement de la décision, ils ne pourront pas la valider et engager leur responsabilité : finalement, non seulement ils n'adhéreront pas à ces nouveaux outils mais, de plus, cela pourrait limiter l'exploitation du potentiel qu'ils représentent. C'est ce que traduit la remarque formulée par cet ingénieur en aéronautique :

« Les obligations de certification d'un logiciel conformément au standard de l'aéronautique ne permettent pas d'utiliser des IA comme les réseaux de neurones. On se doit d'être déterministe et de maîtriser nos actions (bien que le changement arrive) », M. Karmann, Ingénieur Développeur Embarqué.

C'est la condition nécessaire pour que la machine puisse prendre part au process de décisions aux côtés de l'humain, tout en étant conforme à l'article 22 du RGPD¹⁶ : « *La personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative* ».

Il existe des enjeux d'information pour les utilisateurs dans leur vie privée comme professionnelle, ainsi que de compréhension du fonctionnement précis des systèmes mais également pour les responsables de traitements de données ou encore pour les régulateurs dans le cadre de leurs missions d'audit et de contrôle. Plus généralement, même, le caractère transversal des évolutions provoquées par l'IA dans le fonctionnement des entreprises nécessite que tous les collaborateurs soient formés parce que les rôles de chacun vont évoluer. L'adoption de nouveaux process, comme la gouvernance de la donnée et les bases techniques, ne sera réellement efficace que si les enjeux qu'elle représente sont compris par tous.

¹⁵ Roder propose de créer des MIIAAGE (maîtrise d'informatique et d'intelligence artificielle appliquée à la gestion des entreprises) sur le même principe que les formations MIAGE imaginées dans les années 60 pour former des spécialistes de l'exploitation des outils informatiques dans l'entreprise.

¹⁶ Le Règlement Général sur la Protection des Données est un règlement de l'Union européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel.

L'enseignement lui-même va changer. « *L'école sous sa forme actuelle est une technologie dépassée, aussi archaïque que la médecine de 1750 ! Son organisation et ses méthodes sont figées et, plus grave, l'école forme aux métiers d'hier alors que l'éducation des cerveaux de silicium est tournée vers le futur et s'améliore de minute en minute* » déclare, non sans une pointe de provocation, l'essayiste Laurent Alexandre (2023). Sans le suivre dans son affirmation selon laquelle l'enseignement correspondrait dans l'avenir à une « *neuroaugmentation* » en permettant une adaptation du cerveau lui-même, il est clair que l'IA a le potentiel de transformer profondément le domaine de l'enseignement en apportant un soutien aux enseignants via l'automatisation de tâches telles que la correction des copies mais surtout permet une personnalisation de l'enseignement au bénéfice des élèves (Woolf, 2010). L'IA peut adapter le contenu pédagogique aux besoins individuels de chacun en identifiant les zones de difficulté et en proposant des solutions pour y remédier.

D'après B. Gates, le maître-mot de l'apprentissage tient « *essentiellement à ce qu'un professionnel prenne en considération votre fatigue et votre intérêt et s'y adapte constamment* ». Chose que les IA opéreront sous peu : de là à enseigner l'écriture, la lecture et les mathématiques, avec une méthode personnalisée, il n'y a qu'un pas. Lors d'un événement intitulé ASU+GSV, organisé à San Diego par plusieurs universités, le milliardaire a estimé qu'une IA générative sera capable d'aider les enfants à apprendre à lire et à écrire dans les 18 prochains mois et pourrait offrir un service de tutorat alternatif aux cours particuliers auxquels ne peut pas accéder une large partie de la population. La contrepartie est celle de l'accroissement de la fracture numérique pour les foyers pas ou mal équipés en termes informatiques ou les personnes ne disposant pas d'un socle minimal de compétences numériques. L'impact en termes d'inégalités dépendra certainement de la manière dont les entreprises elles-mêmes prendront en charge les formations nécessaires et comment le service public d'enseignement va évoluer.

Des efforts considérables apparaissent nécessaires en matière de formation continue pour permettre aux travailleurs actuels de s'adapter à un environnement de travail en constante évolution. À cet égard, une étude du World Economic Forum (2018) met en avant la nécessité d'un "reskilling" massif des travailleurs, afin qu'ils puissent tirer parti des nouvelles opportunités créées par l'IA et minimiser les perturbations sur le marché du travail. La mise en place de ces formations doit être rapide pour coïncider avec la vitesse de développement de l'IA. Cela fait partie des enjeux qui pourraient être relevés grâce à la mise en place d'organisations spécifiques comme « *L'ADIA, Agence pour le développement de l'intelligence artificielle* », que S. Roder (2018) appelle de ses vœux car « *même si des générations entières ont cru dans cette vision libérale, la main invisible de notre cher Adam Smith ne saura pas aller assez vite et l'on ne pourra pas attendre dix ans que nos PME s'équipent comme pour le Web* ».

Les initiatives de formation devront non seulement cibler les spécialistes de l'IA, mais également la main-d'œuvre en général, afin de garantir une transition inclusive vers une économie basée sur l'IA. Pour cela, il est impératif que les systèmes éducatifs nationaux s'adaptent en conséquence, en intégrant l'IA et les sciences de données dans leurs programmes et en utilisant l'IA pour améliorer les résultats scolaires et préparer les élèves aux carrières de l'avenir.

Les enjeux de compétitivité internationale et de formation ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs de la société. Au-delà de leur nécessaire collaboration en ce qui concerne la réglementation et le développement de compétences nécessitées par la généralisation de l'IA, les secteurs marchand et non marchand ont des contraintes et des objectifs différents susceptibles d'impacter les modalités d'intégration des innovations technologiques.

Chapitre 3 - Intégration de l'IA dans les secteurs marchands et non marchands

Si l'IA continue de se développer à un rythme effréné, elle aura le potentiel de générer entre 2.600 et 4.400 milliards de dollars de valeur ajoutée dans l'économie (McKinsey, 2023), son intégration dans les environnements de travail, tant marchands que non marchands, soulève des questions d'importance capitale. Le rôle que joue l'IA dans ces deux secteurs est indéniable, et pourtant, l'adoption et l'intégration de cette technologie ne sont pas uniformes et soulèvent des questions complexes et nuancées en particulier quant à l'homogénéité ou la disparité dans le degré et la vitesse d'intégration de l'IA.

Des inégalités dans leur niveau de recours à l'IA pourraient avoir un impact significatif sur la dynamique concurrentielle dans le secteur privé et l'efficacité des services publics susceptible de jouer un rôle d'amplification des différences initiales.

Compétitivité et efficacité vont être impactées par les modalités d'adoption de l'IA qui vont parfois être très différentes entre le secteur marchand et la fonction publique du fait de la disponibilité ou pas des ressources mais aussi des différences en termes de culture organisationnelle et d'environnement réglementaire.

Des collaborations telles que les partenariats public-privé peuvent contribuer à partager les ressources, les compétences et les connaissances pour favoriser une adoption plus homogène de l'IA quel que soit le type d'activité et générer des externalités positives pour l'ensemble des acteurs économiques.

3.1 Adoption de l'IA dans le secteur marchand : tendances, opportunités et défis

L'IA est devenue un moteur clé d'une transformation qui impacte beaucoup plus que la seule dimension numérique dans le secteur privé, façonnant des industries entières et créant de nouvelles opportunités tout en posant des défis sans précédent.

Du point de vue des entreprises, l'IA permet une optimisation sans précédent des processus, une personnalisation accrue des services et l'émergence de produits innovants. Intégrer efficacement l'IA dans leurs opérations leur permettra d'obtenir un avantage concurrentiel significatif comme le soulignait déjà le rapport de McKinsey Global Institute "Artificial Intelligence : The Next Digital Frontier?" (2017), qui insiste sur l'importance pour les entreprises de s'adapter à cette nouvelle donne technologique.

Selon le rapport de PwC intitulé "CEO Survey 2021" (Enquête PDG 2021), environ 77% des PDG déclarent que l'IA et l'automatisation augmenteront la vulnérabilité et la fragmentation de leur entreprise au cours des cinq prochaines années. En parallèle, un article du Journal of Business Research de 2020 souligne que l'IA est largement reconnue comme un avantage concurrentiel majeur.

De manière transversale, quel que soit leur secteur d'activité, de nombreuses fonctions de l'entreprise sont concernées

L'IA générative peut améliorer l'efficacité des différentes composantes de la chaîne de valeur et augmenter les marges des entreprises qui l'ont mise en œuvre.

Document 10 – Impacts de l'IA sur l'ensemble des activités de la chaîne de valeur

Le schéma ci-dessus permet de visualiser l'importance des gains d'efficacité que les IA génératives peuvent générer en impactant l'ensemble des activités de l'entreprise, lui permettant d'accroître ses marges.

En effet, les activités de soutien qui ne créent pas directement de valeur vont pouvoir être optimisées et donc diminuer les coûts.

- L'IA, grâce à ses capacités d'analyse, de traitement et de prédiction, a le potentiel de transformer radicalement l'infrastructure des entreprises, en les aidant à affiner les prises de décisions grâce à des analyses de données plus profondes et précises ainsi qu'à simplifier et automatiser de nombreux processus internes, rendant l'entreprise plus agile et réactive.
- Les grandes missions de Gestion des Ressources Humaines vont être transformées avec la possibilité d'une pré-sélection, par des IA, des candidats à un recrutement à partir de critères coconstruits, d'une simplification des tâches administratives liées à paie, une individualisation plus performante des formations et une plus grande ouverture des possibles dans le cadre de la Gestion Prévisionnelles des Emplois et des Carrières.

- L'IA peut jouer un rôle transformationnel dans la R&D en accélérant les cycles d'innovation, en optimisant les coûts, en identifiant de nouvelles opportunités dans la conception de produits et en permettant la réalisation de tests virtuels réduisant ainsi le temps et le coût de développement.
- La fonction achat qui influence directement les coûts et la qualité des intrants de l'entreprise peut être optimisée grâce à l'analyse de grandes quantités de données pour identifier les meilleures opportunités d'achat, optimiser les négociations avec les fournisseurs, prévoir les tendances du marché ou encore gérer les risques liés aux fournisseurs ou aux fluctuations du marché.

Dans le même temps, les activités de base vont pouvoir être optimisées et générer plus de valeur.

- La supply chain doit s'adapter dynamiquement à la demande commerciale sans gonfler démesurément les stocks des magasins en conciliant les contraintes de la logistique et la dynamique commerciale dans un univers de vente multicanal. En automatisant et corrélant entre les prévisions amont et les prévisions aval, l'IA pourrait permettre de dépasser les méthodes empiriques et de réduire les stocks jusqu'à 30 %.
- Les technologies d'IA telles que l'automatisation robotisée des processus peuvent prendre en charge des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée, libérant ainsi du temps pour les employés pour se concentrer sur des activités plus stratégiques et créatives.
- Dans le domaine du marketing et des ventes, l'IA permet une segmentation plus précise des clients avec une hyperpersonnalisation en temps réel des offres et une prévision plus précise des tendances des ventes permettant de développer l'engagement des clients et d'accroître les ventes.
- La comptabilité, comme, de manière plus globale, la majorité des services de l'entreprise, vont pouvoir passer, avec cette transformation, d'un métier comportant 50 % de pure saisie à un métier d'optimisation plein-temps. Pour le service client, les chatbots alimentés par l'IA peuvent gérer une grande variété de requêtes de routine. De plus, ces systèmes réduisent significativement le temps d'attente et améliorent l'efficacité globale du service à la clientèle.

Dans son rapport de 2023, McKinsey évalue de manière chiffrée les gains de productivité à attendre de l'adoption de l'IA dans les principales fonctions des organisations en justifiant cette estimation par le type d'évolution engendré.

Opérations avec les clients “Applying generative AI to customer care functions could increase productivity at a value ranging from 30 to 45 percent of current function costs.”	<i>Customer self-service interactions</i> Le client interagit avec un chatbot qui fournit des réponses immédiates et personnalisées quels que soient la langue du client ou son lieu de résidence.
	<i>Customer-agent interactions</i> Assistance en temps réel des téléopérateurs et accès aux données permettant de personnaliser les réponses.
	<i>Agent self-improvement</i> L'agent reçoit un résumé de la conversation en quelques points succincts permettant d'automatiser l'enregistrement des plaintes des clients et les mesures prises.
Marketing et ventes « Generative AI could increase sales productivity by 3 to 5 percent of current global sales expenditures. »	<i>Strategization</i> A partir des tendances du marché et des informations sur les clients issues de sources de données non structurées, définition des communications marketing et commerciales efficaces.
	<i>Awareness</i> Les clients voient des campagnes adaptées à leur segment, à leur langue et à la démographie.
	<i>Consideration</i> Les clients peuvent accéder à des informations complètes, des comparaisons et des recommandations dynamiques ou encore des "essais" personnalisés.
	<i>Conversion</i> Les représentants de commerce virtuels émulent des qualités humaines afin d'instaurer un climat de confiance.
	<i>Retention</i> Fidélisation facilitée grâce à des messages et des récompenses personnalisés et aux interactions avec des chatbots de support client qui gèrent la relation de manière proactive.
Ingénierie logicielle According to our analysis, the direct impact of AI on the productivity of software engineering could range from 20 to 45 percent of current annual spending on the function.	<i>Inception and planning</i> Aide à l'analyse, au nettoyage et à l'étiquetage de gros volumes de données, tels que les commentaires des utilisateurs, les tendances du marché, ...
	<i>System design</i> Création de nouvelles architectures informatiques et itérations plus nombreuses et rapides qui augmentent la productivité et permettent une mise sur le marché plus rapide.
	<i>Coding</i> Les outils d'IA capables de coder réduisent le temps de développement en assistant les ingénieurs dans la rédaction des projets.
	<i>Testing</i> Les algorithmes peuvent améliorer les performances des tests et générer automatiquement leur fréquence.
	<i>Maintenance</i> L'analyse des journaux du système par l'IA aide à diagnostiquer les problèmes, suggérer des correctifs et prédire d'autres domaines d'amélioration prioritaires.
Recherche et développement our research indicates the technology could deliver productivity with a value ranging from 10 to 15 percent of overall R&D costs.	<i>Early research analysis</i> Les chercheurs utilisent l'IA générative pour améliorer les rapports de marché, l'idéation et l'élaboration de produits ou de solutions.
	<i>Virtual design</i> L'IA générative permet d'itérer rapidement avec un plus grand nombre d'options de conception.
	<i>Virtual simulations</i> L'utilisation de techniques d'apprentissage automatique avancées, connues sous le nom d'apprentissage profond, permettent aux ingénieurs de rendre les simulations virtuelles plus rapides et plus efficaces.
	<i>Physical test planning</i> Les chercheurs travaillent à l'optimisation des scénarios de test afin de rendre les essais plus efficaces et de réduire le temps nécessaire à l'évaluation de prototypes physiques

Document 11 – Origine des gains de productivité potentiels des différentes fonctions, McKinsey, 2023

La majeure partie de l'impact de la technologie sera concentrée dans quelques fonctions, celles qui font l'utilisation la plus intensive de l'IA générative.

Document 12 - Impact différencié de l'utilisation de l'IA générative selon les fonctions de l'entreprise, McKinsey, 2023

Par ailleurs, de nouvelles fonctions vont revêtir une importance majeure dans le fonctionnement des entreprises et l'optimisation de leur données : la data gouvernance (stratégie business de valorisation qui regroupe tous les process qu'il faut déployer dans l'entreprise pour gérer le cycle de vie de la donnée) et le data management (moyens et actions mis en œuvre pour que la donnée soit accessible au niveau des systèmes informatiques).

La valorisation des données peut même générer de nouvelles activités et ressources à travers un déplacement dans la chaîne de valeur. Ainsi, Airbus Defense and Space a développé de nouveaux revenus avec des offres dédiées aux agriculteurs. Fort de ses data que sont ses photos satellites, Airbus analyse ses images pour en déduire le traitement optimum des parcelles et l'envoie directement aux engins agricoles qui l'appliquent.

Tous les secteurs sont susceptibles d'être concernés de manière plus ou moins importante, comme l'illustrent les trois exemples ci-dessous relevant d'activités très hétérogènes.

Les répondants aux entretiens qualitatifs menés pensent que l'IA jouera un rôle omniprésent dans l'avenir, touchant presque tous les domaines, des communications à la santé, en passant par les loisirs et l'éducation.

Dans le secteur de la santé, les entreprises exploitent l'IA pour tout, de l'analyse des données de santé à la prédiction de maladies en passant par l'amélioration de l'imagerie médicale, et l'accélération des processus de découverte de nouveaux traitements, comme l'illustre un article de Nature Medicine de 2021. Les avantages sont nombreux pour les patients avec une amélioration de la précision du diagnostic et une plus grande personnalisation des traitements.

Dans le secteur manufacturier, l'IA peut aider à optimiser les chaînes d'approvisionnement, à améliorer la qualité du produit et à augmenter l'efficacité de la production. Selon une recherche publiée dans le Journal of Operations Management, l'IA est particulièrement efficace pour prédire et résoudre les problèmes de la chaîne d'approvisionnement, ce qui peut entraîner des économies de coûts substantielles.

Le secteur de la finance a vu une augmentation exponentielle de l'usage des robo-advisors, des systèmes d'IA qui fournissent des conseils financiers et gèrent des portefeuilles avec peu d'intervention humaine, créant une valeur qui pourrait augmenter la productivité annuelle du secteur de 2,8 à 4,7 %, soit une addition de 200 à 340 milliards de dollars (McKinsey, 2023). Cette utilisation de l'IA pourrait également améliorer la satisfaction des clients, optimiser la prise de décision, enrichir l'expérience des employés, et diminuer les risques grâce à un meilleur suivi de la fraude.

Pour synthétiser, les secteurs qui seront les plus impactés sont ceux dans lesquels sont très présentes les fonctions aux évolutions les plus significatives.

Generative AI use cases will have different impacts on business functions across industries.

Generative AI productivity impact by business functions¹

Low impact High impact

Note: Figures may not sum to 100%, because of rounding.

¹Excludes implementation costs (eg, training, licenses).

²Excluding software engineering.

³Includes aerospace, defense, and auto manufacturing.

⁴Including auto retail.

Source: Comparative Industry Service (CIS), IHS Markit; Oxford Economics; McKinsey Corporate and Business Functions database; McKinsey Manufacturing and Supply Chain 360; McKinsey Sales Navigator; Ignite, a McKinsey database; McKinsey analysis

Pour ne citer qu'un seul exemple, le secteur bancaire est particulièrement concerné à très court terme parce que plusieurs de ses caractéristiques, comme la grande proportion d'employés en contact direct avec la clientèle ou un environnement réglementaire particulièrement strict, favorisent l'intégration de l'IA générative dans ses process.

3.2 L'IA dans le secteur non marchand : vers une bureaucratie algorithmique

Le secteur public, par sa nature même, est un écosystème complexe caractérisé par une variété d'acteurs et de contraintes, qui va bien au-delà des considérations purement économiques. Comme l'expliquent les chercheurs de l'Ecole d'économie de Londres, C.C. Hood et H.Z. Margetts, dans leur ouvrage de 2007, "The Tools of Government in the Digital Age", l'Etat se trouve à la confluence de diverses tensions : entre équité et efficacité, entre transparence et confidentialité, entre réglementation et innovation. C'est dans ce contexte particulièrement délicat que l'IA fait son apparition, promettant des opportunités considérables pour améliorer l'efficacité et la qualité des services publics tout en posant de nouveaux défis.

Ainsi l'IA pourrait révolutionner le secteur de l'éducation en proposant des programmes d'apprentissage personnalisés et en améliorant l'évaluation des politiques éducatives (Partie 1 – Chapitre 2). Toutefois, l'usage de l'IA en éducation pourrait accroître la surveillance des élèves et des enseignants, ce qui pose des problèmes en termes de confidentialité et de respect des droits de l'homme (B. Williamson et R. Eynon, 2020).

De même, dans le domaine de la santé publique, l'IA pourrait permettre une prévention plus efficace et une meilleure prise en charge des maladies. Cependant, son usage dans le diagnostic médical peut parfois être entaché de biais, ce qui soulève des questions éthiques importantes liées à l'équité et à la justice sociale (Z. Obermeyer et al., 2019).

A un niveau plus transversal, l'IA peut jouer un rôle majeur dans la modernisation de l'administration publique en améliorant l'efficacité des services et en facilitant l'accès aux informations pour les citoyens mais peut également entraîner une "automatisation de l'inhumanité" si les décisions sont prises sans une compréhension adéquate des contextes locaux et individuels (A. Leighton, 2019).

De plus, les spécificités organisationnelles et managériales comme réglementaires du secteur public peuvent influencer le développement et l'intégration de services basés sur l'IA. En effet, l'agilité des administrations publiques est en général plus faible car la structure hiérarchique et bureaucratique comme le poids central du respect des règles et des réglementations qui caractérise souvent le secteur public tend à favoriser la stabilité et la continuité plutôt que l'innovation et peut donc être un obstacle à l'adoption rapide de l'IA (T. Burns et G.M. Stalker, 1961).

En cohérence avec les enseignements de la théorie de la contingence, la frilosité à innover des structures mécaniques peut aussi, quand il s'agit d'administrations publiques, avoir un effet d'amplification rétroactive.

Confrontées à des difficultés dans la mise en application des technologies de l'IA, les administrations ont une réaction d'autoprotection consistant à freiner le développement de cette technologie tant que les questions éthiques de la protection des données et de la transparence des algorithmes n'est pas tranchée au niveau juridique. Elles renvoient ainsi la balle dans le camp de l'évolution non seulement sociale mais surtout législative or le temps du « politique » est en grande partie déconnecté de celui du marché.

3.3 Une spécificité des enjeux à l'origine d'un différentiel dans la vitesse d'adoption

Les structures du secteur non marchand tendent ainsi à être plus rigides et hiérarchisées, ce qui peut entraver l'adoption rapide de l'IA d'autant que les décisions sont souvent prises collectivement, nécessitant des consultations ou approbations à plusieurs niveaux. En comparaison, le secteur privé, avec une culture axée sur l'innovation et la prise de risque, est plus enclin à adopter rapidement des technologies comme l'IA.

Plus fondamentalement, les enjeux prioritaires dans chacun de ces secteurs conduisent à affecter de poids différents quatre des cinq facteurs habituellement mobilisés pour expliquer la vitesse d'adoption et de diffusion d'une nouvelle technologie (E. Rogers, 1962).

L'avantage par rapport à l'existant en termes d'automatisation et d'accroissement de la productivité est largement documenté par de nombreuses enquêtes et affecte de manière identique tous les pans d'activité. Les répondants aux entretiens qualitatifs réalisés mettent eux aussi en avant l'accroissement de l'automatisation du fait de l'IA, permettant aux organisations de réaliser des tâches plus rapidement et plus efficacement et soulignent le potentiel en termes de valeur ajoutée, via l'amélioration de la productivité et de l'efficacité, que cela représente.

A contrario, dans le service public, la question de l'acceptabilité sociale de l'IA générative est particulièrement exacerbée pour cette technologie qui continue à générer de nombreux fantasmes et dont les incidences vont bien au-delà d'aspects purement économiques. L'avantage relatif que présente cette innovation n'est pas réellement questionné contrairement à sa compatibilité avec les valeurs et les missions de l'organisation publique et se heurte à des barrières institutionnelles et des résistances culturelles. La complexité en termes de difficulté à l'utilisation pouvant être reliée tant aux questionnements sur la sécurité des données qu'à la capacité de satisfaire aux conditions d'équité et d'égal accès d'une technologie très dépendante de la maîtrise des outils numériques.

Cette technologie a pourtant fait l'objet de tests à des échelles limitées comme au Japon où la décision a été présentée comme une réponse apportée à la crise démographique rencontrée par le pays et au vieillissement de sa population. « Avec la baisse de la population, le nombre d'employés se réduit. La charge administrative, elle, non », justifie ainsi Takayuki Samukawa, chargé des relations publiques de Yokosuka sur les sujets relatifs au numérique (L'Obs, 2023).

« Depuis le 18 avril 2023, Yokosuka est surtout la première ville au monde à utiliser ChatGPT pour ses fonctions administratives. [...] Près de 4 000 fonctionnaires s'apprêtent ainsi à collaborer avec l'outil génératif, pour produire des documents administratifs, des idées de campagnes marketing ou encore des communiqués de presse officiels. »

Dans le secteur privé, à l'inverse c'est le facteur concurrentiel qui va jouer un rôle prédominant avec des effets très directement observables en termes de productivité et de maximisation du profit pour les entreprises qui adoptent l'IA pour rester compétitives.

Dans le secteur privé, l'adoption rapide de l'IA est une nécessité pour une efficacité et une compétitivité accrues dès lors que les gains de productivité potentiels sont clairement établis. Cela soulève également des préoccupations éthiques et de sécurité mais ces dernières peuvent apparaître secondaires contrairement au secteur non marchand pour lequel l'équité et la transparence sont des piliers de l'action publique.

Ces différences impliquent que les stratégies pour intégrer l'IA devraient être spécifiquement conçues pour chaque secteur. Alors que le secteur privé pourrait bénéficier de réglementations plus strictes pour assurer une utilisation éthique et sécuritaire de l'IA, le secteur public pourrait nécessiter davantage de flexibilité dans la gestion des ressources pour faciliter l'adoption de l'IA.

Partie 2 – La généralisation de l'IA : une transformation des organisations

Avec le développement de l'IA, la donnée devient un des actifs stratégiques des entreprises quel que soit leur secteur d'activité. Pourtant cet actif n'est pas encore valorisé comme il le devrait pour celles dont la data n'est pas au cœur de leur métier et seules les grandes firmes telles que les GAFA ont une valorisation qui intègre réellement cette composante intangible.

La mise à disposition de données de qualité non seulement de manière spécifique à chaque activité, mais aussi transversalement à toute l'entreprise, est pourtant un prérequis au déploiement de l'IA. De même le NLU (Natural Language Understanding) dont le très large spectre d'utilisation correspond peu ou prou à ce que fait l'humain dans ses interactions concernant le texte et le langage génère de nombreuses applications dans l'entreprise et révolutionne les flux de travail. Le NLU permet en effet de passer de documents non structurés à des documents structurés que nos bons vieux systèmes d'information savent merveilleusement traiter.

Data et NLU sont ainsi à l'origine de nouveaux gisements de productivité qui transforment les structures de coûts et de revenus impactant les modes d'organisation, les métiers et les modalités de travail tout comme les process stratégiques.

De nombreux répondants à notre enquête considèrent ainsi que l'IA entraîne un changement de paradigme, transformant radicalement la manière dont les organisations opèrent, les industries fonctionnent et les individus interagissent. Ils voient l'IA comme une force disruptive qui remodèle des domaines entiers. Plusieurs d'entre eux mettent en avant l'importance d'intégrer l'IA dans les stratégies et processus d'entreprise et pensent que l'IA peut offrir des avantages compétitifs, améliorer l'efficacité et ouvrir de nouvelles opportunités de marché.

Chapitre 1 – Intégration des innovations disruptives : l'IA modifie le paysage du travail

L'IA s'est répandue à un rythme sans précédent, non seulement dans toutes les sphères de la vie quotidienne, mais aussi dans le milieu du travail et les outils professionnels, en particulier numériques. Microsoft intègre déjà des capacités d'IA générative dans son moteur de recherche Bing et a également intégré Copilot dans des applications largement utilisées, telles que Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, etc.

Ces nouvelles opportunités d'efficacité et de productivité, soulèvent des questions cruciales sur l'avenir du travail. Alors que certains voient l'IA comme un outil d'optimisation du travail, d'autres craignent qu'elle ne remplace les emplois humains, créant ainsi un chômage de masse et des inégalités accrues.

Comme toute technologie disruptive, l'IA est un outil et non une fin en soi. Sa valeur réside dans sa capacité à améliorer le travail et à créer de nouvelles opportunités, mais cela dépend en fin de compte de la manière dont elle est adoptée et utilisée.

De nouveaux métiers vont revêtir une importance majeure dans le fonctionnement des entreprises et l'optimisation de leur données, comme la data gouvernance et le data management. Au-delà, ce sont les univers de travail qui vont évoluer pour devenir plus analytiques, moins fastidieux et entièrement dédiés à la création de valeur. Tous les emplois et tous les travailleurs vont être concernés et les compétences professionnelles vont devoir évoluer.

L'ensemble des répondants aux entretiens qualitatifs menés anticipent la transformation des professions en raison de l'IA et prévoient des changements dans la manière dont les tâches sont effectuées, avec une dépendance accrue vis-à-vis de l'IA pour l'automatisation, l'analyse et la prise de décision.

1.1 L'IA et la transformation des rôles et compétences professionnelles

Dans la lignée du concept de “destruction créatrice” décrit par J. Schumpeter dès les années 1940, l'innovation de rupture que constitue l'IA générative ne signifie pas nécessairement une réduction du nombre d'emplois disponibles, mais plutôt une modification de la nature de ces derniers et des compétences requises pour les accomplir.

Comme expliqué précédemment, par la nature même du machine learning, il faut des jeux d'apprentissage à ces nouveaux algorithmes que de nouveaux métiers vont créer, labelliser, valider et améliorer, comme, par exemple, les développeurs hybrides situés entre le data scientist et le back-office.

« Concernant l'entreprise, de nombreux emplois seront supprimés... et de nouveaux emplois liés à ces problématiques (prompt engineering, ingénieurs, développeurs...) vont apparaître. Il faudra vivre et apprendre avec l'IA pour espérer être encore compétitif », Théo Macel, Rédacteur en chef

De plus, les questionnements éthiques et leurs incidences juridiques sur la perception encore très répandue du machine learning et du deep learning comme relevant d'une « boîte noire » va trouver une résonance concrète dans l'évolution du travail. Pour un déploiement industriel conforme à la réglementation, la traçabilité et la capacité d'expliquer comment les décisions sont prises sont indispensables et vont nécessiter une connaissance minimale de la technologie par l'ensemble des professionnels. Tous les postes et tous les collaborateurs vont ainsi, à leur niveau, être concernés par la nécessaire évolution des compétences consécutives à la diffusion dans les organisations de l'IA générative.

La typologie proposée par S. Roder (2018) permet d'identifier les différents rôles qui vont devoir être assumés dans l'entreprise lors de cette transformation.

Les leaders, qualifiés de visionnaires, ont une vision stratégique à long terme de l'évolution de leur entreprise dans laquelle doit intervenir l'IA pour l'impulser dans toutes les composantes de l'organisation.

Les révéléteurs sont des profils charnières de l'entreprise. Au fait du cœur de métier de l'entreprise et des process qui les concernent, leur compréhension des principes et des usages génériques des grandes familles d'algorithmes doivent leur permettre, dans une démarche bottom-up, d'être force de proposition. En ayant acquis seulement les grands principes du machine learning et du deep learning ils doivent être en mesure d'identifier comment ces algorithmes peuvent s'adapter aux données spécifiques qu'ils ont en leur possession et aux tâches effectuées. Ce sont des profils qui vont permettre de déterminer les tâches que l'IA va permettre d'automatiser ou d'optimiser.

Les utilisateurs connaissent leur métier et leurs besoins, et n'ont pas besoin d'avoir de compétences spécifiques concernant l'IA qui doit être intégrée à leur environnement afin qu'ils l'utilisent comme n'importe quelle autre brique logicielle de leur contexte professionnel quotidien avec une interface la plus ergonomique possible.

1.2 Une amélioration simultanée de la productivité et des conditions de travail

L'introduction de l'IA générative dans l'entreprise prendra donc diverses formes selon les fonctions, les postes et les rôles concernés. Cela pourra inclure des assistants numériques interactifs ou des automates, communément appelés « robots logiciels » ou « bots », qui seront totalement intégrés et transparents dans leurs opérations et vont jouer un rôle d'assistant dans de nombreuses opérations du quotidien permettant de les réaliser de manière plus rapide et plus efficace mais également en déchargeant les collaborateurs d'une partie des tâches fastidieuses et en leur permettant d'accéder à des ressources de meilleure qualité.

D'un côté, l'IA consiste donc à généraliser la division verticale des tâches dans des métiers recourant à des ressources intellectuelles. Les domaines comme la comptabilité, le diagnostic médical, la formation, la traduction... sont ainsi concernés par l'extension d'une forme de taylorisme 2.0., au moins s'agissant des emplois intermédiaires. Par exemple, la saisie d'opérations comptables sera certainement dévolue à une intelligence artificielle dans les années à venir.

D'un autre côté, les missions d'analyse approfondie, de conseil, c'est à dire celles exigeant le plus de qualifications, se verront confortées puisque ce sont elles qui permettront encore à l'esprit humain d'apporter la valeur au client. De la même façon, si l'intelligence artificielle va permettre des progrès significatifs dans le diagnostic médical ou le suivi des patients, elle viendra en appui de l'expertise des médecins et des chirurgiens. Certains craignent néanmoins la capacité future de l'IA à se substituer même aux tâches les plus complexes intellectuellement, mais on peut notamment opposer à cette crainte la désapprobation sociale qu'une telle évolution susciterait ou la nécessaire confiance dont le patient a besoin envers son praticien, ou le chef d'entreprise envers son expert-comptable ou son avocat.

L'enjeu est alors de permettre que les gains de productivité s'accompagnent d'une amélioration qualitative du contenu et des conditions de travail.

« L'exécution sans réflexion serait de plus en plus opérée par des tiers de type IA », D. Jacob, Directrice de comptes chez Orange

Le traitement en continu d'opérations de plus en plus complexes, généralisé aux interactions avec les clients de l'entreprise peut ainsi se mettre en place sans accroissement en conséquence des compétences techniques exigées de salariés et en leur permettant de n'intervenir que dans les cas les plus qualitatifs (dont litigieux) et sur des plages horaires maîtrisées.

S'affranchir des tâches récurrentes, manuelles, pénibles est une nécessité pour améliorer la qualité de vie au travail, mais aussi pour laisser place à des tâches à plus forte valeur ajoutée pour, retrouver, peut-être de manière moins bien quantifiable, des notions de compétitivité. Comme à chaque révolution industrielle, les métiers vont évoluer vers le haut, vers plus de valeur ajoutée et devenir moins fastidieux.

Concernant la relation client dans le secteur des services, l'époque se conjugue avec une volonté d'accélération des projets et en particulier l'augmentation subite de certaines demandes, parfois complexes. C'est le cas, par exemple, de questions que se posent les clients sur les prêts garantis par l'Etat ou sur des possibilités de modulations de mensualités de prêts chez les banques ; des demandes d'indemnisations auprès de compagnies d'assurance ; des demandes d'annulation de séjours dans le tourisme, des annulations de vols, ...

Dans ce contexte, les interactions avec le consommateur changent. La relation client devient le plus souvent omnicanal. En effet, certains clients vont préférer le contact direct, d'autres l'appel téléphonique, d'autres la communication via des messages textes, et beaucoup souhaitent pouvoir utiliser ces différents supports, car ils exigent de plus en plus une disponibilité élargie du prestataire, voire même une capacité à leur répondre 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour certains services (téléphonie, énergie...).

Il est donc impératif pour les entreprises de renforcer les canaux digitaux avec une approche 24/7 permettant de se mettre à la disposition des clients là où ils se trouvent, quand et comme ils le souhaitent. Il ne suffit pas de proposer un chatbot capable de répondre à des questions de base, car si cela peut parfois aider le client, cela peut aussi susciter chez lui des frustrations et des agacements d'être renvoyé à une simple réponse type qui ne solutionne pas son problème immédiat. Ainsi, le recours à de l'IA conversationnelle est un recours utile pour l'entreprise. Savoir automatiser ou digitaliser un processus existant ne suffit donc pas : il convient également d'y insérer de l'intelligence dans une approche centrée sur les parcours clients. Cette mise en place de l'IA conversationnelle de façon intégrée doit permettre à l'entreprise d'améliorer sa connaissance de ses clients et de proposer ainsi les meilleures offres.

L'objectif n'est pas ici de remplacer l'humain par l'IA mais de « l'augmenter » pour proposer le meilleur service au client tout en augmentant la part qualitative d'un certain nombre de postes. L'IA générative permet ainsi la décroissance entamée des cas d'utilisation des call centers. Bien sûr cela a aussi pour conséquence d'augmenter le nombre de cas difficiles traités par les opérateurs puisque les cas simples sont pris en charge par des systèmes automatisés, de plus en plus intelligents. Mais les avantages procurés par l'IA peuvent et doivent surcompenser ces effets négatifs en augmentant les capacités des agents, en permettant une réduction du temps de recherche de la réponse à la question, voire aux objections, du client. Elle permettra aussi de répondre précisément et de façon personnalisée à la demande... tout en suggérant éventuellement une offre supplémentaire et complémentaire ! Au total, elle permet une approche plus qualitative de la fonction.

"Nous cherchons activement à améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs en utilisant l'intelligence artificielle. Le traitement des déclarations de sinistre représente un moment critique dans notre relation client. Nos opérateurs sont souvent confrontés à des situations complexes qui exigent une réactivité en temps réel et une grande disponibilité pour les clients, qui peuvent se retrouver dans des circonstances difficiles. L'assistance par l'intelligence artificielle vise à alléger le fardeau de ces tâches pour nos opérateurs. Cela se traduit non seulement par une plus grande satisfaction de la clientèle, mais aussi par des gains de productivité potentiels.", Guillemette Picard, Head of Big Data et IA chez Allianz France.

Concernant le traitement des dossiers volumineux, les technologies d'IA vont aider au traitement et permettre l'analyse de façon automatique, afin de faire ressortir les informations essentielles pour l'agent. Ainsi, les banques sont en train de mettre en place de l'IA pour l'analyse des documents relatifs à la demande d'un prêt ; la décision finale revenant évidemment au conseiller financier ou au directeur d'agence voire à une direction centrale.

La société Predictice, spécialiste de l'analyse juridique, fait par exemple apprendre à ses systèmes 5,2 millions de décisions juridiques disponibles en open data, chaque année. Le montant moyen d'une indemnisation, constaté sur les trois dernières années pour un cas de harcèlement moral pour une personne ayant 15 ans d'ancienneté et un salaire de 40 000 € annuel dans les tribunaux du sud de la France, s'obtient en quelques secondes. (S. Roder, 2023)

Les tâches de saisie de nature fastidieuse et répétitive vont également pouvoir être automatisées. On estime aujourd'hui que l'IA est déjà en mesure, par exemple, d'effectuer près de la moitié des tâches d'un gestionnaire d'un service de paie. Ce métier doit être "réinventé" pour évoluer vers du conseil et de l'analyse, tâches qui seraient à plus haute valeur ajoutée et donc plus intéressantes pour les personnels qui en auront la charge.

Les capacités de traitement des données vont modifier en profondeur certaines méthodes de travail, comme en ce qui concerne les études marketing. Face à la multiplication des données disponibles, le travail du service marketing est d'imaginer comment continuer à créer de la valeur pour le client et comment l'accompagner en utilisant dorénavant majoritairement des données sociales et non structurées. Désormais, il s'agit de données textuelles, visuelles (vidéos, images...) qui doivent être traitées et analysées pour créer de la valeur.

L'individu historiquement analysé en fonction de ses actes d'achat va désormais être observé sous les angles multiples qu'offrent les informations qu'il laisse à disposition sur les réseaux sociaux ou internet. Le rôle humain au sein de la fonction va donc évoluer : ce sera l'IA qui effectuera le tri des données pour libérer le temps de "cerveau" disponible pour que l'homme se concentre sur l'analyse, la compréhension et la proposition.

Cet aspect positif de l'introduction de l'IA dans les activités professionnelles est souligné par plusieurs des répondants de mes entretiens qualitatifs qui voient l'IA et les capacités humaines comme complémentaires plutôt qu'en opposition et considèrent que l'IA peut aider à automatiser des tâches répétitives et permettre aux humains de se concentrer sur des tâches plus créatives et nuancées.

« [L'IA] va nous faire gagner du temps sous des tâches rébarbatives et nous laisser le temps de créer, formaliser, abstraire, ce que seul l'humain sait faire », S. Roder, Expert en IA

Même si ce n'est pas sans risque pour certains secteurs d'activité...

« Les secteurs d'emplois les plus menacés par l'IA seront ceux où le travail est répétitif. Mais les métiers entourant le Droit, le Journalisme, ou bien la médecine, seront eux aussi menacés », T. Macel, Rédacteur en chef

Cela devrait permettre à une partie de ces emplois de gagner en contenu qualitatif.

« Recherche de l'esprit critique sera plus que nécessaire désormais », T. Macel, Rédacteur en chef

Cependant, pour certains, l'IA pourrait entraîner une polarisation du marché du travail, où les emplois de niveau intermédiaire seraient automatisés, laissant une division croissante entre les emplois hautement qualifiés et ceux peu qualifiés (D. Acemoglu et P. Restrepo, 2018). Quant aux conditions de travail des salariés, la dualité des conséquences potentielles est très bien illustrée par le témoignage de la répondante au questionnaire qualitatif dont le métier concerne les ressources humaines.

« Je pense qu'elle peut être bénéfique pour la santé physique des travailleurs : diminution des maladies professionnelles et accidents du travail, amélioration de l'ergonomie des postes / Mais négative au niveau mental : isolement, risque de burn out, stress, dépression », M. Bordin, Responsable d'agence d'intérim

1.3 Les nouvelles frontières de l'automatisation : travail d'exécution et travail intellectuel

L'IA et le NLU permettent d'automatiser les tâches de « vérification » et de ne laisser à l'humain que les cas litigieux où seul lui peut intervenir.

Le dernier rapport de McKinsey publié en 2023 établit que l'IA générative actuelle et d'autres technologies ont le potentiel d'automatiser les activités professionnelles qui absorbent 60 à 70 % du temps des employés aujourd'hui. La moitié d'entre elles pourraient être automatisées entre 2030 et 2060, avec un point médian en 2045, soit une dizaine d'années plus tôt que dans les précédentes estimations. Cette accélération pourrait contribuer de manière substantielle au redémarrage de la croissance économique et soutenir un monde plus durable et plus inclusif.

En effet, l'avènement de l'IA générative a fait progresser le potentiel d'automatisation technique mais le rythme auquel les solutions seront développées et adoptées variera en fonction des décisions qui seront prises en matière d'investissements, d'adoption des solutions et de la réglementation, entre autres facteurs.

La spécificité de la généralisation de l'IA par rapport à l'histoire de l'adoption des nouvelles technologies, réside certainement dans le fait que, pour la première fois, ce ne sont pas seulement les capacités physiques mais également les capacités cognitives qui peuvent être accrues et générer de forts gains de productivité. L'IA pourra, en effet, remplacer l'homme pour des tâches intellectuelles simples mais répétitives ou simples mais demandant une grande puissance de traitement. Il est donc probable que l'IA générative aura le plus grand impact sur le travail intellectuel, en particulier sur les activités qui impliquent la prise de décision et la collaboration, domaines qui avaient auparavant le potentiel d'automatisation le plus faible.

En effet, si les technologies d'automatisation des générations précédentes se sont avérées particulièrement efficaces pour automatiser les tâches liées à la gestion des données, comme la collecte et le traitement de celles-ci, l'IA générative, grâce à ses capacités de langage naturel, élargit le potentiel d'automatisation de ces types d'activités. Cependant, son impact sur les tâches physiques est resté relativement limité, ce qui n'est guère surprenant puisque ses fonctions sont essentiellement conçues pour accomplir des tâches cognitives.

- Les activités potentiellement les plus impactées relèvent ainsi de l'expertise, de la décision stratégique, du management, de la communication interne comme externe, de la collecte et de l'analyse des données.
- Les secteurs d'activités dans lesquels l'irruption de l'IA a commencé à changer les choses sont ainsi des secteurs dans lesquels la nécessaire proximité entre les individus semblait rendre toute automatisation difficile voire impossible, c'est le cas des secteurs de la vente de détail, des praticiens de santé, des services ou encore de l'enseignement.
- Les fonctions les plus touchées sont ainsi de manière totalement nouvelle, celles qui exigent un niveau de diplôme élevé qui semblaient jusqu'alors un peu épargnées par l'impact du développement du progrès technologique.

- Les compétences rendues obsolètes par le développement de l'IA concernent ainsi des travaux d'expertise et d'analyse dont les règles peuvent dorénavant être intégrées dans des algorithmes.

Goldmann Sachs estime qu'environ 25% des tâches en moyenne vont pouvoir être automatisées par l'IA (2023), avec un pic à 40% pour les tâches administratives et 30% pour le management. Les simulations réalisées par le cabinet McKinsey à partir de deux scénarii l'un avec de l'IA générative et l'autre « sans IA », mettent en évidence que 70 % des métiers devraient voir plus de 50 % de leurs tâches automatisées à l'horizon 2045 et montrent des différentiels de gains de productivité potentiels particulièrement significatifs dans la formation et l'éducation (de 15 à 54% d'automatisation supplémentaire), pour les niveaux de diplômés les plus élevés (de 28 à 57% pour des niveaux masters ou plus), en ce qui concerne les fonctions de management (de 15,5 à 49%).

Document 14 – Impact de l'IA générative sur le potentiel d'automatisation (McKinsey, 2023)

A ce que l'on considère souvent comme l'autre extrémité de la chaîne du travail, c'est-à-dire les professions manuelles et artisanales, on considère souvent que la mécanisation, la robotisation, l'impression 3D et désormais l'IA se substituent à la pratique humaine. Cela est évidemment souvent le cas. Toutefois, cette évolution entraîne aussi une perte de savoir-faire et donne à ceux qui le détiennent encore, une position favorable sur le marché.

La capacité à savoir *“travailler avec ses mains”* sera peut-être beaucoup plus valorisée dans les années à venir, parce que la rareté fait la valeur. Ainsi, les métiers de l’artisanat peuvent envisager un avenir optimiste. Prenons l’exemple de la restauration, si l’IA permettra sans doute de mieux organiser les circuits d’approvisionnement, le recrutement des serveurs ou les réservations de tables, il reste que l’avantage compétitif que constituent le savoir-faire et la réputation du chef restera déterminant dans le choix du client.

Si le forum mondial de l’économie a indiqué en mai 2023 que l’impact sur le marché du travail serait marqué par la création de 80 millions de nouveaux emplois, et des réductions d’emplois qui risquent d’être supérieures, selon France Stratégie, il n’est pas possible de prévoir le nombre d’emplois détruits ou créés, mais le scénario du remplacement intégral du travail humain est une chimère.

Au total, comme pour toute innovation technologique majeure, les effets de l’IA sur l’emploi sont difficiles à déterminer car non seulement ils sont multiples, mais ils jouent dans des sens opposés. Le premier effet est de supprimer des emplois, des plus routiniers, comme aller chercher des objets dans un entrepôt ou organiser le ramassage de fruits, aux moins routiniers, comme analyser des milliers de pages de jurisprudence, de cours de Bourse ou de diagnostics médicaux. Des personnes peu et très qualifiées pourraient y perdre leur job sous l’effet de la substitution du travail par des algorithmes.

Mais ces pertes d’emplois pourraient être surestimées pour différentes raisons (M. Betache et L. Foisy, 2019) parmi lesquelles :

- La vitesse d’introduction des nouvelles technologies dans l’appareil productif qui est un processus long susceptible d’être ralenti par les obstacles économiques, légaux et sociaux ;
- Le degré d’acceptation sociale des nouveaux produits et procédés technologiques ;
- Le rythme d’installation des nouvelles technologies qui peut être lié aux gains de productivité attendus dans un rapport coûts-rentabilité (par exemple les emplois de caissiers n’ont pas tous disparus malgré l’automatisation des caisses).

« L’automatisation d’une partie des tâches ne suffit pas à déterminer le risque d’automatisation d’un métier dans sa globalité », il est « difficile d’affirmer avec un haut degré de certitude que les évolutions récentes incluant l’IA constituent une véritable menace ou une opportunité pour l’emploi » (S. Benhamou et L. Janin, 2018).

De plus, l’IA a également des effets positifs sur l’emploi. Personne ne pense qu’elle pourra se substituer entièrement au travail humain. Les résultats des études mobilisées ne prennent en compte que l’évolution des professions et des activités existantes. Or il est possible d’imaginer des effets cumulatifs qui déboucheraient à terme sur l’apparition de nouvelles activités et professions. Il y a tous les emplois liés à l’IA elle-même : les scientifiques qui conçoivent les algorithmes, les petites mains qui les nourrissent en données et corrigent les erreurs, ceux qui devront expliquer aux dirigeants les solutions auxquelles aboutit l’IA, et ceux qui, dans le privé ou dans le public, vont contrôler et réguler son utilisation.

De même, le raisonnement réalisé « *en moyenne* » masque les disparités possibles dans l'adoption de nouvelles technologies au sein des organisations individuelles qui pourraient découler de bouleversements organisationnels ou stratégiques. A un niveau plus global, le développement de l'IA conduit plutôt à une modification de l'organisation du travail avec l'impact consécutif sur la productivité et un effet sur la diminution potentielle de la pénibilité pour certains métiers.

L'IA va transformer en profondeur les pratiques, l'organisation et le contenu du travail, ainsi même que les relations professionnelles ou les relations avec les clients ou usagers. Elle pourra même être supérieure à l'homme dans certains domaines (les jeux de stratégie, la conduite automobile...), mais ce qui caractérise l'intelligence humaine, c'est la capacité à réaliser plusieurs choses complexes en même temps. L'IA n'est pas une technologie autonome capable de penser par elle-même. Elle peut être nourrie par des centaines de cas probabilistes, mais des événements aléatoires hors norme peuvent venir affaiblir sa performance.

Chapitre 2 – influence de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle sur les enjeux organisationnels

Non seulement l'IA ne menace pas automatiquement tous les emplois mais, de plus, l'appréhension de l'automatisation sous le seul angle des emplois potentiellement remplaçables par des logiciels ou des machines paraît quelque peu réductrice.

L'IA va entraîner un changement radical dans l'économie moderne et les structures de l'emploi « *que ce soit au niveau des services, du transport ou de la fabrication* », l'intermédiaire de premier plan à tous les niveaux de services étant désormais de nature technologique (A. McAfee et E. Brynjolfsson, 2012).

Cette « *intermédiation technologique* » se fait sentir à deux niveaux : d'abord, par l'accélération croissante de la « *dématérialisation du travail* » et de la « *délocalisation virtuelle* » du travail dans les entreprises par le biais de nouvelles plateformes technologiques (G. Murray et M. Pelard, 2017) ; ensuite, par le phénomène omniprésent et incessant de « *redéfinition* » des structures d'entreprises, « *redéfinition* » d'organisation du travail et « *redéfinition* » des frontières de la relation d'emploi (D. Howcroft et B. Bergvall-Kareborn, 2014).

En termes d'incidence de l'IA sur la transformation des emplois, il est donc important de mettre en exergue différents aspects dont la dématérialisation du travail et sa délocalisation virtuelle, l'exécution du travail n'étant plus assujettie à un endroit fixe.

En conséquence ce sont les frontières des structures de l'entreprise et l'organisation du travail qui vont être redéfinies entraînant une véritable « *révolution de la culture d'entreprise* ».

2.1 Entre effacement des frontières organisationnelles et back sourcing

La redéfinition des structures organisationnelles à l'ère de l'IA est un sujet complexe qui fait l'objet de nombreuses recherches dans le domaine de la gestion et de l'organisation du travail. Les technologies d'IA, en raison de leur potentiel d'automatisation et de prise de décisions, peuvent transformer fondamentalement la manière dont les organisations sont structurées et gérées.

Il est possible d'imaginer une généralisation du phénomène de désintermédiation dont l'économie des plateformes, telles qu'Uber et Airbnb, est une composante majeure, à de nombreux secteurs d'activité, grâce aux IA génératives qui peuvent se substituer à certains professionnels.

De manière non exhaustive, une IA générative pourrait être utilisée :

- Pour proposer des supports de communication, au lieu de faire appel à un graphiste,
- Pour créer des produits sur mesure directement pour les consommateurs, en se basant sur leurs préférences et besoins personnels et ainsi supplanter les plateformes de vente en ligne traditionnelles,
- Pour aider à la conception de plans de maisons ou d'appartements sur mesure,
- Ou encore pour créer des matériaux pédagogiques personnalisés pour chaque élève.

L'introduction de l'IA pourrait ainsi diminuer la pertinence du recours à l'externalisation d'un certain nombre de fonctions.

Cela paraît évident pour des tâches directement en lien avec l'IA comme l'achat de prestations auprès de laboratoires dédiés ou des groupes de data scientists qui, ne permettant pas une approche transversale, ne créent pas beaucoup de valeur pour les entreprises (absence de perméabilité entre ces entités et les opérationnels en charge des produits). En effet, un data scientist ne trouve pas de lui-même le cas d'usage, il faut le lui fournir pour qu'il puisse travailler.

La réinternalisation de certaines activités recouvre cependant un champ beaucoup plus large. Ainsi, l'IA pourrait permettre de traiter de manière continue les questions d'optimisation relevant souvent aujourd'hui de l'intervention ponctuelle de consultants.

Comme le montre le schéma ci-après, la principale différence réside dans une plus grande régularité d'intervention lorsqu'il s'agit d'IA générative que de prestataires externes, avec une présence ponctuelle en fonction du rapport entre besoins et coûts de revient.

Document 15 – Impact sur l’efficience d’un remplacement des consultants externes par une IA générative (S Roder, 2018)

Le moindre recours à des prestataires externes impactera également les tâches manuelles à faible valeur ajoutée car l’IA va venir supprimer tout ce qui avait été délégué, pour réduire les coûts, à des centres de services offshore en BPO (Business Process Outsourcing). Ce back sourcing va, une nouvelle fois, réduire les coûts et obliger les sociétés à réintégrer de la compétence pour gérer et maintenir du côté métier ces nouvelles solutions.

L’utilisation de l’IA dans la définition de l’organisation des entreprises peut ainsi permettre la réintégration de compétences en interne favorables à la montée en qualité mais elle peut également conduire, à l’inverse, à de nouvelles formes d’externalisation aux effets contre-productifs en termes qualitatifs et de création/innovation. Pour reprendre l’exemple de l’entreprise Uber, toute l’activité du livreur sur la plateforme se transforme en données, qui sont utilisées dans les calculs ultérieurs. Le livreur, complètement numérisé sur la plateforme, devient ainsi un objet calculable, prévisible et contrôlable par le système algorithmique.

Du point de vue de la gestion des organisations, cela se traduit également par un raffinement du contrôle : les travailleurs contribuent de fait à alimenter les algorithmes sans être rémunérés pour cette contribution. La contrepartie négative pour l’organisation réside dans ce que les travailleurs vont être incités à élaborer une solidarité informelle et développer diverses pratiques visant à réduire la distance entre la norme éthique et la réalité de leurs conditions de travail (D. McGregor, 1965).

De même, la plus grande flexibilité du travail avec une facilitation des horaires décalés et du travail à distance n’auront pas que des effets positifs.

« Plus grande flexibilité en termes d’horaires et de lieux de travail mais risque d’augmenter le sentiment de surveillance et de pression au travail (productivité des employés passée au crible) », T. Macel, Rédacteur en chef d’une émission d’actualité

« Cela pourra favoriser le travail à distance au risque d’isoler les travailleurs », M. Bordin, Responsable d’agence d’intérim

L’impact global dépendra alors du bon dosage entre le « faire » et le « faire-faire » en cohérence avec les caractéristiques technologiques incorporées. Dans une approche contingente des organisations, il s’agira de faire correspondre les structures et les frontières des organisations au mode de fonctionnement nécessité par l’adoption de l’IA générative.

2.2 Des structures plus horizontales pour favoriser l'agilité organisationnelle

La généralisation de l'IA dans l'entreprise s'inscrit dans une approche dialectique. D'un côté, la division verticale du travail s'applique dorénavant également aux métiers mobilisant des compétences cognitives. D'un autre côté, l'exploitation efficace des data et algorithmes de l'IA impose de décloisonner l'organisation et d'adopter une approche analytique et transversale.

Alors que les différentes fonctions de l'entreprise travaillent encore majoritairement aujourd'hui en silo avec leurs propres données et leurs propres référentiels, le défi est donc d'unifier et de rendre homogènes la vision et les référentiels de toute l'organisation afin d'optimiser sur toute la chaîne de valeur en intégrant des informations externes comme les news ou la météo qui ont un impact sur la production, les segments, les stocks, la vente... L'IA et le machine learning en particulier permettent d'intégrer toutes ces données, qui ne sont habituellement pas prises en compte, transversalement à l'entreprise pour créer des modèles d'optimisation.

L'IA peut alors permettre une meilleure prise de décision en fournissant des analyses de données approfondies et en temps réel grâce aux analyses très rapides des données complexes et volumineuses pour identifier des tendances et des modèles qui ne seraient pas visibles autrement. Cette capacité à fournir des informations « de contexte » exploitables peut aider les organisations à anticiper et à répondre plus rapidement aux changements du marché.

L'introduction de l'IA dans le monde du travail pourrait conduire à des structures organisationnelles plus "plates", où la hiérarchie traditionnelle est remplacée par des équipes autonomes qui travaillent ensemble pour résoudre des problèmes complexes (E. Brynjolfsson et A. McAfee, 2014). Cette vision s'aligne avec les théories de l'organisation agile, qui prônent une plus grande flexibilité et une plus grande capacité d'adaptation aux changements rapides de l'environnement des affaires. L'évolution vers des structures de type organique (T. Burns et G.M. Stalker, 1961) permet de favoriser la « friction créative » (D. Léonard et S. Strauss, 1997) en multipliant les interactions en interne et en favorisant la polyvalence ainsi que l'expertise et les initiatives de la part des collaborateurs.

A l'inverse et parallèlement, si les échelons de la "*hiérarchie de proximité*" sont amenés à se diluer, l'IA pourrait renforcer certaines structures hiérarchiques, et principalement à l'échelon central. Par exemple, les algorithmes d'IA peuvent être utilisés pour surveiller et évaluer la performance des employés de manière plus précise et objective, ce qui pourrait conduire à un contrôle accru de la direction générale et à une plus grande centralisation du pouvoir décisionnel (J. Metcalf et K. Crawford, 2016).

Néanmoins, l'IA ne garantit pas en elle-même une plus grande agilité. Les organisations doivent également avoir une culture d'innovation et de flexibilité, un leadership efficace et des employés ayant les compétences nécessaires pour travailler avec des technologies d'IA. De plus, l'adoption de l'IA doit être soigneusement gérée pour éviter les risques potentiels, tels que les problèmes de sécurité des données ou d'éthique. Autrement dit, l'IA offre donc des opportunités significatives pour améliorer l'agilité organisationnelle, mais son adoption et son utilisation nécessitent une réflexion stratégique et une gestion soignée.

Document 16 – Enjeux organisationnels et IA (V. Dignum, 2019)

2.3 L'IA et le changement culturel dans les organisations

L'IA permet de réaliser des tâches parfois chronophages à grande échelle et plus rapidement. Cette automatisation permet de libérer du temps aux collaborateurs qui vont créer davantage de valeur pour l'entreprise en se concentrant sur des tâches mieux adaptées aux humains, comme la résolution de problèmes complexes, la pensée critique et la créativité, et ainsi améliorer leur productivité.

D'abord, l'adoption de l'IA elle-même va supposer de favoriser le travail en équipe car la réussite de l'implantation de l'IA suppose de rapprocher les experts techniques de chacun des métiers : il est indispensable de comprendre les données pour les experts de data mobilisés, et de convertir les acteurs métiers aux usages, aux limites et aux bénéfices attendus de la technologie. Concevoir un produit sans cette dynamique d'équipe projet peut conduire à des revers.

Ainsi, si l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'ampleur dans l'entreprise, l'humain n'en est pas pour autant mis de côté car sans humain l'intelligence artificielle ne pourrait pas exister (algorithmes, data, et entraînement). Les collaborateurs ne doivent donc pas la considérer comme une menace, mais comme un véritable atout pour transformer leur quotidien. Cela suppose des changements culturels significatifs dans les organisations, en modifiant les façons de travailler, les valeurs et les attitudes des employés, et même la manière dont le travail est valorisé.

Le changement ne peut pas être exclusivement d'ordre technologique. Dans ce processus, le manager, au-delà des enjeux des affaires, joue désormais un nouveau rôle clé consistant à repenser la culture d'entreprise et à la faire partager par ses collaborateurs pour que tous privilégient l'adaptabilité, l'agilité, la curiosité et l'ouverture.

Il est tout d'abord essentiel que tous les salariés soient au fait de ce qui va dorénavant changer dans leur travail quotidien. L'objectif est que les collaborateurs puissent gagner en proactivité, réactivité, mais également en efficacité s'ils apprennent à maîtriser les usages de l'IA qui offre *in fine* l'opportunité de désautomatiser le travail humain à grande échelle.

Sensibiliser, mobiliser et former les employés est une pratique profitable en matière de "change management" et cela devient essentiel dans les initiatives d'IA et d'automatisation. Les entreprises doivent ainsi mettre en place des cycles de formation afin d'anticiper les réticences éventuelles face à cette technologie et faire de la formation un élément central de la culture de l'organisation.

De plus, l'IA, en permettant d'automatiser les processus opérationnels tels que les budgets ou les reportings, va aussi libérer du temps pour le manager qui pourra en consacrer plus à l'aspect organisationnel et relationnel de son rôle. Dès lors, ce sont ses "soft skills" qui feront la différence : sa capacité à expérimenter de nouvelles idées, à s'adapter à son environnement, à évoluer vers un management collaboratif en acceptant de voir son opinion discutée par ses équipes. Son rôle va donc évoluer vers celui de « business transformer », avec ce que l'on pourrait appeler la "gestion de l'intelligence", que ce soit l'intelligence des individus à proprement parler, mais aussi celle du groupe... sans oublier l'artificielle ! L'objectif est de faire émerger une intelligence hybride additionnant les atouts des intelligences individuelles, collectives et artificielles pour dépasser les limites de chacune d'entre elles.

Chapitre 3 – Influence de la transformation numérique et de l'IA sur les stratégies des organisations

La transformation numérique et l'IA exercent une influence profonde sur les stratégies corporate des entreprises à travers divers domaines, allant de la définition des modèles économiques à la gestion des risques, en passant par l'éthique et la responsabilité sociale des entreprises.

S'agissant des modèles économiques, la transformation numérique et l'IA remettent en question les modèles traditionnels et stimulent l'émergence de nouveaux. Les entreprises doivent se transformer pour tirer pleinement parti du numérique. Comme cela a été développé, une refonte de la stratégie globale s'impose à elle. Il s'agit d'inclure des investissements dans l'IA et d'autres technologies numériques tout en s'appuyant sur une adhésion forte de l'ensemble des collaborateurs puisque l'ampleur des modifications de process impactera chacun d'entre eux. Le Chief Digital Officer aura alors un rôle central pour montrer les liens entre la stratégie de la société, la nécessité d'augmenter sa compétitivité et les changements imposés par l'IA. Il devra démystifier l'IA, mettre en valeur les métiers qui recevront de l'aide des assistants digitaux, insister sur le lien fort qui existe entre la réduction de la pénibilité et l'augmentation de la compétitivité et, enfin, sur l'impérieuse nécessité d'acquiescer une vision analytique et faire tendre tous les collaborateurs vers l'Homo Analyticus (S. Roder, 2018). Les retombées transversales engendrées par l'IA sur l'ensemble des composantes de l'entreprise doivent être utilisées pour redonner du sens au travail de chacun.

Les décideurs peuvent appuyer leurs choix stratégiques sur des données tangibles et exploitables avec des algorithmes d'apprentissage automatique capables d'analyser de grands ensembles de données, de révéler des tendances, d'identifier des modèles et de faire des prédictions précises. Cela permet de réduire les incertitudes et les risques associés à la prise de décision stratégique (A. Agrawal et al., 2018).

Prédire les performances futures sur la base de données historiques permet aux entreprises de tester les résultats potentiels de différentes stratégies avant de les mettre en œuvre (E. Brynjolfsson et A. McAfee, 2014) et de recommander les ajustements stratégiques lorsque nécessaire (M. Chui et al., 2018).

Une des conséquences réside dans la diminution prévisible du recours aux cabinets de conseil et au *business process outsourcing* qui avaient comme avantage immédiat une réduction des coûts et/ou un apport de compétences non maîtrisées en interne. La réinternalisation de la maîtrise de la qualité, de la conformité voire d'une partie des orientations stratégiques qui en découle peut redonner une bouffée d'autonomie et d'indépendance aux organisations donneuses d'ordres mais déstabiliser l'écosystème des cabinets de conseil et des sous-traitants.

Cette réinternalisation rendue possible par la baisse des coûts pourra également s'accompagner de phénomènes de relocalisation.

« L'intelligence artificielle va participer à la baisse du coût du travail et permettre de relocaliser l'industrie En France tout en restant compétitif. », S. Roder, Expert en IA

3.1 Une condition de leur survie pour les entreprises en place

C'est un véritable changement de modèle économique que l'ensemble des organisations doit opérer non seulement pour tirer les bénéfices de l'adoption de l'IA mais certainement, pour une majorité d'entre elles, pour survivre car, comme toute innovation disruptive, l'IA permet d'imaginer de rebattre les cartes entre les différents acteurs du marché.

Celles qui intégreront l'IA dans leur stratégie de développement assez tôt, en transformant et en optimisant leurs métiers, pourront se prémunir contre de nouveaux entrants et garder le même niveau de compétitivité face à leurs concurrents avant qu'ils ne s'équipent à leur tour, évitant ainsi d'être victimes du phénomène de « *kodakisation* » auquel peut conduire l'impression de bénéficier d'un positionnement de marché non contestable par l'utilisation des nouvelles technologies (D. Miller, 1992).

Les entreprises peuvent, en plus, bénéficier doublement du recours rapide aux outils de l'IA générative. Non seulement leur impact sur les différentes fonctions et métiers et sur l'agilité organisationnelle permet de bénéficier d'importants gains de productivité et donc de maintenir leur rentabilité et leur compétitivité mais, de plus, l'IA peut être une aide précieuse pour identifier les nouveaux facteurs clé de succès grâce à une meilleure compréhension de l'environnement de l'entreprise, à une identification facilitée des tendances et des modèles, et à la prédiction des résultats potentiels des différentes stratégies envisagées. Ainsi, l'IA peut aider à identifier les opportunités de diversification en analysant les tendances du marché (E. Brynjolfsson et al., 2017).

L'IA offre, en effet, une multitude d'opportunités pour les entreprises cherchant à se différencier stratégiquement de leurs concurrents. Elles peuvent améliorer leur offre de produits ou de services, optimiser leurs opérations internes, ou même créer de nouveaux modèles d'affaires dans le cadre d'une différenciation stratégique.

i) L'IA peut ainsi être utilisée pour personnaliser l'expérience client de manière significative, par exemple, grâce à des algorithmes de recommandation qui peuvent fournir des suggestions personnalisées à chaque client en fonction de ses habitudes d'achat et de navigation, améliorant ainsi son engagement et sa fidélité (M.H. Huang et R.T. Rust, 2018).

ii) L'utilisation de l'IA peut aussi conduire à la création de nouveaux modèles d'affaires offrant alors une autre forme de différenciation stratégique. Par exemple, les plateformes de partage de voitures autonomes basées sur l'IA pourraient transformer l'industrie du transport en offrant un service de mobilité à la demande en lien avec l'accélération de la désintermédiation que cette technologie permet, du fait de ses facultés d'interaction et de personnalisation. C'est ce qu'ont réussi à faire Uber ou Airbnb en désintermédiant la relation client.

iii) En leur offrant des informations précieuses et en améliorant la prise de décision, l'IA leur offre l'opportunité d'être plus agiles et plus compétitives voire de se déplacer sur leur chaîne de valeur et d'empêcher le développement de nouveaux entrants qui viendraient capter la valeur comme l'ont fait toutes les startups qui ont pris des positions laissées libres par les leaders.

Une manière très concrète d'illustrer l'ampleur de ces changements à réaliser peut être de s'attarder sur l'ensemble des possibilités nouvelles qui s'offrent aux entreprises qui font de la veille et du conseil stratégique et qui sont donc concernées par les évolutions de l'IA pour elles-mêmes aussi au travers des prestations fournies à leurs clients.

Xerfi Canal qui se consacre à l'analyse et à la veille dans le domaine économique et de la stratégie d'entreprise va pouvoir utiliser l'IA générative pour améliorer ses performances corporate grâce à un meilleur ciblage des besoins de ses clients et à une réactivité plus grande mais aussi affiner les analyses offertes à ces derniers et donc la qualité de ses produits.

Les IA génératives, en produisant du contenu basé sur les préférences et les intérêts des utilisateurs, pourraient offrir une expérience de visionnage personnalisée, avec, par exemple, un décideur intéressé par l'impact de la blockchain sur le secteur bancaire qui pourrait recevoir une vidéo adaptée à ses besoins ; aider à élaborer des scripts ou des storyboards pour de nouvelles vidéos et aider à analyser les retours et commentaires des abonnés, permettant à l'entreprise d'ajuster son contenu en conséquence et de maximiser l'engagement.

L'exploitation de grands volumes de données pour produire des résumés automatisés ou des analyses sur des sujets spécifiques, pourrait aider l'entreprise à fournir des informations rapides et actualisées à ses abonnés, à traduire automatiquement les vidéos dans d'autres langues, en adaptant l'image aux formulations (modifications des expressions du visage).

Comme certains aspects de la production vidéo, tels que l'édition, peuvent être automatisés avec l'IA, les améliorations qualitatives listées pourraient ainsi générer non seulement une production plus rapide mais aussi potentiellement moins coûteuse.

Quant aux prestations proposées à ses clients, en s'appuyant sur l'IA pour surveiller les nouvelles et les tendances, Xerfi Canal peut fournir des mises à jour en temps réel sur les développements importants, renforçant ainsi son rôle de source d'information de premier plan et identifier des tendances émergentes, des opportunités ou des risques plus rapidement.

Evidemment l'ensemble des risques et des défis à relever pour une utilisation performante et sécurisée de l'immense éventail de possibilités qu'ouvre l'IA devront être pris en compte pour s'assurer que le contenu est fiable (gestion des biais et hallucinations possibles), respecte les normes éthiques et qualitatives (maîtrise des algorithmes et sécurisation de la data). Cela suppose un certain niveau d'intervention humaine pour garantir l'intégrité et la fiabilité du contenu produit.

En somme, l'IA a le potentiel de transformer radicalement la manière dont les décisions stratégiques sont prises en entreprise, en permettant d'asseoir la décision sur les données, en offrant des capacités de prédiction et de prospection, et en optimisant l'utilisation des ressources. Toutes les industries sont concernées. Si elles ne le font pas elles-mêmes, d'autres viendront le faire à leur place et capteront la valeur.

3.2 La modification des règles concurrentielles : une opportunité pour les outsiders

Le potentiel de gains de productivité et d'augmentation des profits est tel que l'IA est une opportunité unique pour les nouveaux entrants, les followers, les challengers, de ravir des parts de marché, voire le leadership, aux belles endormies.

L'IA accroît l'efficacité des marchés grâce à l'augmentation de la contestabilité de ces derniers (W. Baumol et al. 1982) car l'exploitation de la data peut être utilisée dans différents secteurs d'activité et donc permettre à une entreprise disposant de données importantes sur les consommateurs de les utiliser concernant des produits différents. Elle peut ainsi venir concurrencer des firmes installées en supportant un coût d'entrée faible mais aussi la possibilité de se retirer facilement si nécessaire du fait de coûts irrécouvrables peu élevés.

De manière encore plus globale, en permettant de diminuer les coûts dans de nombreuses fonctions, l'investissement nécessaire pour les startups, comme, en particulier, les coûts associés à la recherche et au développement peuvent être minimisés et les avantages concurrentiels détenus par les entreprises du fait de leur taille et/ou de leur ancienneté se voient remis en question.

Une startup utilisant l'IA peut ainsi être plus agile et innovante qu'une entreprise établie sans pour autant supporter de coûts élevés d'entrée, lui permettant de perturber le marché, rattraper, voire dépasser, les firmes leaders en gagnant rapidement des parts de marché.

Le bouleversement des règles du jeu concurrentiel va aussi impacter les rapports de force entre les grandes entreprises et celles de taille plus réduite.

« La puissance de ces nouveaux modèles et leur facilité d'accès les met à la disposition de tout un chacun, démocratisant ainsi l'intelligence artificielle notamment pour les petites et moyennes entreprises qui ne pouvaient pas en bénéficier jusqu'à maintenant. », S. Roder, 2018

En effet, les PME pourront également alléger les coûts fixes liés à la gestion de l'entreprise (dont le poids moyen dépend de la taille de l'activité) puis pourront s'attacher à travailler sur leur core business et augmenter leurs revenus, car la mise en œuvre du Big Data est moins complexe dans une petite entreprise qui a des gisements de données connus et des processus de traitement de la donnée assez simples.

« À l'avenir, l'ensemble du tissu industriel y compris les PME intégreront de l'intelligence artificielle lorsque ces technologies va se démocratiser comme dans du Word ou du Excel. », S. Roder, 2023

L'objectif pour les entreprises nouvelles et/ou de petite taille est de même nature. Il s'agit de toucher rapidement un grand nombre d'utilisateurs pour enclencher des effets de rétroaction positifs sur la demande. En effet, le principe des externalités de réseau est d'inverser la logique économique qui fait dépendre le niveau de la demande de l'utilité perçue d'un produit. Ici, plus il y a d'utilisateurs (de demande) et plus l'utilité augmente, générant ainsi toute une dynamique d'écosystème. Bien évidemment des produits complémentaires vont alors être développés. Par ailleurs, de manière spécifique aux technologies d'IA, la collecte de données supplémentaires qui va permettre d'améliorer le fonctionnement des algorithmes et donc le produit lui-même voire de générer un nouveau pan d'activité pour l'entreprise qui va pouvoir également commercialiser ou utiliser ces mêmes bases de données pour d'autres applications.

Document 16 – Le cercle vertueux de l'innovation dans l'IA

3.3 Un défi spécifique pour les administrations publiques

Les administrations sont elles aussi confrontées aux problématiques posées par l'intégration des outils de l'IA dans la conduite de leurs missions de service public mais avec une priorisation des questions éthiques et juridiques par rapport aux enjeux économiques. C'est dans ce cadre qu'elles sont contraintes à concevoir différemment leur modèle stratégique et leur rapport aux usagers.

Une fraction encore importante de la population est réticente à utiliser les outils de l'IA. Il s'agit là d'une problématique majeure, pour les entreprises privées, qui relèvent du secteur marchand et qui doivent intégrer cette contrainte à leur stratégie commerciale de segmentation de la clientèle. Ce critère d'acceptabilité sociale prend cependant une dimension bien plus prégnante pour les administrations publiques qui sont confrontées à une obligation d'assurer une mission de service public devant être accessible à l'ensemble de la population. Ainsi, elles ne peuvent se permettre de laisser sur le « *bord de la route* » une partie, quand bien même largement minoritaire, de la population.

D'une façon plus générale, il convient ainsi d'observer que les innovations de rupture sont plus difficiles à mettre en place dans l'administration que dans le secteur marchand. Divers facteurs tels que la disponibilité de l'infrastructure technologique, les politiques gouvernementales, la maturité de l'écosystème numérique, les besoins et attentes des citoyens et la rigidité des structures organisationnelles qui sont souvent un frein à l'innovation rapide, peuvent être mobilisés pour comprendre le différentiel dans la vitesse d'adoption des technologies de l'IA entre secteurs marchand et non marchand.

Une illustration peut être trouvée en comparant les vitesses et l'ampleur de l'adoption de l'IA par l'administration publique dans différents pays dont les caractéristiques listées ci-dessus diffèrent.

Ainsi, certains pays ont réussi à adopter rapidement les technologies numériques et plus récemment l'IA dans le secteur public grâce à une combinaison de politiques gouvernementales proactives, d'une infrastructure technologique solide, d'une population technophile et d'une culture d'innovation. C'est particulièrement le cas des pays de l'Asie du Sud-Est voire des Etats-Unis. Cependant, cette adoption n'est pas sans défis, et ces pays ont dû surmonter divers obstacles, tels que des questions de confidentialité et de sécurité des données (question qui peut être traitée différemment selon le degré de sensibilité aux libertés individuelles), des problèmes d'interopérabilité et le besoin de maintenir des services pour les citoyens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser ces services.

Il est ici intéressant de se risquer à une comparaison des modes d'intégration de l'IA dans les services publics dans différents pays. Les écarts entre pays dans la plus ou moins grande facilité à adopter l'IA peuvent, en effet, être utilement mis en parallèle avec les modalités et vitesses qui ont caractérisé l'évolution de l'usage d'Internet dans leurs secteurs publics, passant de la simple diffusion d'informations à des applications plus complexes et transactionnelles.

Le tableau ci-dessous, loin d'être exhaustif, permet cependant de donner quelques repères caractéristiques de la manière dont les principales puissances économiques mondiales qui se font face aujourd'hui dans leurs stratégies d'adoption des IA, se sont comportées au moment du développement d'Internet.

Pays	Quelques repères historiques	Eléments explicatifs
USA	Adoption précoce d'Internet avec la création d'ARPANET en 1969. Dès les années 1990, mise en place de services gouvernementaux en ligne et lancement du premier site Web de la Maison Blanche en 1993.	Adoption rapide due i) à la présence de nombreuses entreprises technologiques innovantes, une culture de l'innovation, ainsi que des investissements importants dans la technologie et l'infrastructure, ii) à des mesures encourageant la transparence, la collaboration et la participation du public.
Chine	Adoption de tous les outils de la modernité dans les services publics en parallèle de son essor industriel fulgurant.	Après un retard initial lié à son développement moindre, aujourd'hui, ce sont sans doute les ressortissants chinois qui sont les plus avancés dans l'utilisation des outils numériques modernes, y compris dans leurs rapports avec l'administration
Allemagne	Début de la numérisation des services publics dans les années 2000.	Lenteur à adopter Internet par rapport à d'autres pays riches, principalement en raison de préoccupations liées à la protection des données et à la vie privée.
Pays d'Europe du Nord	La Suède et le Danemark ont commencé à adopter internet dès les années 1990 et ont réussi à en numériser une grande partie dès le début des années 2000.	Adoption rapide et efficace de la technologie dans le secteur public.

Document 17 – Différence dans l'adoption d'Internet dans différents pays

En France, il a fallu attendre la fin des années 90 pour que l'administration publique commence à adopter l'internet avec le lancement du programme "*Administration Electronique*" (ADELE). Il est facile d'imputer ce retard relatif à la méfiance naturelle que les Français auraient pour toute nouvelle technologie. Cette image d'Epinal, qui est d'ailleurs plus véhiculée à l'intérieur de nos frontières qu'à l'extérieur, est en réalité peu en rapport avec les faits. En effet, c'est plus au pari du Minitel (prouesse technologique hexagonale) qu'il faut finalement imputer ce retard : ou comment faire d'une avance un handicap... puisque ce n'est pas sans réticences ni freins que nous avons fini par abandonner cet outil pour finalement adopter l'universel, mais d'origine américaine. Ensuite, la généralisation a été rapide puisque, dès 2003, près de 75% des services publics français disposaient d'un site web.

En général, quel que soit le pays, les premières utilisations d'Internet dans le secteur public ont concerné la fourniture d'informations sur les services publics, les politiques gouvernementales, et les événements pertinents ainsi que la communication avec les citoyens, tandis que l'adoption de l'Internet pour des services plus complexes et la gestion interne a généralement suivi avec un décalage. Au fil du temps, les gouvernements ont commencé à offrir une gamme plus large de services en ligne, tels que la possibilité pour les citoyens de remplir et de soumettre des formulaires en ligne, de déclarer et payer des impôts, et de demander des services ou des prestations.

L'adoption d'Internet pour la gestion interne qui comprend, essentiellement, l'automatisation des processus de travail, la communication interne, la gestion des ressources humaines, et la gestion des finances et des achats, au sein des administrations publiques a souvent pris plus de temps, en raison des défis techniques et organisationnels associés à la numérisation des processus internes. Cependant, de nombreux gouvernements ont réalisé que son utilisation pouvait contribuer à améliorer l'efficacité et la transparence.

Aujourd'hui, l'IA permet d'offrir de nouveaux services et d'augmenter l'efficacité du service public. Mais, qui dit efficacité dit aussi gains de productivité, ce qui signifie, à offre constante de service public, un besoin moindre en ressources humaines. D'où la crainte, particulièrement en France, d'une réduction, à terme plus ou moins lointain, du nombre de fonctionnaires ou de personnes employées dans la fonction publique. Rappelons qu'ils sont aujourd'hui plus de 5 millions (dont plus de 4 millions de fonctionnaires). Crainte renforcée par la montée en puissance sans précédent et sans équivalent dans les autres pays des effectifs de la fonction publique ces trente dernières années avec "*l'émergence*" des collectivités locales qui voient leurs effectifs atteindre aujourd'hui 2 millions de personnes.

Ainsi, cette dimension, que d'aucuns jugent pléthorique de notre fonction publique, peut à elle seule, justifier de nombreux discours voire politiques à venir visant à réduire cette hypertrophie que certains dénoncent. Mais ce constat n'étant pas partagé par l'ensemble de la classe politique, par les représentants des fonctionnaires, ni, bien sûr, par un grand nombre de fonctionnaires eux-mêmes, le risque réside dans une remise en cause de l'IA pour justifier la réduction ou pas des effectifs alors que le sujet de fond concerne l'organisation des administrations publiques.

Ce dilemme GRH/Service au public, si tant est qu'il faille opposer les deux, a un impact sur le rythme et l'ordre de l'adoption des systèmes d'IA. Ils peuvent ainsi varier considérablement d'un pays à l'autre. Par exemple, certains pays peuvent se concentrer davantage sur l'amélioration de l'accès des citoyens aux services publics en ligne, tandis que d'autres peuvent donner la priorité à l'utilisation de l'IA pour améliorer l'efficacité de la gestion interne. Ainsi, dans certains pays, l'adoption de l'IA pour la gestion interne peut précéder l'offre de services aux citoyens en ligne, tandis que dans d'autres, l'ordre peut être inversé.

Il est donc doublement urgent pour les autorités publiques de montrer aux agents comment la mise à disposition des outils de l'IA va les aider, et non les remplacer, dans leur travail, ce qui leur offrira, outre des montées en compétences grâce à des formations adaptées, la possibilité d'effectuer un travail plus épanouissant et reposant moins sur des tâches répétitives et peu valorisantes qui seront alors assumées par l'IA.

Cela suppose des choix politiques forts mais également une évolution des structures organisationnelles vers des formes plus organiques et agiles.

Conclusion

L'avènement de l'IA générative marque un changement de paradigme majeur. La rapidité avec laquelle cette technologie a été adoptée par le grand public et les transformations systémiques qui en découlent, au niveau économique, sont révélatrices de son potentiel disruptif.

Les changements induits, même s'ils s'appuient sur les apports de la révolution numérique, vont bien au-delà en termes de redéfinition de nos modèles d'organisation productifs et géopolitiques. En cela, l'IA générative entraîne des modifications d'une ampleur au moins équivalente à celle de la mécanisation ou de l'électrification des premières révolutions industrielles. Si la digitalisation a déjà permis d'accroître l'efficacité des processus productifs, l'ajout de l'IA nécessite, lui, de les repenser totalement.

La revue documentaire tout comme les entretiens qualitatifs réalisés illustrent à la fois la diversité des enjeux et la prise de conscience généralisée des changements amorcés même si cette perception diffère grandement en fonction des priorités des secteurs professionnels (marchand ou non marchand, en particulier) et semblent en partie liées à des facteurs socio-démographiques comme l'âge ou la profession. Les données collectées devraient être complétées par une enquête plus exhaustive de nature quantitative pour aller plus loin dans l'interprétation même si un certain nombre d'enseignements peuvent d'ores et déjà être tirés.

i) L'IA n'est pas une option, même si chaque entreprise, chaque industrie, a ses cycles, son rythme et sa culture et qu'il est tentant de regarder les autres faire. L'IA est une source de différenciation telle que ses utilisateurs bénéficieront d'une longueur d'avance sur leur marché qui les préservera d'une concurrence acerbe et du fameux « winner takes all » en redéfinissant les rapports de force au niveau économique. De plus, ces outils ont le potentiel de créer massivement de valeur pour l'économie mondiale à un moment où celle-ci doit intégrer les coûts importants de l'adaptation aux contraintes environnementales et de l'atténuation du changement climatique.

Sur le plan organisationnel, l'IA redéfinit la nature même du travail. L'automatisation, qui autrefois concernait principalement les tâches manuelles, s'étend désormais aux tâches intellectuelles, posant des questions sur l'avenir du travail humain. Les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, sont confrontées à l'impératif d'adopter et d'intégrer l'IA pour rester efficaces et compétitives.

ii) De même que le caractère précoce de ses révolutions démographique et économique a positionné pendant des décennies le Royaume Uni comme un acteur majeur de la scène internationale, non seulement en termes économiques mais aussi politiques, les pays ou régions du monde qui s'imposeront dans la « course à la data » et dans la normalisation des règles algorithmiques détiendront une place centrale dans les prochains équilibres mondiaux.

Cette question des données, centrale à l'IA, est une préoccupation majeure qui, de manière intrinsèque, ne peut pas être circonscrite à des limites administratives et transcende les frontières. La détention de la data et son utilisation sont non seulement sources de pouvoir économique, mais aussi d'influence géopolitique. Les débats autour de l'éthique, de la

réglementation et de la confidentialité des données montrent à quel point cette ressource est devenue précieuse mais sont également porteurs du sens des prochains facteurs de domination sur la scène internationale.

Face au défi majeur que pose l'IA générative, par sa force transformative, la clé résidera dans notre capacité collective à guider cette transformation de manière équilibrée, éthique et bénéfique pour l'ensemble de l'humanité. La manière dont les sociétés, à travers le monde, collaboreront, permettra d'en maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques.

Le dilemme concernera l'équilibre à trouver entre réglementation et innovation via une réflexion que devront mener les décideurs, et ce, à tous les niveaux.

Enfin, la « main invisible » ne suffira pas à permettre l'exploitation des immenses gisements de productivité alimentés par l'IA. Les entreprises comme les individus, devront bénéficier d'un soutien de la part des organismes publics afin d'augmenter l'adéquation entre les capacités technologiques et les postures de la population. L'objectif est de permettre à cette dernière de retirer les bénéfices de l'intelligence ainsi créée et d'en rester maître, en particulier à travers une transformation de la formation et de l'éducation, cruciale pour préparer les générations futures à un monde toujours plus numérisé mais toujours au service de l'humain.

Les trois lois de base d'Isaac Asimov, 1983

- 1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger.*
 - 2. Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la Première loi.*
 - 3. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la Première ou la Deuxième loi.*
-

Bibliographie

- D. Acemoglu et P. Restrepo, 2018, The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment, *American Economic Review*, 108 (6), pp 1488-1542
- K.V. Andersen et H.Z. Henriksen, 2006, E-government maturity models: Extension of the Layne and Lee model. *Government Information Quarterly*, 23(2), pp 236-248
- A. Agrawal et al., 2018, Prediction, Judgment and Complexity: A Theory of Decision-Making and Artificial Intelligence, in Agrawal et.al. (eds.), *The Economics of Artificial Intelligence*, NBER/University of Chicago Press, 648 p
- L. Alexandre, *La Guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT*, JC Lattès, Essais et documents, 480 p
- I. Asimov, 1983, *Les Robots de l'aube*, Ed. J'ai lu, 544 p
- W. Baumol et al., 1982, *Contestable Markets and the Theory of Industry Structure*, 510 p
- S. Benhamou et L. Janin, 2018, *Intelligence artificielle et travail*, Rapport à la ministre du Travail et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Numérique, 85 p
- M. Bettache et L. Foisy *Intelligence artificielle et transformation des emplois*, *Question(s) de management*, n° 25, pp 61-67
- E. Brynjolfsson et A. McAfee, 2014, *The Second Machine Age: Work, Progress and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*, W.W. Norton & Company, 320 p
- E. Brynjolfsson et al., 2017, *Artificial intelligence and the modern productivity paradox: a clash of expectations and statistics*, Working Paper, Cambridge, 44 p
- J. Bughin J et al., 2017, *Artificial Intelligence. The next digital frontier?*, Discussion Paper, McKinsey Global Institute, 80 p
- T. Burns et G.M. Stalker, 1961, *The Management of Innovation*, London: Tavistock, 269 p
- K. Cameron, 2005, *The Laws of Identity*, Microsoft Corporation, 12 p
- Commission européenne, 2020, *Livre blanc « Intelligence artificielle. Une approche européenne axée sur l'excellence et la confiance »*, 65 p
- D. Cardon et al., 2018, *La revanche des neurones : L'invention des machines inductives et la controverse de l'intelligence artificielle*. *Réseaux*, 211, pp 173-220
- A. Cavoukian, 2009, *Privacy by design, The 7 Foundational Principles*, Information and Privacy Commissioner, Ontario, 2p
- A. Chandler, 1989, *La Main visible des managers*, éditions Economica, 635 p
- M. Chui et al., 2018, *Most of AI's business uses will be in two areas*, *Harvard Business Review*, pp. 3-7
- C. Christensen, 1997, *The Innovator's Dilemma*. Cambridge, MA: Harvard Business School Press, 178 p
- B. Dekker et al., 2020, *Unpacking China's Digital Silk Road*. Clingendael Report, 17 p
- L. Devillers, 2017, « *Des Robots et des Hommes* ». Editions PLON, 236 p

- V. Dignum, 2019, *Responsible Artificial Intelligence: How to Develop and Use Ai in a Responsible Way*. Springer Verlag., 127 p
- T.H. El Kadi, 2019, *Travail, Algériens, Chinois et mythes culturalistes*, *Travailler !*, p123-136
- B. Friedman et al, 2019, *The Future of Value Sensitive Design*, Conference: Proceedings of the ETHICOMP, *Paradigm Shifts in ICT Ethics*, 6 p
- Goldman Sachs, 2023, *The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth*, O*NET, Goldman Sachs Global Investment Research, 20 p
- R. Heeks, 2006, *Implementing and Managing eGovernment: An International Text*, Sage Publications, 15 p
- C.C. Hood et H.Z. Margetts, 2007, "The Tools of Government in the Digital Age", Macmillan Education UK, 218 p
- D. Howcroft et B. Bergvall-Kåreborn, 2018, *A Typology of Crowdsourcing Platforms*, *Work Employment and Society*, 33(3), pp 2 -18
- M-H. Huang et R.T. Rust, 2018, *Artificial Intelligence in Service*, *Journal of Service Research*, Vol. 21(2) pp 155-172
- C. Huot, 2022, *Tendances et perspectives de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'information-documentation : vision prospective R&D et applications dans le monde des affaires. L'analyse et la vision du Président de Cap Digital*, *I2D - Information, données & documents*, vol. 1, no. 1, pp. 88-96.
- P.T. Jaeger et J.C. Bertot, 2010, *Transparency and technological change: Ensuring equal and sustained public access to government information*, *Government Information Quarterly*, 27(4), pp 371–376
- L. Kello, 2014, "The Virtual Weapon: Dilemmas and Future Scenarios", *Politique étrangère*, vol. 1, no. 4, pp. 139-150.
- D. Leonard et S. Strauss., 1997, *Putting your company's whole brain to work*. *Harvard Business Review*, 75(4), pp 110–123.
- A. Leighton, 2019, *Public administration, public leadership and the construction of public value in the age of the algorithm and 'big data'*, "Public Administration ", Vol 97, Issue 2, pp 296-310
- D. McGregor, 1965, *The Human Side of Enterprise*, McGrawHill, 256 p
- A. McAfee et E. Brynjolfsson, 2012, *Big Data: The Management Revolution*. *Harvard Business Review*, pp 60-128.
- W.S. McCulloch et W.H. Pitts, 1943, *A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity*, *Bulletin of Mathematical Biophysics* 5, pp 115–133
- McKinsey Global Institute, 2017, *Artificial Intelligence: The Next Digital Frontier?*, 75 p
- McKinsey Global Institute, 2023, *The economic potential of generative AI. The next productivity frontier*, *Rapport and Company*, 68 pp
- T. Ménissier, 2022, *L'Intelligence Artificielle : raison et magie*, *Quaderni*, n° 105, 130 p
- J. Metcalf et K. Crawford, 2016, *Where are human subjects in Big Data research? The emerging ethics divide*. *Big Data & Society*, 34 p

- M.N. Meyer et al., 2023, Public views on polygenic screening of embryos, *Science*, Vol 379, Issue 6632 pp 541-543
- D. Miller, 1992, *Le paradoxe d'Icare : comment les grandes entreprises se tuent à réussir*, ISKA, 370 p
- Z. Obermeyer et al., 2019, Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations, *Science*, pp 1-7
- OCDE, 2023, *Government at a Glance*, 234 p
- G. Orwell, 1949, "1984", Ed. Secker & Warburg, 376 p
- S. Papert, 1996, An Exploration in the Space of Mathematics Educations. *International Journal of Computers for Mathematical Learning*, 1, pp 95-123
- M. Porter, 1982, « Choix stratégiques et concurrence », *Economica*, Paris, 426 p
- T. Reigeluth, 2022, *Le rapport magique à l'Intelligence Artificielle, ou comment vivre avec l'aliénation technique*, Quaderni, n° 105, pp 35-52
- S. Roder, 2018, *Pour une Agence du développement de l'intelligence artificielle*, Fondation Jean-Jaurès, 4 p
- J. Schumpeter, *Capitalisme, socialisme et démocratie*, Payot, 1979, édition originale 1942, pp 115-116
- A. Turing, 1936, « On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem », *Proceedings of the London Mathematical Society*, série 2, vol. 45, p. 230-265
- C. Villani et al., 2018, *Donner un sens à l'intelligence artificielle : Pour une stratégie nationale et européenne*, Mission Villani sur l'intelligence artificielle, pour Yann Bonnet, Secrétaire général du Conseil national du numérique, 242 p
- J. Weizenbaum, 1966, ELIZA—a computer program for the study of natural language communication between man and machine, *Communications of the ACM* Volume 9, Issue 1, pp 36–45
- B. Williamson et R. Eynon, 2020, Historical threads, missing links, and future directions in AI in education, *Learning Media and Technology* 45(1), pp 1-13

Webographie

bfmtv.com/tech/intelligence-artificielle/bill-gates-assure-que-chat-gpt-pourrait-accompagner-les-etudiants-aussi-bien-qu-un-enseignant_AV-202304240522.html

cnil.fr/fr/creation-dun-service-de-lintelligence-artificielle-la-cnil-et-lancement-des-travaux-sur-les-bases-de

europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20230505IPR84904/un-pas-de-plus-vers-les-premieres-regles-sur-lintelligence-artificielle

fr.statista.com/infographie/17800/big-data-evolution-volume-donnees-numeriques-genere-dans-le-monde

goldmansachs.com/intelligence/pages/generative-ai-hype-or-truly-transformative.html

ifop.com/wp-content/uploads/2023/05/120020-Rapport_compressed.pdf

intelligence-artificielle.developpez.com/actu/340920/Chat-GPT-a-atteint-un-million-d-utilisateurs-en-un-temps-record-cinq-jours-seulement-apres-sa-creation-en-novembre-2022-revolutionnant-le-gain-de-temps-dans-divers-domaines/

latribune.fr/economie/international/washington-met-un-coup-d-arret-aux-investissements-americains-dans-l-ia-chinoise-972599.html

lexpress.fr/economie/high-tech/ia-il-y-a-bien-plus-de-raisons-de-sen-rejouir-que-de-paniquer-463TR724PZBVDCRCPNTXM32C4/

lexpress.fr/economie/high-tech/intelligence-artificielle-ce-qui-faut-retenir-de-laudition-du-createur-de-chatgpt-VERH4AV4FRBPBLKEBRG7GCLHGI/

lexpress.fr/idees-et-debats/laurent-alexandre-si-leurope-sort-de-la-course-a-lia-elle-deviendra-le-zimbabwe-de-2080-JBWGHGWQPJHATEJRENFFMQSKI4/

nouvelobs.com/economie/20230427.OBS72700/au-japon-chatgpt-devient-un-agent-administratif.html

numerama.com/cyberguerre/1214096-les-ia-seront-bientot-utilisees-pour-lancer-des-cyberattaques-selon-les-experts.html

pandia.pro/liste-des-sites-web-et-applications-ia-intelligence-artificielle/

pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2022/01/fr-france-pwc-2-annual-global-ceo-survey-2021.pdf

technologyreview.com/2023/02/09/1068209/americans-test-embryos-college-chances-survey/

Annexe 1 – Liste des prompts utilisés sur ChatGPT-4

Dans un but de transparence vis-à-vis des lecteurs de ce mémoire, et parce que je suis persuadé que cette manière de procéder va devenir la norme dans les prochaines années, au même titre qu'une bibliographie, j'ai fait le choix d'indiquer dans cette annexe les prompts initiaux (c'est-à-dire les messages textuels) que j'ai utilisés pour converser avec ChatGPT-4 (version premium) dans un objectif d'amélioration de ce travail de recherche, en tenant compte du fait que la base de données de ChatGPT ne comporte aucune information postérieure à septembre 2021, ce qui limite grandement la pertinence de ses réponses sur une thématique ayant beaucoup évolué en quelques mois.

- Pourrais-tu me donner des exemples de conflits géopolitiques liés à la détention de données ?
- Quels sont les principaux acteurs géopolitiques en matière d'IA ?
- Peux-tu m'éclairer sur les principaux dilemmes éthiques associés à l'IA ?
- Quelles sont les principales réglementations concernant l'IA dans différents pays ?
- Pourrais-tu me fournir des exemples de violations de la vie privée liées à l'IA ?
- Comment l'IA impacte-t-elle les facteurs concurrentiels ?
- Peux-tu me donner des exemples de startups qui ont réussi grâce à une utilisation innovante de l'IA ?
- Comment l'IA est-elle utilisée dans le secteur non marchand (administrations) ?
- Quels sont les principaux freins à l'utilisation de l'IA dans les entreprises ?
- Quels sont les principaux freins à l'utilisation de l'IA dans les administrations ?
- Peux-tu citer des métiers qui sont en déclin à cause de l'IA et d'autres qui émergent grâce à elle ?
- Comment l'IA peut-elle améliorer la productivité ?
- Comment l'IA impacte-t-elle les conditions de travail ?
- Qu'est-ce que l'IA change pour les organisations ?
- Peux-tu me donner des exemples d'entreprises qui ont modifié leur stratégie en raison de l'IA ?
- Quels sont les principaux articles ou livres que je devrais lire sur la transformation des relations géopolitiques liées à l'IA ?
- Quels sont les principaux articles ou livres que je devrais lire sur la transformation des stratégies d'entreprises liées à l'IA ?
- Peux-tu me recommander des sources fiables sur l'histoire de l'IA ?

Annexe 2 – Synthèse des entretiens semi-directifs

Les données issues de la recherche documentaire et les analyses théoriques ont été croisées avec une analyse qualitative de la perception des enjeux et des impacts du développement de l'IA générative grâce à la conduite d'entretiens semi-directifs avec des personnes « non expertes » ainsi qu'avec un spécialiste de la question.

Voici les 11 personnes qui ont été interviewées :

- *Mme Margaux Bordin, Responsable d'agence – Randstad*
- *Mme Clotilde Coron, Professeur des universités en Sciences de gestion – Université Paris-Saclay*
- *Mme Dominique Jacob, Directrice de comptes – Orange*
- *M. Mickaël Karmann, Ingénieur développeur embarqué – Collins Aerospace*
- *M. Laurent Kazmierczak, Chef de la mission communication – Ministère du Travail*
- *Mme Elodie Loubaresse, Maître de conférences en Sciences de gestion – Université Paris-Saclay*
- *M. Théo Macel, Rédacteur en chef – H2O Productions*
- *M. Bruno Petellaz, Ingénieur analyses aéronautiques – Raytheon Technologies*
- *M. Ghislain Rémy, Coordinateur mission handicap – Université Paris-Saclay*
- *M. Stéphane Roder, Entrepreneur et Professeur – AI Builders*
- *M. Bruno Séminel, Responsable de la R&T – Ratier-Figeac*

Ces entretiens ont été précédé d'une explication de ma démarche et les questions rédigées volontairement de manière assez ouverte pour que chacun puisse aborder le sujet sous l'angle qui lui paraissait le plus pertinent.

Trois grandes thématiques ont été abordées :

Partie 1 – Perception et compréhension de l'Intelligence Artificielle (IA)

Partie 2 – Impact de l'IA sur le travail et les emplois

Partie 3 – L'IA et votre activité professionnelle

Le contenu des réponses détaillées a fait l'objet d'une synthèse synthétique sous forme de tableau et chaque interview a été retranscrite. Ces deux documents sont accessibles en suivant.

Partie 1 – Perception et compréhension de l'Intelligence Artificielle (IA)

	Secteur non marchand				Secteur marchand					
	Université			Administration centrale	GRH	Industrie			Téléphonie	Presse
Répondant	<i>M. Ghislain Rémy, Coordinateur mission handicap – Université Paris-Saclay</i>	<i>Mme Clotilde Coron, Professeur des universités en Sciences de gestion – Université Paris-Saclay</i>	<i>Mme Elodie Loubaresse, Maître de conférences en Sciences de gestion – Université Paris-Saclay</i>	<i>M. Laurent Kazmierczak, Chef de la mission communication – Ministère du Travail</i>	<i>Mme Margaux Bordin, Responsable d'agence – Randstad</i>	<i>M. Bruno Séminel, Responsable de la R&T – Ratier-Figeac</i>	<i>M. Mickaël Karmann, Ingénieur développeur embarqué – Collins Aerospace</i>	<i>M. Bruno Petellaz, Ingénieur analyses aéronautiques – Raytheon Technologies</i>	<i>Mme Dominique Jacob, Directrice de comptes – Orange</i>	<i>M. Théo Macel, Rédacteur en chef – H2O Productions</i>
Définition	Programme informatique / tâches prédéfinis : tout seul / capacité d'apprentissage	Utilisation de données et d'algorithmes pour automatiser des tâches et processus complexes et habituellement effectués par des êtres humains	Dispositif informatique basé sur des algorithmes informatiques capables d'apprendre par itérations	Modelage par l'homme d'un raisonnement qu'un algorithme reproduit en tenant compte des feed-back pour s'améliorer en continu.	Solution digitale avec des algorithmes adaptable à toute problématique	Système très évolué basé uniquement sur de l'apprentissage	Un outil avec la capacité d'automatiser un processus complexe.	Outil capable de traiter un nombre de données considérables dans le but de prendre des décisions	Evolution permanente auto alimentée de l'intelligence « apprenante »	Assistance personnalisée et personnalisée de grande ampleur pour les besoins individuels / carences organisationnelles et stratégiques d'entreprise.
Actualité	Outils en ligne de génération automatique de contenu	Analyse et traitement automatisés du langage (ChatGPT)	Articles de vulgarisation, posts sur LinkedIn	Peu, informé de la sortie de Chat GPT mais pas intéressé à titre professionnel		Un peu	De loin, les nouvelles générations d'IA ne sont pas applicables à mon métier	De loin car la partie grand public n'est pas forcément la plus intéressante	Oui c'est mon quotidien pro l'intelligence générative est l'axe d'intérêt marqué de mes clients sur les années à venir	Mises à jour d'OpenAI et des différentes applications utilisant la clé API de GPT
Impressionné	Les images sur l'actualité Risque de fake news	-----	CHAT GPT = potentiel dans l'enseignement, très important mais risque si mal utilisé	Absolument pas, les réponses faites par ChatGPT sont encore trop superficielles	Applications dans le médical et la recherche	Oui pour ce qui concerne les applications grand public	IA de génération d'image et audio (MidJourney, VALL-E).	La génération de contenu écrit et d'images.	Chat GPT	ChatGPT = utilise entre 30 mn et 3H/jour

Evolution	Beaucoup de domaines / vie de tous les jours / risques	Utilisation « grand public »/ Automatisation de certains métiers avec une robotisation des entrepôts par exemple / Problème de responsabilité, par exemple pour la voiture autonome	Des progrès vont encore être faits, mais à quel prix => question de l'accessibilité	L'IA devrait pouvoir prendre le relais de bon nombre de travaux notamment sur le champ du digital comme un chatbot entièrement créé par l'IA	Frein : le coût et la peur qu'elle remplace l'homme Leviers : grosses industries qui investissent dans l'IA, pénurie de main d'œuvre	Référence aux peurs et aux espoirs générés par l'IA	Possibilités infinies. Tout ce que l'humain a pu imaginer/faire, une IA sera capable de le reproduire et l'améliorer	Plus de maturité et une part croissante dans le monde du travail et la vie quotidienne.	Capital de données en santé en France est tel que le champ des possibles est très vaste pour l'épidémiologie, la pharmacopée, etc.	Partie intégrante de notre quotidien / tous les domaines, aussi bien l'éducation que la santé / modifiera toutes les applications du quotidien (Google Suite, Uber, les sites de courses en lignes etc...)
Révolution majeure	Analyse des données (l'humain est le créatif et l'IA l'exécutant. Et la prochaine révolution sera le tout géré par l'IA...)		Je vois cela plutôt comme une avancée du même niveau que les moteurs de recherche « modernes ».	A CT, le politique va légiférer et l'on devrait assister à une forme de limitation de l'IA Mais dans une dizaine d'années l'IA devrait pouvoir s'auto-alimenter de ses propres réflexions et ainsi devenir une véritable intelligence.	Très forte évolution	Pas aussi majeur que l'informatique donc découle l'IA	On parlait déjà d'IA en 1951 => plus une évolution grâce à la hausse des données de tout type (médical, histoire, etc.) et la puissance accrue de nos appareils.	Oui, certainement. On est encore loin je pense d'avoir imaginé l'impact potentiel (pour le meilleur et pour le pire)	Plus encore car on voit l'accélération des évolutions dans des délais très courts et la crainte que l'absence de maîtrise commence à générer	Assistance personnalisée et personnalisée de grande ampleur pour les besoins individuels / carences organisationnelles et stratégiques d'entreprise.

Produits	Modification du poids relatif des différents produits du fait des réponses des moteurs de recherche	L'IoT interagit beaucoup avec l'IA car cela produit des données (utiles pour améliorer les outils d'IA) et l'IA améliore les objets, avec la possibilité d'avoir des assistants de plus en plus « intelligents »	A la marge, et pour les agents qui auront les ressources financières, intellectuelles, technologiques, pour les utiliser et les compétences associées	Les services vont être impactés et les tâches répétitives (plateformes téléphoniques par exemple) vont rapidement être supplantées par l'IA		Surtout amélioration des produits existants Expl : voiture autonome	Elle a déjà intégré beaucoup de nos outils, que ce soit pour nous assister dans l'apprentissage ou travail, le montage photo (Generative Fill de Photoshop) et tellement d'autres.	Pas sûr que les types de produits vont être modifiés mais améliorés c'est évident.	Gestion des risques de plus en plus performante	Modifiera toutes les applications du quotidien (Google Suite, Uber, les sites de courses en lignes etc...)
Fonctionnement	Beaucoup de tâches vont évoluer dans les organismes, et les temps de traitement de certaines informations vont être raccourcis, du coup les métiers vont évoluer...	Automatisation de certains métiers avec une robotisation des entrepôts par exemple	En partie pour certaines activités, avec toujours l'idée qu'il faudra des ressources et compétences pour pouvoir s'en emparer	Sur l'entreprise privée, les coûts réduits du recours à l'IA vont être un moteur de son développement dans l'organisation sur la gestion RH, le télétravail ou la gestion comptable. Dans l'administration, l'homme par sa connaissance critique des textes restera aux manettes. De plus, les lenteurs du dialogue social vont entraver le développement d'une IA au service de la gestion support.	La mettre à profit pour le service public.	Performance potentiellement dans certains domaines.	Son rôle étant d'automatiser un processus et optimiser, elle modifiera notre organisation d'une bonne manière	Une fois passé les barrières (culturelles administratives, réglementaires, ...) il n'y a pas de raison que cela n'arrive pas.	Les organisations vont entrer dans des phases introspectives qui intégreront l'analyse des données intégrées et des résultats potentiels en matière d'organisation.	Une fois les réticences dues à des notions encore assez floues (données personnelles), l'IA pourra changer radicalement l'administration publique (plus simple et optimisée). Concernant l'entreprise, de nombreux emplois seront supprimés... et de nouveaux emplois liés à ces problématiques (prompt engineering, ingénieurs, développeurs...) Vont apparaître Il faudra vivre et apprendre avec l'IA pour espérer être encore compétitif.

Partie 2 – Impact de l’IA sur le travail et les emplois

	Secteur non marchand				Secteur marchand					
	Université			Administration centrale	GRH	Industrie			Téléphonie	Presse
Répondant	<i>M. Ghislain Rémy, Coordinateur mission handicap – Université Paris-Saclay</i>	<i>Mme Clotilde Coron, Professeur des universités en Sciences de gestion – Université Paris-Saclay</i>	<i>Mme Elodie Loubaresse, Maître de conférences en Sciences de gestion – Université Paris-Saclay</i>	<i>M. Laurent Kazmierczak, Chef de la mission communication – Ministère du Travail</i>	<i>Mme Margaux Bordin, Responsable d’agence – Randstad</i>	<i>M. Bruno Séminel, Responsable de la R&T – Ratier-Figeac</i>	<i>M. Mickaël Karmann, Ingénieur développeur embarqué – Collins Aerospace</i>	<i>M. Bruno Petellaz, Ingénieur analyses aéronautiques – Raytheon Technologies</i>	<i>Mme Dominique Jacob, Directrice de comptes – Orange</i>	<i>M. Théo Macel, Rédacteur en chef – H2O Productions</i>
Compétence et marché de l’emploi	Pour tous : ChatGPT v4 sur CV	Besoin de compétences digitales, d’interaction avec des machines	Ce sont des compétences en SI qui sont de plus en plus nécessaires du fait de la «digitalisation» des activités et des outils de gestion	Nous avons encore une dizaine d’années avant ces transformations et montre une mesure fiable des impacts.	Certainement	Modification des modes de formation/ apprentissage	Notre rapport à l’apprentissage et la réflexion va évoluer. Si à partir d’une requête on peut tout faire, alors les gens se sentiront capable de faire beaucoup plus qu’avant mais peu seront capable de maîtriser réellement ce qu’ils font.	Il est possible que certains métiers évoluent ou soient remplacés.	Les besoins seront de plus en plus ciblés à minima sur les compétences requises pour la couverture des besoins d’un poste	La capacité d’interagir de manière intelligente avec une IA sera une compétence valorisée et recherchée. Tandis que d’autres capacités deviendront obsolètes.

Evolution secteurs d'activité	Tous sans exception, et on le voit sur le nombre d'outils avec IA qui sont apparus en moins d'un an	Compétences digitales	Secteurs menacés : Secteur de la création artistique et littéraire Activités liées à la production de contenu Analyse de données Traduction	Les services vont subir une révolution notamment pour les actions nécessitant une main d'œuvre importante. Les tâches et secteurs nécessitant des activités manuelles ou d'expertise (BTP, santé...) vont poursuivre le recours à l'intelligence humaine.	Certainement, mais déjà aujourd'hui une aisance informatique est de plus en plus demandée (dans les entrepôts ou dans les travaux publics etc.)	Grands bénéficiaires seront les GAFA et leurs employés	L'IA rendra les machines plus performantes. * Assistance dans certains métiers comme la médecine * En revanche, les métiers répétitifs pourraient se faire remplacer (caisse autonome, voiture autonome, etc.)	Secteurs menacés : productions visuelles et écrites, programmation informatique Secteurs bénéficiaires : médecine, expertise, ...	L'exécution sans réflexion serait de plus en plus opérée par des tiers de type IA	Les secteurs d'emplois les plus menacés par l'IA seront ceux où le travail est répétitif. Mais les métiers entourant le Droit, le Journalisme, ou bien la médecine, seront eux aussi menacés.
Evolution des emplois	Tous les métiers vont évoluer, même ceux des services à la personne	Oui cf. vidéo 2015			Selon moi, quasiment tous sauf le bâtiment et le transport.		Métier de «prompt engineer» = requêtes les plus optimisées pour arriver au résultat souhaité.	Elimination des emplois de productions visuelles et écrites, programmation informatique. Création d'emploi dans le big data.	Moins de poste d'exécution sans auto-analyse ni correction	Recherche de l'esprit critique sera + que nécessaire désormais
Evolution formation	Apprendre à utiliser les IA sera un axe fort de formation	Oui cf. vidéo 2015	Des outils de gestion digitalisés +. Capacité à analyser et prendre du recul par rapport aux outils		Création : en ingénierie ou management de l'outil Elimination : tous les postes d'exécutants commerce, restauration, industrie, logistique	Oui, moindre niveau de formation pourrait suffire pour certains postes (assistance IA).	Pas d'opinion	Si on considère l'IA comme un outil, il va falloir apprendre à s'en servir.	Moins d'aléas plus de ciblage moins de créativité imprévue et besoins portant sur les infos à donner pour alimenter l'IA et intégrer ses recommandations.	L'IA rendra les communications plus fluides et incitera au travail à distance en entreprise

Travail à distance					Certainement, mais c'est le cas depuis toujours...	Pas d'impact	L'IA permettra d'optimiser les calculs de rentabilité entre différentes situations de travail	Pas d'avis	Couvrir la zone d'incertitude lié à un mode de travail encore émergent pour la majeure partie des salariés	
Equilibre travail-vie personnelle	Non, parce que les tâches vont évoluer et que l'on aura d'autres missions qui vont apparaitre				Cela pourra favoriser le travail à distance au risque d'isoler les travailleurs	Pas d'impact	Non	Non	Oui	Plus grande flexibilité en termes d'horaires et de lieux de travail mais risque d'augmenter le sentiment de surveillance et de pression au travail (productivité des employés passée au crible).

Impact différencié	Impact différencié dans le temps	A mon avis plutôt les tâches administratives qui sont plus facilement automatisables			Le travail pourrait prendre plus de place dans la vie personnelle à cause de l'IA mais le droit du travail sera là et évoluera pour protéger les salariés Je pense qu'elle peut être bénéfique pour la santé physique des travailleurs : diminution des maladies professionnelles et accidents du travail, amélioration de l'ergonomie des postes // Mais négative au niveau mental : isolement, risque de burn out, stress, dépression	La main d'œuvre la moins qualifiée pourrait accéder à des emplois plus 'techniques' idéalement.	Impact différencié	Je pense que certains secteurs seront impactés mais de manière plus ou moins transparente, d'autres seront impactés directement	Impact sur la totalité des champs professionnels c'est le calendrier d'intégration de ces évolutions technologiques qui fera la différence	
--------------------	----------------------------------	--	--	--	--	---	--------------------	---	--	--

Domaines de l'entreprise	Tous les domaines, et c'est pour cela que c'est une révolution. L'IA peut être utile partout				Je ne sais pas vraiment		Pas d'opinion	L'IA pourrait être la mémoire de l'entreprise dans la mesure où l'on est capable de l'alimenter en données.	La culture de l'entreprise et ses différents services seront concernés que cela soit dans ses fonctions support ou dans ses pratiques métiers, + transformation qui pourrait s'apparenter à celle de l'air industrielle plutôt qu'à l'arrivée de l'informatique.	
Outil de prise de décision					Je pense que cela peut être une bonne chose tout en veillant à ce que l'homme qui l'utilise comprenne les algorithmes	Qu'il faut s'en méfier car c'est facilement manipulable....	Si une IA démontre une très bonne fiabilité dans ses réponses, elle peut devenir décisive dans nos choix.	Je ne fais pas confiance en une prise de décision d'une IA. Cependant si l'IA présente clairement les données du problème c'est possiblement la meilleure aide pour prendre une décision.	Prédictivité, anticipation du risque optimisation du pilotage = pilote avec une plus grande maîtrise	Je pense qu'il est dangereux de laisser une IA prendre une décision mais, elle aide grandement à le faire.

Partie 3 – L’IA et votre activité professionnelle

	Secteur non marchand				Secteur marchand					
	Université			Administration centrale	GRH	Industrie			Téléphonie	Presse
Répondant	<i>M. Ghislain Rémy, Coordinateur mission handicap – Université Paris- Saclay</i>	<i>Mme Clotilde Coron, Professeur des universités en Sciences de gestion – Université Paris-Saclay</i>	<i>Mme Elodie Loubaresse, Maître de conférences en Sciences de gestion – Université Paris- Saclay</i>	<i>M. Laurent Kazmierczak, Chef de la mission communication – Ministère du Travail</i>	<i>Mme Margaux Bordin, Responsable d’agence – Randstad</i>	<i>M. Bruno Séminel, Responsable de la R&T – Ratier-Figeac</i>	<i>M. Mickaël Karmann, Ingénieur développeur embarqué – Collins Aerospace</i>	<i>M. Bruno Petellaz, Ingénieur analyses aéronautiques – Raytheon Technologies</i>	<i>Mme Dominique Jacob, Directrice de comptes – Orange</i>	<i>M. Théo Macel, Rédacteur en chef – H2O Productions</i>
Modifications métier	Enseignement de l’IA comme outil	Outils de correction et traduction de texte	Cours : possibilité d’utiliser des agents conversationnels pour la préparation de ou même évaluations Etudiants : possibilité d’utiliser les agents conversationnels Recherche : possibilité d’utiliser des agents conversationnels pour réaliser certaines micro tâches (rédaction d’articles ou synthèses)		Suppression de tâches chronophages Un chatbot qui communiquait avec des candidats et permet de sourcer une nouvelle population (nouvelle génération)	Non	Non car les méthodes probabilistes utilisées par l’IA générative ne sont pas compatibles avec la nécessité de déterminisme et de maîtrise des standards aéronautiques	Sur des problématiques spécifiques telles que la génération de code informatique par Exemple ou le traitement d’un nombre de données importantes.	Optimisation de process et meilleure connaissance des besoins et des enjeux	Dans les métiers de l’information je pense qu’il est un peu tôt pour faire une confiance aveugle à GPT, très dangereux si pas contrôlé.

Autres évolutions dans un avenir proche	Intégration des IA dans nos appareils/logiciels de la vie de tous les jours. Problématique classique de miniaturisation, connectivité, autonomie des systèmes portatifs avec IA					Délai d'adoption de nouvelles techno longs dans l'aéronautique	Hausse de la puissance pour en faire un outil du quotidien (algorithme, optimisation, recherche, génération de code, ...).	La vulgarisation de ces outils	Dans le domaine de la santé une meilleure prise en compte des données des différentes pathologies pour leur apporter des conseils plus éclairés et des traitements ad hoc.	Travail en autonomie de l'IA Une IA sera capable de s'imprégner d'une ligne éditoriale d'un journal et de l'adapter à un événement. Exemple : Une Si Inquiétant. Si l'IA s'imprègne de la ligne édito de l'Équipe, après un match de Coupe Du Monde, elle pourra écrire un papier Autre exemple : Un débat entre Emmanuel Macron et Snoop Dogg sur la légalisation du cannabis sera possible grâce à des images de synthèse
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	---

Problèmes éthiques	Non si utilisé efficacement comme un outil	A cause des biais potentiels => lutte contre la discrimination, notamment	*Manque de transparence sur les algorithmes *Qui décide des réponses « non désirables » lors de l'entraînement de l'outil * Quid des travailleurs qui contribuent au développement de ces outils		Très importante : nous sommes de plus en plus sensibilisés sur la RGPD et les risques de piratage informatique		Problème juridique : Prenons GitHub Copilot, une IA d'aide à l'écriture de code. Elle est entraînée à partir de codes publiés sur GitHub (dépôt public). Toute personne ou société qui utilise cet outil copie indirectement du code de quelqu'un. Ce qui pose des soucis de violation de droit.	Oui, chat GPT est capable de propager des fakes news. Pareil pour les images et les voix sont peuvent être générés. Dans les métiers techniques, il me paraît dangereux de remplacer l'humain par une IA. Il faut pouvoir cadrer le domaine d'expertise et de validité de ces IA.	L'éthique est un point hors scope pour le moment on ne pose que peu de limite à ces évolutions majeures aujourd'hui du fait de l'engouement et l'évolution	* L'utilisation de l'IA pour générer du contenu peut mener à la désinformation ou au "deepfake" qui peut tromper le public. * L'utilisation de l'IA pour analyser les préférences des lecteurs peut menacer l'indépendance éditoriale si elle est utilisée pour façonner le contenu en fonction de ce qui est le plus "populaire" ou "cliquable".
Besoins de formation	Oui = nécessité + veille	Oui = appropriation de l'outil	Pourquoi pas ? Déjà en cours		L'ouverture d'esprit, la curiosité	Non, pas à ce stade et dans ma position	Formation de « prompt engineer » afin de trouver les requêtes les plus optimisés pour arriver à ses fins.	L'utilisation de l'IA devra être accompagnée de formation.	Non car déjà développé en interne	

Impact sur les conditions de travail	Analyse automatique et génération de résumé d'article de recherche, génération de contenu pédagogique à partir de sources variées		Problématique de plagiat ou de citation des sources				ChatGPT m'a permis de gagner du temps sur lors de mes recherches sur des sujets génériques.	Non	Non	*Automatisation de certaines tâches telles que la retranscription d'interview ou la collecte de données. *La pression liée à la concurrence déloyale de l'IA rendra le métier de journaliste très difficile dans les années à venir (sauf journalisme d'investigation)
Remarques complémentaires	On parle peu de la régulation/contrôle des IA				Je ne pense pas que l'IA supprimera le recrutement en entreprise. Mais les agences d'emploi seront en concurrence avec Facebook, amazone etc. Cela modifiera notre travail et apportera des outils de sourcing et d'évaluation mais j'espère que l'humain et les rapports sociaux seront conservés.			On parle d'IA mais sa définition reste encore très vague. Aujourd'hui, je n'ai pas encore d'évidence d'une réelle intelligence. Est qu'une IA est capable d'inventivité ou de créativité ? et je ne parle pas de la capacité à tester des milliards de combinaisons pour arriver à un résultat parfois pertinent.		

Annexe 3 – Retranscription des entretiens semi-directifs

Mme Margaux Bordin, Responsable d'agence – Randstad

Partie 1 – Positionnement vis-à-vis du développement de l'IA

1 - Quelle est votre définition personnelle de l'intelligence artificielle ?

Une solution digitale avec des algorithmes adaptable à toute problématique

2 - Quelles sont les avancées récentes dans le domaine de l'IA qui vous paraissent les plus intéressantes ? Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

Celles concernant le médical et la recherche. La mettre à profit pour le service public.

3 - Comment voyez-vous l'IA évoluer dans les prochaines années ?

Très forte évolution

4 - Quels sont, selon vous, les principaux freins et leviers à une adoption plus large de l'IA ?

Frein : le coût et la peur qu'elle remplace l'homme

Leviers : grosses industries qui investissent dans l'IA, pénurie de main d'œuvre

5 - Quels sont les principaux problèmes de nature éthique ou liés aux usages concrets, associés à l'IA aujourd'hui et comment pensez-vous qu'ils devraient être abordés ?

6 - Comment voyez-vous l'IA interagir avec d'autres technologies émergentes, comme la blockchain ou l'Internet des objets ?

Partie 2 – Impact de l'IA sur le travail et les emplois

1 - L'IA va-t-elle avoir un impact sur les compétences recherchées chez les salariés et donc sur le marché du travail ?

Certainement

2 - L'IA est-elle susceptible de modifier les exigences de formation même pour les métiers sans lien direct avec le digital ?

Certainement, mais déjà aujourd'hui une aisance informatique est de plus en plus demandée (dans les entrepôts ou dans les travaux publics etc.)

3 - Quels sont les secteurs d'emploi les plus menacés par l'IA ? Quels sont ceux qui pourraient en bénéficier ?

Selon moi, quasiment tous sauf le bâtiment et le transport.

4 - Quels types d'emplois pensez-vous qu'elle pourrait créer ou éliminer ?

Création : en ingénierie ou management de l'outil

Elimination : tous les postes d'exécutants commerce, restauration, industrie, logistique

5 - L'IA est-elle susceptible de modifier les exigences de formation et d'éducation pour les travailleurs ?

Certainement, mais c'est le cas depuis toujours...

6 - Comment l'IA affectera-t-elle l'avenir du travail à distance ?

Cela pourra favoriser le travail à distance au risque d'isoler les travailleurs

7 – De manière plus générale l'IA va-t-elle modifier l'équilibre travail-vie personnelle ?

Le travail pourrait prendre plus de place dans la vie personnelle à cause de l'IA mais le droit du travail sera là et évoluera pour protéger les salariés

8 – L'IA pourrait-elle toucher de la même manière tous les types d'emplois ou aura-t-elle un impact différencié et quels seront alors les secteurs et/ou métiers impactés ?

Je ne sais pas vraiment

9 – Quels sont les domaines de l'entreprise susceptibles d'être impactés par le développement de l'IA : la culture d'entreprise, la santé et la sécurité au travail, l'inclusion et la diversité, ... ?

Certainement tout : dans les bons et les mauvais cotés

10 – Quel impact de l'IA sur les conditions de travail ?

Je pense qu'elle peut être bénéfique pour la santé physique des travailleurs : diminution des maladies professionnelles et accidents du travail, amélioration de l'ergonomie des postes // Mais négative au niveau mental : isolement, risque de burn out, stress, dépression

11 - Quel rôle l'IA peut-elle jouer dans la localisation des entreprises et des emplois ?

Je ne sais pas

12 - Quelle est votre opinion sur l'IA en tant qu'outil de prise de décision ?

Je pense que cela peut être une bonne chose tout en veillant à ce que l'homme qui l'utilise comprenne les algorithmes

Partie 3 – L'IA dans votre activité professionnelle

1 – Pouvez-vous expliquer en quelques mots la place qu'occupe aujourd'hui l'IA dans votre métier et les évolutions que vous envisagez ?

Dans le cadre de mon agence, elle améliore nos conditions de travail et supprime les tâches qui apparemment étaient très chronophages

2 - L'auto-apprentissage de l'IA est-il présent au cœur des outils que vous utilisez aujourd'hui ?

Du e-learning existe pour chaque nouvel applicatif mais cela nécessite beaucoup d'auto-formation et de curiosité, ce qui n'est pas accessible pour tout le monde

3 - Quel est l'aspect le plus intéressant de l'IA sur lequel vous avez travaillé jusqu'à présent et pourquoi ?

Un chatbot qui communique avec des candidats et permet de sourcer une nouvelle population (nouvelle génération)

4 - Comment restez-vous à jour avec les développements récents et les progrès dans le domaine de l'IA ?

Je ne suis pas l'actualité quotidienne de l'IA, cela ne m'intéresse pas vraiment

5 - Comment évaluez-vous le succès ou l'efficacité d'un projet d'IA ?

Certainement en termes d'efficacité de temps et de gain d'argent

6 - Quelles sont, selon vous, les compétences les plus importantes pour être un spécialiste de l'IA aujourd'hui ?

L'ouverture d'esprit, la curiosité

7 - Quelle est l'importance de la transparence et de l'explicabilité dans l'IA que vous développez ?

8 - La législation actuelle sur l'IA joue-t-elle un rôle important sur la définition de votre travail et de votre manière de faire ?

Non pas à mon niveau mais certainement auprès des développeurs de mon entreprise

9 – Quelle importance prennent les questionnements sur les biais concernant les données, dans le cadre de votre activité ?

Très importante : nous sommes de plus en plus sensibilisés sur la RGPD et les risques de piratage informatique

10 - Comment voyez-vous l'évolution de votre travail en rapport avec l'IA dans les prochaines années ?

Je ne pense pas que l'IA supprimera le recrutement en entreprise. Certainement que les agences d'emploi seront en concurrence avec FACEBOOK, AMAZON etc. Cela modifiera notre travail au quotidien et nous apportera des outils de sourcing et d'évaluation mais j'espère que l'humain et les rapports sociaux seront conservés.

Avez-vous des remarques complémentaires ?

Mme Clotilde Coron, Professeur des universités en Sciences de gestion – Université Paris-Saclay

Partie 1 – Perception et compréhension de l'Intelligence Artificielle (IA)

1 – Quelle est votre définition personnelle de l'intelligence artificielle ?

Intelligence artificielle : utilisation de données et d'algorithmes pour automatiser des tâches et processus complexes et habituellement effectués par des êtres humains

2 – Suivez-vous l'actualité sur les différentes applications possibles ?

Analyse et traitement automatisés du langage (cf. ChatGPT)

3 – Avez-vous été impressionné par des applications récentes dans le domaine de l'IA ?

C'est me semble-t-il le domaine sur lequel il y a eu le plus d'évolution dans les dernières années

4 - Comment voyez-vous l'IA évoluer dans les prochaines années ?

Une utilisation « grand public » de plus en plus poussée, par exemple pour faciliter certaines démarches (rédaction de mails, tâches administratives, ...) Automatisation de certains métiers avec une robotisation des entrepôts par exemple

5 – Pensez-vous que ce soit une innovation majeure au même titre que la révolution constituée par l'avènement de l'informatique ? Pourquoi ?

Cf ci-dessus

6 – Pensez-vous qu'elle a déjà, ou va, modifier les types de produits disponibles dans nos économies ?

Je pense que l'IoT interagit beaucoup avec l'IA car cela produit des données (utiles pour améliorer les outils d'IA) et l'IA améliore les objets, avec la possibilité d'avoir des assistants de plus en plus « intelligents »

Partie 2 – Impact de l'IA sur le travail et les emplois

1 - Selon vous, l'IA va-t-elle avoir un impact sur les compétences recherchées chez les salariés et donc sur le marché du travail ?

Sans doute : besoin de compétences digitales, d'interaction avec des machines, etc.

2 - Selon vous, quels sont les secteurs d'emploi les plus menacés par l'IA ? Quels sont ceux qui pourraient en bénéficier ?

3 - Quels types d'emplois pensez-vous qu'elle pourrait créer ou éliminer ?

4 - L'IA est-elle susceptible de modifier les exigences de formation et d'éducation pour les travailleurs ?

Oui, cf. ci-dessus

5 - Selon vous, comment l'IA affectera-t-elle l'avenir du travail à distance ?

6 – De manière plus générale, pensez-vous que l'IA puisse modifier l'équilibre travail-vie personnelle ?

7 – Selon vous, l'IA pourrait-elle toucher de la même manière tous les types d'emplois ou aura-t-elle un impact différencié et quels seront alors les secteurs et/ou métiers impactés ?

8 – Quels sont les domaines de l'entreprise susceptibles d'être impactés par le développement de l'IA : la culture d'entreprise, la santé et la sécurité au travail, l'inclusion et la diversité, ... ?

A mon avis plutôt les tâches administratives qui sont plus facilement automatisables

9 - Quelle est votre opinion sur l'IA en tant qu'outil de prise de décision ?

Partie 3 – L'IA et votre activité professionnelle

1 - Pouvez-vous expliquer en quelques mots quel est votre métier ?

Je fais de la recherche sur l'IA, je dirige une thèse sur la prise en compte des biais dans la construction des outils d'IA

2 - L'arrivée de l'IA modifie-t-elle votre métier ? Dans quel sens ?

J'utilise partiellement l'IA pour des outils de correction et traduction de texte (DeepL, DeepL Write)

3 - D'autres évolutions vous semblent-elles envisageables dans un avenir proche ?

Appropriation des outils d'IA : je pense que c'est un point-clé du déploiement des innovations d'IA

Je pense que la transparence et l'explicabilité sont primordiales, pour favoriser la prise en compte des enjeux éthiques (lutte contre la discrimination, notamment)

4 - Pensez-vous que l'IA pose des problèmes éthiques dans votre métier et comment pensez-vous qu'ils devraient être abordés ?

Je pense que l'appropriation de l'outil par les utilisateurs cibles est essentielle

5 – Ressentez-vous un besoin de formation spécifique lié au développement de l'IA ?

6 - Pouvez-vous donner des exemples de la façon dont l'IA a amélioré ou détérioré les conditions de travail dans votre secteur ?

Avez-vous des remarques complémentaires ?

Mme Dominique Jacob, Directrice de comptes – Orange

Partie 1 – Perception et compréhension de l'Intelligence Artificielle (IA)

- 1 – Quelle est votre définition personnelle de l'intelligence artificielle ? ma compréhension se porte sur l'évolution permanente auto alimentée de l'intelligence « apprenante »
- 2 – Suivez-vous l'actualité sur les différentes applications possibles ? oui c'est mon quotidien, directrice des comptes santé chez Orange Business l'intelligence générative est l'axe d'intérêt marqué de mes clients sur les années à venir
- 3 – Avez-vous été impressionné par des applications récentes dans le domaine de l'IA ? oui tout récemment avec GPT
- 4 – Comment voyez-vous l'IA évoluer dans les prochaines années ? Sur le secteur professionnel qu'est le mien le capital de données en santé en France est tel que le champ des possibles est très vaste pour l'épidémiologie, la pharmacopée, etc. ;
- 5 – Pensez-vous que ce soit une innovation majeure au même titre que la révolution constituée par l'avènement de l'informatique ? Pourquoi ? plus encore car on voit l'accélération des évolutions dans des délais très courts et la crainte que l'absence de maîtrise commence à générer en ce sens elle dépasse largement l'avènement de l'informatique qui se réfère à des notions certes évoluées mais basiques.
- 6 – Pensez-vous qu'elle a déjà, ou va, modifier les types de produits disponibles dans nos économies ? elle permet d'analyser assez finement et laisse des écarts de gestion du risque (notamment en matière d'économie) de plus en plus faible.
- 7 – Pensez-vous qu'elle a déjà, ou va, impacter le mode de fonctionnement des organisations (entreprises privées, administrations, ...) ? c'est évident dans la mesure où comme précédemment toute forme de donnée sur les SI des entreprises feront évoluer les fonctionnements et les systèmes internes donc les organisations vont entrer dans des phases introspectives qui intégreront l'analyse des données intégrées et des résultats potentiels en matière d'organisation.

Partie 2 – Impact de l'IA sur le travail et les emplois

- 1 – Selon vous, l'IA va-t-elle avoir un impact sur les compétences recherchées chez les salariés et donc sur le marché du travail ? oui car les besoins seront de plus en plus ciblés à minima sur les compétences requises pour la couverture des besoins d'un poste ;
- 2 – Selon vous, quels sont les secteurs d'emploi les plus menacés par l'IA ? Quels sont ceux qui pourraient en bénéficier ? je ne vois aucune menace mais des emplois de mieux en mieux préparés dans leur contenu et leur évolution. L'exécution sans réflexion serait potentiellement de plus en plus opérée par des tiers de type IA et s'auto corrigeant face à une situation découverte.
- 3 – Quels types d'emplois pensez-vous qu'elle pourrait créer ou éliminer ? idem, de moins en moins de poste d'exécution sans auto-analyse et correction
- 4 – L'IA est-elle susceptible de modifier les exigences de formation et d'éducation pour les travailleurs ? moins d'aléas plus de ciblage moins de créativité imprévue et quelques fussent les postes à couvrir ils seront couverts par des besoins portant sur les infos à donner pour alimenter l'IA et intégrer les recommandations générées par l'IA
- 5 – Selon vous, comment l'IA affectera-t-elle l'avenir du travail à distance ? couvrir la zone d'incertitude lié à un mode de travail encore émergent pour la majeure partie des salariés
- 6 – De manière plus générale, pensez-vous que l'IA puisse modifier l'équilibre travail-vie personnelle ? oui car elle assurera la couverture de « décisions et/ de conseil à l'usage qui impacteront les 2 dans la mesure où depuis le 1^{er} confinement pour ceux qui étaient éligibles au télétravail la frontière entre les 2 parties de vie étaient très floues,

restent donc à recréer des frontières virtuelles qui permettent de délimiter les 2 parties d'une vie professionnelle et personnelle

7 – Selon vous, l'IA pourrait-elle toucher de la même manière tous les types d'emplois ou aura-t-elle un impact différencié et quels seront alors les secteurs et/ou métiers impactés ? l'IA a un impact sur la totalité des champs professionnels c'est le calendrier d'intégration de ces évolutions technologiques qui fera la différence mais tout et tous seront impactés

8 – Quels sont les domaines de l'entreprise susceptibles d'être impactés par le développement de l'IA : la culture d'entreprise, la santé et la sécurité au travail, l'inclusion et la diversité, ... ? de nouveau la culture de l'entreprise et ses différents services seront concernés que cela soit dans ses fonctions support ou dans ses pratiques métiers, pour ce qui me concerne je ferai une analogie de transformation qui pourrait s'apparenter à celle de l'air industrielle plutôt qu'à l'arrivée de l'informatique.

9 – Quelle est votre opinion sur l'IA en tant qu'outil de prise de décision ? prédictivité, anticipation du risque optimisation du pilotage donc association de qu'il était déjà possible de faire avec le décisionnel et le couplage qui arrive avec l'IA on pilote avec une plus grande maîtrise

Partie 3 – L'IA et votre activité professionnelle

1 – Pouvez-vous expliquer en quelques mots quel est votre métier ? directrice des comptes santé chez Orange Business, je définis et orchestre la stratégie des comptes dont j'ai la responsabilité, j'assure la cohérence des offres technologiques, fonctionnelles et de services qui sont proposées par mes équipes

2 – L'arrivée de l'IA modifie-t-elle votre métier ? Dans quel sens ? optimisation de process et meilleure connaissance des besoins et des enjeux

3 – D'autres évolutions vous semblent-elles envisageables dans un avenir proche ? oui dans le domaine de la santé une meilleure prise en compte des données de santé des différentes pathologies pour leur apporter des conseils plus éclairés et des traitements ad hoc.

4 – Pensez-vous que l'IA pose des problèmes éthiques dans votre métier et comment pensez-vous qu'ils devraient être abordés ? l'éthique est un point qui selon ma perception est hors scope pour le moment on ne pose que peu de limite à ces évolutions majeures aujourd'hui l'engouement et l'évolution sont tels et pas encore totalement aboutis on ne freine pas encore avec des sujets portant sur l'éthique, concernant l'humain, le salarié, l'assuré, le citoyen, le contribuable.

5 – Ressentez-vous un besoin de formation spécifique lié au développement de l'IA ? non en interne Orange nous avons une entité « business et décision » dont c'est le rôle

6 – Pouvez-vous donner des exemples de la façon dont l'IA a amélioré ou détérioré les conditions de travail dans votre secteur ? dans mon secteur elle est émergente et je n'ai à date pas observé d'éléments pour alimenter cette réponse

Avez-vous des remarques complémentaires ?

La complétude des questions a permis d'illustrer la majeure partie des sujets et des réflexions autour de la thématique donc pas d'autres remarques si ce n'est que la partie éthique n'a pas vocation à couvrir également la partie « légale » avec la définition de ses limites qui n'est pas clairement évoquée dans le questionnaire

M. Mickaël Karmann, Ingénieur développeur embarqué – Collins Aerospace

Partie 1 – Perception et compréhension de l'Intelligence Artificielle (IA)

1 – Quelle est votre définition personnelle de l'intelligence artificielle ?

Un outil avec la capacité d'automatiser un processus complexe.

2 – Suivez-vous l'actualité sur les différentes applications possibles ?

De loin, les nouvelles générations d'IA ne sont pas applicables à mon métier, sauf éventuellement ChatGPT pour optimiser mon temps de recherche. Mais je garde un œil sur le sujet.

3 – Avez-vous été impressionné par des applications récentes dans le domaine de l'IA ?

Je suis impressionné par les IA de génération d'image et audio (MidJourney, VALL-E). J'aime particulièrement cette expérience de scientifique de Stanford qui ont intégré ChatGPT à chaque personnage d'un jeu vidéo pour analyser leurs interactions <https://aitools.codes/news/post/stanford-scientists-put-chatgpt-into-video-game-characters-and-it-s-incredible>

4 – Comment voyez-vous l'IA évoluer dans les prochaines années ?

Difficile de lister les possibilités car elles sont pour moi infinies. Tout ce que l'humain a pu imaginer/faire, une IA sera capable de le reproduire et l'améliorer.

5 – Pensez-vous que ce soit une innovation majeure au même titre que la révolution constituée par l'avènement de l'informatique ? Pourquoi ?

Je ne me rends pas suffisamment compte des notions techniques employées pour générer une IA. On parlait déjà d'IA en 1951 donc je le vois pour le moment plus comme une évolution.

Aussi, on peut se permettre d'entraîner plus facilement une IA aujourd'hui qu'il y a 20 ans puisque nous disposons d'échantillons de données de tout type bien plus conséquent (médical, histoire, etc.) et la puissance de nos appareils a été accrue.

6 – Pensez-vous qu'elle a déjà, ou va, modifier les types de produits disponibles dans nos économies ?

Elle a déjà intégré beaucoup de nos outils, que ce soit pour nous assister dans l'apprentissage ou travail, le montage photo (Generative Fill de Photoshop) et tellement d'autres.

Si on doit parler de marché, je ne serais pas surpris qu'elle soit déjà utilisée pour faire de la spéculation et anticiper les besoins ou évolution selon les actualités.

7 – Pensez-vous qu'elle a déjà, ou va, impacter le mode de fonctionnement des organisations (entreprises privées, administrations, ...) ?

Je ne saurais dire à quel point elle va impacter nos organisations. Mais son rôle étant d'automatiser un processus et optimiser, elle modifiera notre organisation d'une bonne manière.

Partie 2 – Impact de l'IA sur le travail et les emplois

1 – Selon vous, l'IA va-t-elle avoir un impact sur les compétences recherchées chez les salariés et donc sur le marché du travail ?

Beaucoup de conséquences vont découler de l'utilisation de l'IA. Notre rapport à l'apprentissage et la réflexion va évoluer et on le verra bientôt avec les nouvelles générations d'étudiants qui ont eu accès à cet outil. Si à partir d'une requête on peut tout faire, alors les gens se sentiront capables de faire beaucoup plus qu'avant mais peu seront capables de maîtriser réellement ce qu'ils font.

2 – Selon vous, quels sont les secteurs d'emploi les plus menacés par l'IA ? Quels sont ceux qui pourraient en bénéficier ?

Même avant les discussions actuelles sur l'IA, ce sujet a déjà été discuté plusieurs fois dans le passé avec l'arrivée des machines qui peuvent remplacer ou assister des métiers. L'IA rendra les machines plus performantes. J'y vois un bénéfice dans la médecine, nous disposons d'une grande base de données qui permet aux IA d'avoir un meilleur taux d'exactitude pour les petits problèmes (exemple : photo d'un bouton). On manque de médecins et l'effort pourrait être redirigé vers les médecins pour les problèmes nécessitant une étude plus approfondie et non pas pour une toux ou un rhume. En revanche, caissier, chauffeur de véhicule et autres métiers répétitifs pourraient se faire remplacer (caisse autonome, voiture autonome, etc.)

3 – Quels types d'emplois pensez-vous qu'elle pourrait créer ou éliminer ?

Aux USA, il y a déjà des offres de « prompt engineer » dont le rôle est de trouver les requêtes les plus optimisées pour arriver à un résultat souhaité.

4 – L'IA est-elle susceptible de modifier les exigences de formation et d'éducation pour les travailleurs ?

Je n'ai pas de connaissance ou d'opinion sur ce sujet.

5 – Selon vous, comment l'IA affectera-t-elle l'avenir du travail à distance ?

Je ne vois pas comment elle affecterait le travail à distance. Ou bien on revient aux points précédents et à l'optimisation de l'organisation. Quand est-il intéressant de rester chez soi ou se déplacer ? Le trajet est-il rentable à l'instant T ? Le salarié présente-t-il un bon rendement lorsqu'il est chez lui ? Autant de questions qui peuvent être calculées et optimisées par l'IA.

6 – De manière plus générale, pensez-vous que l'IA puisse modifier l'équilibre travail-vie personnelle ?

Non.

7 – Selon vous, l'IA pourrait-elle toucher de la même manière tous les types d'emplois ou aura-t-elle un impact différencié et quels seront alors les secteurs et/ou métiers impactés ?

Impact différencié comme développé dans le point 2.

8 – Quels sont les domaines de l'entreprise susceptibles d'être impactés par le développement de l'IA : la culture d'entreprise, la santé et la sécurité au travail, l'inclusion et la diversité, ... ?

Je n'ai pas de connaissance ou d'opinion sur ce sujet.

9 – Quelle est votre opinion sur l'IA en tant qu'outil de prise de décision ?

Si une IA démontre une très bonne fiabilité dans ses réponses, il se pourrait qu'elle devienne décisive dans nos choix.

Partie 3 – L'IA et votre activité professionnelle

1 – Pouvez-vous expliquer en quelques mots quel est votre métier ?

Ingénieur Développeur Embarqué. Mon rôle est de concevoir et développer des logiciels pour des systèmes électronique embarqué dans l'aéronautique.

2 – L'arrivée de l'IA modifie-t-elle votre métier ? Dans quel sens ?

Elle n'a pour le moment pas impacté mon métier pour deux raisons :

- La grande variété de microprocesseurs différents rend une IA comme ChatGPT inefficace dans mes recherches
- Les obligations de certification d'un logiciel conformément au standard de l'aéronautique ne permettent pas d'utiliser des IA comme les réseaux de neurone. On se doit d'être déterministe et maîtriser nos actions (bien que le changement arrive).

3 – D'autres évolutions vous semblent-elles envisageables dans un avenir proche ?

J'imagine qu'elles seront suffisamment puissantes pour être un outil du quotidien (algorithme, optimisation, recherche, génération de code, ...).

4 – Pensez-vous que l'IA pose des problèmes éthiques dans votre métier et comment pensez-vous qu'ils devraient être abordés ?

N'étant pas spécialement impacté, elle ne pose pas de problème éthique mais ça peut vite devenir un sujet complexe. Prenons GitHub Copilot, une IA d'aide à l'écriture de code. Elle est entraînée à partir de codes publiés sur GitHub (dépôt public). Toute personne ou société qui utilise cet outil copie indirectement du code de quelqu'un. Ce qui pose des soucis de violation de droit.

5 – Ressentez-vous un besoin de formation spécifique lié au développement de l'IA ?

Je n'en ressens pas le besoin mais je sais qu'aux Etats-Unis, on parle déjà de « prompt engineer » afin de trouver les requêtes les plus optimisés pour arriver à ses fins.

6 – Pouvez-vous donner des exemples de la façon dont l'IA a amélioré ou détérioré les conditions de travail dans votre secteur ?

Comme cité dans le point 2, elle n'a pas énormément impacté mon métier mais ChatGPT m'a permis de gagner du temps sur lors de mes recherches sur des sujets génériques.

Avez-vous des remarques complémentaires ?

Partie 1 – Perception et compréhension de l'Intelligence Artificielle (IA)

1 – Quelle est votre définition personnelle de l'intelligence artificielle ?

Le modelage par l'homme d'un raisonnement ou d'une pensée qu'un algorithme reproduit en tenant compte du feed-back qu'on lui fait pour améliorer son raisonnement de manière continue.

2 – Suivez-vous l'actualité sur les différentes applications possibles ?

Pas réellement, j'ai entendu parler de ChatGPT mais au-delà de ces informations grand public je ne m'y intéresse pas à titre professionnel.

3 – Avez-vous été impressionné par des applications récentes dans le domaine de l'IA ?

Absolument pas, les réponses faites par ChatGPT sont encore trop superficielles et me semble combler une forme de vide.

4 – Comment voyez-vous l'IA évoluer dans les prochaines années ?

Lorsque le raisonnement sera perfectionné et le style littéraire plus travaillé, l'IA devrait pouvoir prendre le relais de bon nombre de travaux notamment sur le champ du digital comme un chatbot entièrement créé par l'IA.

5 – Pensez-vous que ce soit une innovation majeure au même titre que la révolution constituée par l'avènement de l'informatique ? Pourquoi ?

Je pense que pour le moment l'IA va rapidement connaître ses limites, le politique va vouloir légiférer son utilisation et ses applications et l'on devrait assister à une forme de limitation de l'IA dans un premier temps. Je pense que nous avons encore une dizaine d'années devant nous avant que l'IA puisse d'auto-alimenter de ses propres réflexions et ainsi devenir une véritable intelligence.

6 – Pensez-vous qu'elle a déjà, ou va, modifier les types de produits disponibles dans nos économies ?

Je suis convaincu que les services vont être impactés et que les tâches répétitives (plateformes téléphoniques par exemple) vont rapidement être supplantés par l'IA probablement plus rentable et docile.

7 – Pensez-vous qu'elle a déjà, ou va, impacter le mode de fonctionnement des organisations (entreprises privées, administrations, ...) ?

Sur l'entreprise privée, je suis sûr que les coûts réduits du recours à l'IA vont être un moteur de son développement dans l'organisation sur la gestion RH, le télétravail ou la gestion comptable. Dans l'administration, l'homme par sa connaissance critique des textes restera aux manettes. De plus, les lenteurs du dialogue social vont entraver le développement d'une IA au service de la gestion support.

Partie 2 – Impact de l'IA sur le travail et les emplois

1 – Selon vous, l'IA va-t-elle avoir un impact sur les compétences recherchées chez les salariés et donc sur le marché du travail ?

Nous avons une dizaine d'années avant ses transformations. Des réflexions sont menées sur le sujet au sein du MTPEI via le LaborIA et montre que nous avons encore un peu de temps pour une mesure fiable des impacts.

2 – Selon vous, quels sont les secteurs d'emploi les plus menacés par l'IA ? Quels sont ceux qui pourraient en bénéficier ?

Les services vont subir une révolution notamment pour les actions nécessitant une main d'œuvre importante. Les tâches et secteurs nécessitant des activités manuelles ou d'expertise (BTP, santé...) vont poursuivre le recours à l'intelligence humaine.

3 – Quels types d'emplois pensez-vous qu'elle pourrait créer ou éliminer ?

Élimination des missions de services répétitives et création de fonctions d'accueil, d'information, de dialogue intelligent...

4 – L'IA est-elle susceptible de modifier les exigences de formation et d'éducation pour les travailleurs ?

La protection contre l'IA va amener probablement le législateur à développer une sensibilisation de la population au recours à l'IA

5 – Selon vous, comment l'IA affectera-t-elle l'avenir du travail à distance ?

Je pense que ce sera probablement le meilleur impact pour l'homme, celui d'un travail à distance plus fluide avec des outils plus intuitifs et des conditions d'exercice plus acceptables.

6 – De manière plus générale, pensez-vous que l'IA puisse modifier l'équilibre travail-vie personnelle ?

Je pense que l'impact sur la vie privée va être limitée sauf dans le rôle de consommateur. Par contre, les gains de productivité générés par l'IA vont permettre d'avoir plus de temps pour soi et pour les siens.

7 – Selon vous, l'IA pourrait-elle toucher de la même manière tous les types d'emplois ou aura-t-elle un impact différencié et quels seront alors les secteurs et/ou métiers impactés ?

Je pense déjà un peu avoir répondu sur la question 2 mais je pourrais préciser encore si besoin.

8 – Quels sont les domaines de l'entreprise susceptibles d'être impactés par le développement de l'IA : la culture d'entreprise, la santé et la sécurité au travail, l'inclusion et la diversité, ... ?

L'inclusion et l'intégration des profils moins standardisés vont connaître des avancées. Sur le reste, je pense que la gestion RH et le recrutement vont connaître des transformations mais je pense que nous allons en rester là dans un premier temps.

9 – Quelle est votre opinion sur l'IA en tant qu'outil de prise de décision ?

L'IA actuelle ne permet que de reproduire les informations et actions menées par l'homme. Lorsque l'IA pourra aller au-delà d'une synthèse de la réflexion, cette dernière pourra commencer à devenir un outil d'aide à la décision.

Partie 3 – L'IA et votre activité professionnelle

1 – Pouvez-vous expliquer en quelques mots quel est votre métier ?

Je suis en charge du pilotage et de la conception de la communication du Ministère du Travail sur les champs : emploi, formation, insertion, inclusion...

2 – L'arrivée de l'IA modifie-t-elle votre métier ? Dans quel sens ?

Aucune modification pour le moment. La stratégie politique dépasse encore le champ de l'IA et de l'approche des sujets que l'on peut en avoir.

3 – D'autres évolutions vous semblent-elles envisageables dans un avenir proche ?

Je pense que le secteur public n'est pas encore prêt et ne le souhaite pas.

4 – Pensez-vous que l'IA pose des problèmes éthiques dans votre métier et comment pensez-vous qu'ils devraient être abordés ?

Je pense que l'IA va développer une forme d'imposture au sein des professionnels de la communication et les textes notamment créés par les futures générations vont avoir une forme de standardisation vers le bas.

5 – Ressentez-vous un besoin de formation spécifique lié au développement de l'IA ?

A ce stade, pas vraiment

6 – Pouvez-vous donner des exemples de la façon dont l'IA a amélioré ou détérioré les conditions de travail dans votre secteur ?

A ce stade, l'IA n'a pas impacté mon secteur direct.

Avez-vous des remarques complémentaires ?

Je trouve que la vénération que l'on porte à ChatGPT est démesurée et que l'on dit rester modeste et prudent sur ce sujet. Lorsque l'on analyse les écrivains du milieu du siècle dernier regroupés dans le courant des cyberpunks et le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, la science montre encore ses limites et l'accès à ces technologies par le grand public reste encore anecdotique.

Mme Elodie Loubaresse, Maître de conférences en Sciences de gestion – Université Paris-Saclay

Partie 1 – Perception et compréhension de l'Intelligence Artificielle (IA)

1 – Quelle est votre définition personnelle de l'intelligence artificielle ?

Un dispositif informatique basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle, grâce aux avancées des recherches en informatique, machine learning, capable d'apprendre par itérations.

2 – Suivez-vous l'actualité sur les différentes applications possibles ?

De manière indirecte et informelle, en particulier dans le domaine de l'enseignement, via des articles de vulgarisation, les posts sur LinkedIn ou certaines conférences de vulgarisation organisées à l'Université.

3 – Avez-vous été impressionné par des applications récentes dans le domaine de l'IA ?

Oui et non. Ces 6 derniers mois dans le domaine de l'enseignement nous avons en particulier suivi les actualités autour de CHAT GPT. Cet agent conversationnel peut proposer des réponses très intéressantes à condition de savoir comment rédiger les questions (prompts). Le potentiel dans l'enseignement, en particulier en pré et post bac, est très important. Cela étant dit, au vu du coût d'entraînement de cet outil, la qualité des réponses et la place non négligeable des « hallucinations » (l'objectif de cet agent n'étant pas de dire la vérité mais de proposer une suite à une phrase dans une logique linguistique et de probabilités) pose tout de même question.

4 – Comment voyez-vous l'IA évoluer dans les prochaines années ?

Difficile à dire. Des progrès vont encore être faits, mais à quel prix et les outils seront-ils librement accessibles ou customisés pour des entreprises ou acteurs pouvant se les financer ?

5 – Pensez-vous que ce soit une innovation majeure au même titre que la révolution constituée par l'avènement de l'informatique ? Pourquoi ?

Je pense toujours aux agents conversationnels type Chat GPT. C'est un nouvel outil qu'il faut appréhender, tester, avec ses avantages et ses limites. Je vois cela plutôt comme une avancée du même niveau que les moteurs de recherche « modernes ».

6 – Pensez-vous qu'elle a déjà, ou va, modifier les types de produits disponibles dans nos économies ?

A la marge, et pour les agents qui auront les ressources financières, intellectuelles, technologiques, pour les utiliser et les compétences associées. Il y aura donc probablement des barrières à l'utilisation de ces outils, des acteurs plus ou moins avancés et aptes à les utiliser selon la nature de l'activité.

7 – Pensez-vous qu'elle a déjà, ou va, impacter le mode de fonctionnement des organisations (entreprises privées, administrations, ...) ?

En partie pour certaines activités, avec toujours l'idée qu'il faudra des ressources et compétences pour pouvoir s'en emparer.

Partie 2 – Impact de l'IA sur le travail et les emplois

1 – Selon vous, l'IA va-t-elle avoir un impact sur les compétences recherchées chez les salariés et donc sur le marché du travail ?

Réponse générale pour l'ensemble de cette partie

Difficile de répondre de manière générale et globale. Tout dépendra de la nature des activités, plus ou moins « déléguables » à des IA. Je dirais plus largement que ce sont des compétences en SI qui sont de plus en plus nécessaires du fait de la « digitalisation » des activités et des outils de gestion.

Les étudiants doivent ainsi être préparés à analyser les enjeux des outils de gestion digitalisés qu'ils vont rencontrer dans leur vie professionnelle. La capacité à analyser et prendre du recul par rapport aux outils reste un élément fondamental pour moi.

2 – Selon vous, quels sont les secteurs d'emploi les plus menacés par l'IA ? Quels sont ceux qui pourraient en bénéficier ?

Secteur de la création artistique et littéraire - Activités liées à la production de contenu - Analyse de données - Traduction

3 – Quels types d'emplois pensez-vous qu'elle pourrait créer ou éliminer ?

- 4 – L'IA est-elle susceptible de modifier les exigences de formation et d'éducation pour les travailleurs ?
- 5 – Selon vous, comment l'IA affectera-t-elle l'avenir du travail à distance ?
- 6 – De manière plus générale, pensez-vous que l'IA puisse modifier l'équilibre travail-vie personnelle ?
- 7 – Selon vous, l'IA pourrait-elle toucher de la même manière tous les types d'emplois ou aura-t-elle un impact différencié et quels seront alors les secteurs et/ou métiers impactés ?
- 8 – Quels sont les domaines de l'entreprise susceptibles d'être impactés par le développement de l'IA : la culture d'entreprise, la santé et la sécurité au travail, l'inclusion et la diversité, ... ?
- 9 – Quelle est votre opinion sur l'IA en tant qu'outil de prise de décision ?

Partie 3 – L'IA et votre activité professionnelle

- 1 – Pouvez-vous expliquer en quelques mots quel est votre métier ?

Enseignement et recherche au sein d'une grande université francilienne, au sein d'une composante en droit économie gestion.

- 2 – L'arrivée de l'IA modifie-t-elle votre métier ? Dans quel sens ?

Cours : possibilité d'utiliser des agents conversationnels lors des cours / pour la préparation de certains cours ou même évaluations

Etudiants : possibilité d'utiliser intelligemment ou non les agents conversationnels dans les évaluations ou l'apprentissage

Recherche : possibilité d'utiliser des agents conversationnels pour réaliser certaines micro-tâches liées notamment à la rédaction d'articles ou synthèses

- 3 – D'autres évolutions vous semblent-elles envisageables dans un avenir proche ?

- 4 – Pensez-vous que l'IA pose des problèmes éthiques dans votre métier et comment pensez-vous qu'ils devraient être abordés ?

Questions classiques : manque de transparence sur les algorithmes ou « boîtes noires » derrière les outils ou agents conversationnels. Quid des travailleurs qui contribuent au développement de ces outils ? quid du travail gratuit fourni par les utilisateurs de ces outils ? Qui décide des réponses « non désirables » lors de l'entraînement de l'outil ?

- 5 – Ressentez-vous un besoin de formation spécifique lié au développement de l'IA ?

Contextualiser au secteur d'activités et aux enjeux d'un secteur pourquoi pas / en enseignement recherche des webinaires et conférences sont déjà proposées dans ce domaine

- 6 – Pouvez-vous donner des exemples de la façon dont l'IA a amélioré ou détérioré les conditions de travail dans votre secteur ?

A court terme, utilisation des outils conversationnels par les étudiants dans le cadre de leurs travaux individuels, problématique de plagiat ou de citation des sources

Avez-vous des remarques complémentaires ?

M. Théo Macel, Rédacteur en chef – H2O Productions

Partie 1 – Perception et compréhension de l'Intelligence Artificielle (IA)

- 1 – Quelle est votre définition personnelle de l'intelligence artificielle ?

C'est selon moi la plus grande innovation depuis la création d'internet. L'intelligence artificielle représente une assistance personnalisée et personnifiée de grande ampleur pour les besoins individuels mais également nécessaire à combler certaines carences organisationnelles et stratégiques d'entreprise.

2 – Suivez-vous l'actualité sur les différentes applications possibles ?

J'essaie d'être au fait de toutes les mises à jour d'OpenAI et des différentes applications utilisant la clé API de GPT. Twitter ou encore TikTok ont très bien compris que cette innovation comptait dans ma vie et me propose régulièrement des contenus concernant ces innovations dans mes algorithmes.

3 – Avez-vous été impressionné par des applications récentes dans le domaine de l'IA ?

À titre d'exemple, j'utilise ChatGPT quotidiennement parfois 30 minutes jusqu'à 3 heures. Aussi bien dans le domaine professionnel que personnel. J'ai été tellement impressionné que j'en ai informé mon réseau dès le lancement de GPT et cette application revient très souvent dans les conversations avec mes proches.

4 – Comment voyez-vous l'IA évoluer dans les prochaines années ?

Je pense que l'IA fera partie intégrante de notre quotidien. On trouvera de l'IA dans tous les domaines, aussi bien l'éducation que la santé. Aussi, je pense que toutes les applications du quotidien (Google Suite, Uber, les sites de courses en lignes etc...) seront toutes mises totalement à la sauce IA.

7 – Pensez-vous qu'elle a déjà, ou va, impacter le mode de fonctionnement des organisations (entreprises privées, administrations, ...) ?

Je pense que cela prendra du temps avant qu'elle soit incluse dans le fonctionnement des organisations publiques. Il y a encore quelques réticences car l'inconnu fait peur. Ces réticences sont, je crois, dues au fait qu'il y a encore beaucoup de notions assez floues dans les IA comme la gestion des données personnelles. Une fois ces notions maîtrisées et une population rassurée, alors il n'est pas impossible que l'IA bouleverse radicalement l'administration publique. Pour la rendre plus simple et optimisée.

Concernant l'entreprise, je pense, hélas, qu'à terme, de nombreux emplois seront supprimés... voyant l'émergence de nouveaux emplois liés à ces problématiques (prompt engineering, ingénieurs, développeurs...). Il faudra, à mon sens, vivre et apprendre avec l'IA pour espérer être encore compétitif.

Partie 2 – Impact de l'IA sur le travail et les emplois

1 – Selon vous, l'IA va-t-elle avoir un impact sur les compétences recherchées chez les salariés et donc sur le marché du travail ?

Je pense qu'à terme, la capacité d'interagir de manière intelligente avec une IA sera une compétence valorisée et recherchée. Tandis que d'autres capacités deviendront, elles, obsolètes.

2 – Selon vous, quels sont les secteurs d'emploi les plus menacés par l'IA ? Quels sont ceux qui pourraient en bénéficier ?

Les secteurs d'emplois les plus menacés par l'IA seront ceux où le travail est répétitif. Je pense que tous les métiers d'assistant, de service clients, satisfaction seront supprimés. Mais attention, l'IA ne remplacera selon moi pas nécessairement uniquement les métiers nécessitant moins d'étude, je pense aussi que les métiers entourant le Droit, le Journalisme, ou bien la médecine, seront eux aussi menacés.

4 – L'IA est-elle susceptible de modifier les exigences de formation et d'éducation pour les travailleurs ?

Oui je crois. Néanmoins dans un monde où l'IA sera omniprésente, la recherche de l'esprit critique sera + que nécessaire désormais.

5 – Selon vous, comment l'IA affectera-t-elle l'avenir du travail à distance ?

Je crois que, au contraire, elle rendra certainement les communications plus fluides et qu'elle incitera au travail à distance en entreprise.

6 – De manière plus générale, pensez-vous que l'IA puisse modifier l'équilibre travail-vie personnelle ?

D'une part, elle pourrait permettre une plus grande flexibilité en termes d'horaires et de lieux de travail. D'autre part, elle pourrait potentiellement augmenter le sentiment de surveillance et de pression au travail. Je crains que la productivité des employés soit passée au crible.

9 – Quelle est votre opinion sur l'IA en tant qu'outil de prise de décision ?

Je pense qu'il est dangereux de laisser une IA prendre une décision. Néanmoins, elle aide grandement à pouvoir prendre une décision. Il m'arrive souvent de demander à GPT de me lister 5 points positifs et 5 points négatifs d'une décision. Et ensuite, je (et non pas l'IA) tranche.

Partie 3 – L'IA et votre activité professionnelle

1 – Pouvez-vous expliquer en quelques mots quel est votre métier ?

Je suis rédacteur en chef d'un talk-show TV d'actualité. Je dois, chaque jour, penser et imaginer les sujets sélectionnés pour l'émission. Je dois, en fonction des séquences plus ou moins légères, choisir et trancher pour avoir une cohérence dans le conducteur et, surtout, imaginer quels sujets intéressent et réunissent le plus de nos téléspectateurs.

2 – L'arrivée de l'IA modifie-t-elle votre métier ? Dans quel sens ?

Dans les métiers de l'information je pense qu'il est un peu tôt pour faire une confiance aveugle à GPT. Il m'est arrivé, lorsque beaucoup de choses changeaient avant le début d'émission, de m'aider de l'IA pour me proposer plusieurs angles de débats liés à une actualité. Je demandais à GPT de me faire 10 propositions, et souvent parmi les propositions se trouvaient plus ou moins l'angle correspondant.

Avec l'arrivée de GPT connecté à internet, j'ai rempli un prompt correspondant à la ligne éditoriale de l'émission. Je lui ai indiqué le conducteur de l'émission, c'est-à-dire, l'esprit des différentes séquences de l'émission. Et bien, ChatGPT a réussi à me faire un conducteur grâce à la liste des sites internet utilisés pour faire ma veille. Le conducteur était passable à 60-70%, ce qui m'a semblé déjà dingue. Malheureusement, l'option internet manque de mémoire, et ça n'a marché qu'une seule fois, les autres recherches étaient souvent assez incohérentes, ChatGPT inventait même parfois des sujets. Donc très dangereux à terme.

3 – D'autres évolutions vous semblent-elles envisageables dans un avenir proche ?

Un ami m'expliquait qu'il y a eu récemment un rassemblement assez discret regroupant les grands acteurs de l'information ainsi que des acteurs de l'IA. Le but des représentants des différentes IA était d'alerter les responsables du domaine de l'information sur les mutations à venir. Les exemples qui m'ont été fait sont assez flippants.

Une IA sera capable de complètement s'imprégner d'une ligne éditoriale d'un journal et de l'adapter à un événement. Exemple : Une IA s'imprègne de la ligne édito de l'Équipe et après un match de Coupe Du Monde pourra complètement écrire un papier dans le même ton que le journal. Autre exemple : Un débat entre Emmanuel Macron et Snoop Dogg sur la légalisation du cannabis ? Grâce à des images de synthèse bluffantes, ce sera possible et cohérent.

Je pense que globalement, le domaine de l'information et les "petits" acteurs qui y participent, ont beaucoup de soucis à se faire.

4 – Pensez-vous que l'IA pose des problèmes éthiques dans votre métier et comment pensez-vous qu'ils devraient être abordés ?

L'IA pose certainement des défis éthiques dans le journalisme. Par exemple, l'utilisation de l'IA pour générer du contenu peut mener à la désinformation ou au "deepfake" qui peut tromper le public. De plus, l'utilisation de l'IA pour analyser les préférences des lecteurs peut menacer l'indépendance éditoriale si elle est utilisée pour façonner le contenu en fonction de ce qui est le plus "populaire" ou "cliquable".

6 – Pouvez-vous donner des exemples de la façon dont l'IA a amélioré ou détérioré les conditions de travail dans votre secteur ?

Je pense que l'IA permettra d'améliorer les conditions de travail de certains journalistes en automatisant certaines tâches telles que la retranscription d'interview ou la collecte de données. Néanmoins la pression liée à la concurrence déloyale de l'IA rendra le métier de journaliste très difficile dans les années à venir. Je pense néanmoins que le journalisme d'investigation a encore de beaux jours et heureusement.

Avez-vous des remarques complémentaires ?

Je pense qu'il est important de comprendre les enjeux de l'IA et ses limites. Une fois ces notions comprises, je pense que ça peut faciliter le quotidien de nombreuses personnes. Personnellement je n'ai jamais été très bon dans l'organisation aussi bien personnelle que professionnelle. Grâce à ChatGPT, cela m'a donné l'assistance nécessaire pour me donner le courage de monter une société de communication, me remettre au sport avec un programme personnalisé, et de me mettre à la cuisine en faisant les meilleurs plats malgré certaines intolérances. Néanmoins il est important de ne pas laisser sa vie entre les mains de ChatGPT et des IA et de comprendre que c'est encore nouveau et que cette IA comporte des failles et des erreurs. L'avenir n'a jamais été aussi excitant que flippant à cause - grâce à cette innovation. À suivre !

M. Bruno Petellaz, Ingénieur analyses aéronautiques – Raytheon Technologies

Partie 1 – Perception et compréhension de l'Intelligence Artificielle (IA)

1 – Quelle est votre définition personnelle de l'intelligence artificielle ?

C'est pour moi un outil capable de traiter un nombre de données considérables dans le but de prendre des décisions.

2 – Suivez-vous l'actualité sur les différentes applications possibles ?

Oui, mais de loin car la partie grand public n'est pas forcément la plus intéressante.

3 – Avez-vous été impressionné par des applications récentes dans le domaine de l'IA ?

La génération de contenu écrit et d'images.

4 – Comment voyez-vous l'IA évoluer dans les prochaines années ?

Plus de maturité et une part croissante dans le monde du travail et la vie quotidienne.

5 – Pensez-vous que ce soit une innovation majeure au même titre que la révolution constituée par l'avènement de l'informatique ? Pourquoi ?

Oui, certainement. On est encore loin je pense d'avoir imaginé l'impact potentiel (pour le meilleur et pour le pire)

6 – Pensez-vous qu'elle a déjà, ou va, modifier les types de produits disponibles dans nos économies ?

Pas sûr que les types de produits vont être modifiés mais améliorés c'est évident.

7 – Pensez-vous qu'elle a déjà, ou va, impacter le mode de fonctionnement des organisations (entreprises privées, administrations, ...) ?

Une fois passé les barrières (culturelles administratives, réglementaires, ...) il n'y a pas de raison que cela n'arrive pas.

Partie 2 – Impact de l'IA sur le travail et les emplois

1 – Selon vous, l'IA va-t-elle avoir un impact sur les compétences recherchées chez les salariés et donc sur le marché du travail ?

Il est possible que certains métiers évoluent ou soient remplacés.

2 – Selon vous, quels sont les secteurs d'emploi les plus menacés par l'IA ? Quels sont ceux qui pourraient en bénéficier ?

Secteurs menacés : productions visuelles et écrites, programmation informatique

Secteurs bénéficiaires : médecine, expertise, ...

3 – Quels types d'emplois pensez-vous qu'elle pourrait créer ou éliminer ?

Élimination des emplois de productions visuelles et écrites, programmation informatique.

Création d'emploi dans le big data.

4 – L'IA est-elle susceptible de modifier les exigences de formation et d'éducation pour les travailleurs ?

Si on considère l'IA comme un outil, il va falloir apprendre à s'en servir.

5 – Selon vous, comment l'IA affectera-t-elle l'avenir du travail à distance ?

Pas d'avis

6 – De manière plus générale, pensez-vous que l'IA puisse modifier l'équilibre travail-vie personnelle ?

Non, sauf à imaginer une révolution due à l'IA

7 – Selon vous, l'IA pourrait-elle toucher de la même manière tous les types d'emplois ou aura-t-elle un impact différencié et quels seront alors les secteurs et/ou métiers impactés ?

Je pense que certains secteurs seront impactés mais de manière plus ou moins transparente, d'autres seront impactés directement

8 – Quels sont les domaines de l'entreprise susceptibles d'être impactés par le développement de l'IA : la culture d'entreprise, la santé et la sécurité au travail, l'inclusion et la diversité, ... ?

L'IA pourrait être la mémoire de l'entreprise dans la mesure où l'on est capable de l'alimenter en données.

9 – Quelle est votre opinion sur l'IA en tant qu'outil de prise de décision ?

Je ne fais pas confiance en une prise de décision d'une IA. Cependant si l'IA présente clairement les données du problème c'est possiblement la meilleure aide pour prendre une décision.

Partie 3 – L'IA et votre activité professionnelle

1 – Pouvez-vous expliquer en quelques mots quel est votre métier ?

Je suis ingénieur et je suis en charge des analyses aérodynamique, acoustique, charges sur les hélices.

2 – L'arrivée de l'IA modifie-t-elle votre métier ? Dans quel sens ?

Pas encore sauf sur des problématiques spécifiques telles que la génération de code informatique par exemple ou le traitement d'un nombre de données importantes.

3 – D'autres évolutions vous semblent-elles envisageables dans un avenir proche ?

La vulgarisation de ces outils va probablement être l'étape suivante.

4 – Pensez-vous que l'IA pose des problèmes éthiques dans votre métier et comment pensez-vous qu'ils devraient être abordés ?

Comment faire confiance à une IA ? On s'aperçoit aujourd'hui que des outils comme Chat GPT est capable de propager des fake news. Pareil pour les images et les voix sont peuvent être générés. Dans les métiers techniques, il me paraît dangereux de remplacer l'humain par une IA. Il faut pouvoir cadrer le domaine d'expertise et de validité de ces IA.

5 – Ressentez-vous un besoin de formation spécifique lié au développement de l'IA ?

Il est évident que l'utilisation de l'IA devra être accompagnée de formation.

6 – Pouvez-vous donner des exemples de la façon dont l'IA a amélioré ou détérioré les conditions de travail dans votre secteur ?

Avez-vous des remarques complémentaires ?

On parle d'IA mais sa définition reste encore très vague. Aujourd'hui, je n'ai pas encore d'évidence d'une réelle intelligence. Est qu'une IA est capable d'inventivité ou de créativité ? et je ne parle pas de la capacité à tester des milliards de combinaisons pour arriver à un résultat parfois pertinent.

M. Ghislain Rémy, Coordinateur mission handicap – Université Paris-Saclay

Partie 1 – Perception et compréhension de l'Intelligence Artificielle (IA)

1 – Quelle est votre définition personnelle de l'intelligence artificielle ?

Programme informatique qui réalise des tâches prédéfinis tout seul, avec une capacité d'apprentissage

2 – Suivez-vous l'actualité sur les différentes applications possibles ? oui, notamment sur les outils en ligne de génération automatique de contenu (analyse médicale, création d'articles, moteur de recherche avancé, générateur d'images, etc.)

3 – Avez-vous été impressionné par des applications récentes dans le domaine de l'IA ? Oui les images sur l'actualité générées par l'IA est impressionnante et inquiétante, il y a un risque de fake news flagrant

4 – Comment voyez-vous l'IA évoluer dans les prochaines années ? Beaucoup de domaines vont avoir recours à l'IA, cela sera un progrès énorme dans notre vie de tous les jours. Mais il y a des risques importants de dérive de ces outils

5 – Pensez-vous que ce soit une innovation majeure au même titre que la révolution constituée par l'avènement de l'informatique ? Pourquoi ? Oui, révolution c'est exactement le mot, on vient de faire un saut en avant sur les compétences d'analyse des données. On est à l'étape où l'humain est le créatif et l'IA l'exécutant. Et la prochaine révolution sera le tout géré par l'IA...

6 – Pensez-vous qu'elle a déjà, ou va, modifier les types de produits disponibles dans nos économies ? L'IA influence déjà les réponses des moteurs de recherche, du coup, cela privilégie certains produits au dépend d'autres. Donc cela modifie l'économie

7 – Pensez-vous qu'elle a déjà, ou va, impacter le mode de fonctionnement des organisations (entreprises privées, administrations, ...) ? Beaucoup de tâches vont évoluer dans les organismes, et les temps de traitement de certaines informations vont être raccourcis, du coup les métiers vont évoluer...

Partie 2 – Impact de l'IA sur le travail et les emplois

1 – Selon vous, l'IA va-t-elle avoir un impact sur les compétences recherchées chez les salariés et donc sur le marché du travail ? Oui, au même titre qu'avoir un ligne pack office sur le CV était utile, avoir une ligne ChatGPT v4, sera tout aussi valorisé

2 – Selon vous, quels sont les secteurs d'emploi les plus menacés par l'IA ? Quels sont ceux qui pourraient en bénéficier ? Tous sans exception, et on le voit sur le nombre d'outils avec IA qui sont apparus en moins d'un an, c'est exponentiel (exemple : <https://pandia.pro/liste-des-sites-web-et-applications-ia-intelligence-artificielle/>)

3 – Quels types d'emplois pensez-vous qu'elle pourrait créer ou éliminer ? comme pour l'industrie automobile et le passage aux chaînes de production automatisées, certains métiers vont disparaître dans le numérique ou du moins fortement évolué avec l'aide des IA. Mais cela va toucher tous les métiers, même ceux des services à la personne.

4 – L'IA est-elle susceptible de modifier les exigences de formation et d'éducation pour les travailleurs ? Oui complètement, apprendre à utiliser les IA sera un axe fort de formation, c'est logique et important.

5 – Selon vous, comment l'IA affectera-t-elle l'avenir du travail à distance ? Oui, mais pas de façon différente du travail en présentiel, on est sur le même niveau d'évolution du travail

6 – De manière plus générale, pensez-vous que l'IA puisse modifier l'équilibre travail-vie personnelle ? Oui et Non. Oui, si l'on se base sur le référentiel de travail d'aujourd'hui, parce que l'on ira plus vite pour faire une tâche, du coup plus de temps personnel. Et Non, parce que les tâches vont évoluer et que l'on aura d'autres missions qui vont apparaitre

7 – Selon vous, l'IA pourrait-elle toucher de la même manière tous les types d'emplois ou aura-t-elle un impact différencié et quels seront alors les secteurs et/ou métiers impactés ? Différenciés certainement, cela impactera dans un premier temps beaucoup plus les métiers du numérique, et progressivement les autres domaines, avec une évolution en dernier dans 2 ou 3 ans sur les métiers de l'aide à la personne.

8 – Quels sont les domaines de l'entreprise susceptibles d'être impactés par le développement de l'IA : la culture d'entreprise, la santé et la sécurité au travail, l'inclusion et la diversité, ... ? Tous les domaines, et c'est pour cela que c'est une révolution. L'IA peut être utile partout

9 – Quelle est votre opinion sur l'IA en tant qu'outil de prise de décision ? Il faut rester très critique par rapport aux résultats des IA, la qualité de la réponse de l'IA dépend majoritairement de la qualité/précision de la question. Du coup, un expert dans son domaine obtiendra de très bons résultats avec un IA, alors qu'un néophyte continuera de prendre des décisions parfois inadaptées à partir de résultats partiels.

Partie 3 – L'IA et votre activité professionnelle

1 – Pouvez-vous expliquer en quelques mots quel est votre métier ? Enseignant-chercheur en génie électrique et informatique industrielle

2 – L'arrivée de l'IA modifie-t-elle votre métier ? Dans quel sens ? On enseigne déjà aux étudiants à utiliser correctement l'IA en appui du travail qu'ils doivent effectuer

3 – D'autres évolutions vous semblent-elles envisageables dans un avenir proche ? oula vaste sujet, trop de choses à dire. Donc oui, comme l'intégration des IA dans nos appareils/logiciels de la vie de tous les jours. Problématique classique de miniaturisation, connectivité, autonomie des systèmes portatifs avec IA

4 – Pensez-vous que l'IA pose des problèmes éthiques dans votre métier et comment pensez-vous qu'ils devraient être abordés ? Non pas vraiment, juste ne pas prendre de décisions uniquement basées sur les réponses des IA, c'est une aide à la décision, rien de plus. Sinon, effectivement il y aura des problèmes éthiques sur la légitimité de certaines décisions

5 – Ressentez-vous un besoin de formation spécifique lié au développement de l'IA ? Je me forme et fait de la veille toutes les semaines sur les IA, c'est une nécessité

6 – Pouvez-vous donner des exemples de la façon dont l'IA a amélioré ou détérioré les conditions de travail dans votre secteur ? Analyse automatique et génération de résumé d'article de recherche, génération de contenu pédagogique à partir de sources variées

Avez-vous des remarques complémentaires ?

On parle peu de la régulation/contrôle des IA

M. Bruno Séminel, Responsable de la R&T – Ratier-Figeac

Partie 1 – Perception et compréhension de l'Intelligence Artificielle (IA)

1 – Quelle est votre définition personnelle de l'intelligence artificielle ?

Que ce n'est pas pour moi réellement de l'intelligence mais plutôt un système très évolué basé uniquement sur de l'apprentissage. La capacité 'd'intelligence' du système étant dépendante principalement de la masse de données disponibles pour faire son apprentissage. On ne peut comparer avec l'intelligence humaine de mon point de vue. La compétence d'un système d'IA donné étant limité à ce pour quoi il a été conçu par exemple. Je préfère l'appellation 'deep learning' qui me semble mieux représenter ce que c'est réellement.

2 – Suivez-vous l'actualité sur les différentes applications possibles ?

Un petit peu oui, que ce soit dans notre domaine industriel mais aussi également à titre personnel par intérêt scientifique

3 – Avez-vous été impressionné par des applications récentes dans le domaine de l'IA ?

Oui, bien sûr. Notamment pour ce qui concerne les applications grand public qui sont plus loin de mon domaine de compétence.

4 – Comment voyez-vous l'IA évoluer dans les prochaines années ?

Je ne suis pas assez expert pour percevoir les limites de ce qu'on peut espérer ou redouter de l'IA. Pas forcément inquiet à priori du fait des limites que je vois et ai décrites plus haut.

5 – Pensez-vous que ce soit une innovation majeure au même titre que la révolution constituée par l'avènement de l'informatique ? Pourquoi ?

L'une découle un peu naturellement de l'autre pour moi donc non, pas aussi majeur que l'informatique. Je veux dire que l'IA n'existerait pas sans l'informatique.

6 – Pensez-vous qu'elle a déjà, ou va, modifier les types de produits disponibles dans nos économies ?

Oui, on le voit déjà. Chat GPT par exemple offre des possibilités jamais offertes auparavant. La conduite autonome est un autre exemple. Mais je vois quand même plus cela comme une possibilité d'améliorer les performances de types de produits préexistants.

7 – Pensez-vous qu'elle a déjà, ou va, impacter le mode de fonctionnement des organisations (entreprises privées, administrations, ...) ?

Pas en profondeur pour moi non. Juste améliorer la performance potentiellement dans certains domaines.

Partie 2 – Impact de l'IA sur le travail et les emplois

1 – Selon vous, l'IA va-t-elle avoir un impact sur les compétences recherchées chez les salariés et donc sur le marché du travail ?

Pas en profondeur, pourra faciliter l'apprentissage à un métier donné mais la formation restera nécessaire.

2 – Selon vous, quels sont les secteurs d'emploi les plus menacés par l'IA ? Quels sont ceux qui pourraient en bénéficier ?

Pas d'avis sur ceux qui pourraient être menacés, les grands bénéficiaires seront les GAFA et leurs employés donc.

3 – Quels types d'emplois pensez-vous qu'elle pourrait créer ou éliminer ?

Pas d'avis.

4 – L'IA est-elle susceptible de modifier les exigences de formation et d'éducation pour les travailleurs ?

Oui, on peut penser qu'un moindre niveau de formation pourrait suffire pour certains postes du fait de l'assistance fournie par l'IA. C'est sans doute à tort mais je ne doute pas que certains le mettront en application.

5 – Selon vous, comment l'IA affectera-t-elle l'avenir du travail à distance ?

Je ne vois pas d'impact, pas assez expert dans ce domaine peut-être.

6 – De manière plus générale, pensez-vous que l'IA puisse modifier l'équilibre travail-vie personnelle ?

Idem,

7 – Selon vous, l'IA pourrait-elle toucher de la même manière tous les types d'emplois ou aura-t-elle un impact différencié et quels seront alors les secteurs et/ou métiers impactés ?

La main d'œuvre la moins qualifiée pourrait accéder à des emplois plus 'techniques' idéalement.

8 – Quels sont les domaines de l'entreprise susceptibles d'être impactés par le développement de l'IA : la culture d'entreprise, la santé et la sécurité au travail, l'inclusion et la diversité, ... ?

Je ne vois pas d'impact sur ces sujets-là, encore une fois, peut-être pas accès expert du sujet.

9 – Quelle est votre opinion sur l'IA en tant qu'outil de prise de décision ?

Qu'il faut s'en méfier car c'est facilement manipulable....

Partie 3 – L'IA et votre activité professionnelle

1 – Pouvez-vous expliquer en quelques mots quel est votre métier ?

Responsable de la R&T au sein de Ratier-Figeac.

2 – L'arrivée de l'IA modifie-t-elle votre métier ? Dans quel sens ?

Non, à ce jour en tout cas.

3 – D'autres évolutions vous semblent-elles envisageables dans un avenir proche ?

Peut, l'aéronautique à une très grande inertie quant à l'introduction de nouvelles technologies, beaucoup plus que l'automobile par exemple sans parler d'autres domaines grand public tels que la téléphonie, etc...

4 – Pensez-vous que l'IA pose des problèmes éthiques dans votre métier et comment pensez-vous qu'ils devraient être abordés ?

Non mais je peux être 'aveugle' à certains risques n'étant pas expert.

5 – Ressentez-vous un besoin de formation spécifique lié au développement de l'IA ?

Non, pas à ce stade et dans ma position... d'autres que moi chez Ratier oui.

6 – Pouvez-vous donner des exemples de la façon dont l'IA a amélioré ou détérioré les conditions de travail dans votre secteur ?

Non, très peu voire quasiment pas utilisé jusqu'à présent dans nos métiers de l'aéronautique.

Avez-vous des remarques complémentaires ?

Ton questionnaire est bien fait je trouve, désolé de ne pas pouvoir mieux y répondre sur pas mal de points. Je ne suis pas le mieux qualifié pour le faire.

M. Stéphane Roder, Entrepreneur et Professeur – AI Builders

Partie 1 – Positionnement vis-à-vis du développement de l'IA

1 – Quelle est votre définition personnelle de l'intelligence artificielle ?

CF livre

2 – Quelles sont les avancées récentes dans le domaine de l'IA qui vous paraissent les plus intéressantes ? Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

L'événement des modèles de Generative AI est une grande avancée pour l'intelligence artificielle. Dans le domaine de la compréhension du texte notamment. Nous étions avant 2022 bloquer par la capacité des modèles de machine learning. Les Large Language Models issues du Generative AI comprennent le sens d'une phrase et sont même capables de raisonner.

3 – Comment voyez-vous l'IA évoluer dans les prochaines années ?

L'IA va continuer à évoluer de même manière par grandes étapes tous les 5 à 10 ans. Yann Le Cun a sorti I-JEPA, un nouveau modèle dont nous n'avons pas encore eu le temps d'évaluer la pertinence mais qui semble il est très puissant.

4 – Quels sont, selon vous, les principaux freins et leviers à une adoption plus large de l'IA ?

Il n'y a plus aujourd'hui de freins à l'adoption de l'IA après la sortie de ChatGPT. Au contraire la demande émane de tous les métiers qui ont vu l'apport de l'intelligence artificielle dans leur activité professionnelle. D'autre part, la puissance de ces nouveaux modèles et leur facilité d'accès il aimait à la disposition de tout un chacun démocratisant ainsi l'intelligence artificielle notamment pour les petites et moyennes entreprises qui ne pouvaient pas en bénéficier jusqu'à maintenant.

5 – Quels sont les principaux problèmes de nature éthique ou liés aux usages concrets, associés à l'IA aujourd'hui, et comment pensez-vous qu'ils devraient être abordés ?

L'intelligence artificielle fait partie intégrante des systèmes d'information. À ce titre, l'ensemble du cadre légal est régi par la loi informatique et liberté qui encadre parfaitement l'intelligence artificielle. L'usage des systèmes d'information a donc dès aujourd'hui non seulement un cadre légal mais en plus du pays qui utilise des institutions démocratiques et législatives permettant d'encadrer des dérives. La notation sociale par exemple doit être interdite parce qu'elle contrevient à nos règles démocratiques et non pas parce qu'elle utilise le stylo, la gomme ou l'IA.

Il n'en reste pas moins il reste à enjeux de taille sur le pré entraînement des large language modèles. En effet, ces modèles véhiculent les idées et les valeurs intégrer dans les datasets de pré entraînement de ces modèles.

6 – Comment voyez-vous l'IA interagir avec d'autres technologies émergentes, comme la blockchain ou l'Internet des objets ?

CF Livre

Partie 2 – Impact de l'IA sur le travail et les emplois

1 – L'IA va-t-elle avoir un impact sur les compétences recherchées chez les salariés et donc sur le marché du travail ?

Non

L'IA Est un outil qui va s'intégrer à nos postes de travail. Les téléphones mobiles aujourd'hui sont remplis d'IA ainsi que toutes les applications comme Snapchat ou Instagram et vous n'avez à aucun moment eu besoin d'être formé à l'intelligence artificielle pour les utiliser.

2 – L'IA est-elle susceptible de modifier les exigences de formation même pour les métiers sans lien direct avec le digital ?

Il reste cependant un enjeu pour les métiers si nous souhaitons les rendre autonomes dans la création de modèles de machine learning. C'est le cas déjà dans les banques, les biotechs et le nucléaire ou les ingénieurs ont la possibilité de développer leur propre modèle et de les industrialiser. Si l'on veut généraliser cette autonomisation, les collaborateurs des entreprises devront avoir un niveau minimum de mathématiques. C'est le gros enjeu des 20 années à venir qui nécessite une prise de conscience des gouvernements Pour maintenir la compétitivité de nos industries.

3 – Quels sont les secteurs d'emploi les plus menacés par l'IA ? Quels sont ceux qui pourraient en bénéficier ?

Les emplois tertiaires à faible valeur ajoutée seront le plus affectés par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Tous les métiers de l'entreprise traitent des documents, réalise de l'ingénierie financière, juridique et bénéficieront de l'intelligence artificielle.

4 – Quels types d'emplois pensez-vous qu'elle pourrait créer ou éliminer ?

Les intelligences artificielles vont éliminer très peu de métiers en réalité Car elle n'a aucune capacité de créativité. Les métiers qui vont disparaître sont des métiers à très faible valeur ajoutée et récurrents. Artificielle crée de nouveaux métiers dans la science de l'ingénieur de la donnée et actuellement dans la programmation de ces nouveaux modèles de générative AI.

5 – L'IA est-elle susceptible de modifier les exigences de formation et d'éducation pour les travailleurs ?

Non car intégré au poste de travail

Oui pour l'autonomisation

6 – Comment l'IA affectera-t-elle l'avenir du travail à distance ?

Aucune relation

7 – De manière plus générale l'IA va-t-elle modifier l'équilibre travail-vie personnelle ?

Non, elle va nous faire gagner du temps sous des tâches rébarbatives et nous laisser le temps de créer, formaliser, abstraire, ce que seul l'humain sait faire

8 – L'IA pourrait-elle toucher de la même manière tous les types d'emplois ou aura-t-elle un impact différencié et quels seront alors les secteurs et/ou métiers impactés ?

Tous les emplois

9 – Quels sont les domaines de l'entreprise susceptibles d'être impactés par le développement de l'IA : la culture d'entreprise, la santé et la sécurité au travail, l'inclusion et la diversité, ... ?

L'intelligence artificielle va grandement aider les handicapés en les assistant sur les tâches dans lequel ils ont des déficits. Pour ma part, je suis handicapé des membres supérieurs et ai beaucoup de difficultés à écrire et tapez sur un clavier. L'intelligence artificielle me permet de vous dicter ces quelques notes.

10 – Quel impact de l'IA sur les conditions de travail ?

Regardez sur mon site AI builders.ai, j'ai écrit un article dans le Monde qui explique l'apport de l'IA sur le QI de l'humain

11 – Quel rôle l'IA peut-elle jouer dans la localisation des entreprises et des emplois ?

L'intelligence artificielle va participer à la baisse du coût du travail et permettre de relocaliser l'industrie En France tout en restant compétitif.

12 – Quelle est votre opinion sur l'IA en tant qu'outil de prise de décision ?

L'intelligence artificielle fait des recommandations à l'humain. Charge à l'humain de prendre en compte ou pas ces recommandations. De la même manière ces modèles sont intégrés dans des processus de décision, leurs résultats doivent être préalablement validés avant d'être mis en production.

Partie 3 – L'IA dans votre activité professionnelle

1 – Pouvez-vous expliquer en quelques mots la place qu'occupe aujourd'hui l'IA dans votre métier et les évolutions que vous envisagez ?

Aucune

2 – L'auto-apprentissage de l'IA est-il présent au cœur des outils que vous utilisez aujourd'hui ?

Non

3 – Quel est l'aspect le plus intéressant de l'IA sur lequel vous avez travaillé jusqu'à présent et pourquoi ?

Maintien et Augmentation de la compétitivité

4 – Comment restez-vous à jour avec les développements récents et les progrès dans le domaine de l'IA ?

Auto-formation

5 – Comment évaluez-vous le succès ou l'efficacité d'un projet d'IA ?

Niveau d'adoption par les métiers

6 – Quelles sont, selon vous, les compétences les plus importantes pour être un spécialiste de l'IA aujourd'hui ?

Math

Stratégie d'entreprise

7 – Quelle est l'importance de la transparence et de l'explicabilité dans l'IA selon vous ?

Dépend du cadre réglementaire dans lequel le modèle évolue. Dans la banque par exemple explicabilité est une nécessité réglementaire, elle peut ne pas l'être dans une autre activité, auquel cas c'est la qualité des résultats qui est important.

8 – La législation actuelle sur l'IA joue-t-elle un rôle important sur la définition de votre travail et de votre manière de faire ?

Non

9 – Quelle importance prennent les questionnements sur les biais concernant les données, dans le cadre de votre activité ?

Très faible. Le biais est toujours là depuis longtemps Et l'intelligence artificielle ne fait que le copier.

10 – Comment voyez-vous l'évolution de votre travail en rapport avec l'IA dans les prochaines années ?

Mon travail est de faciliter l'introduction de l'intelligence artificielle dans l'entreprise en conseillant les managers sur leurs besoins pour réaliser leurs objectifs stratégiques. Ce sont les grands groupes qui ont commencé par intégrer de l'intelligence artificielle. À l'avenir, l'ensemble du tissu industriel y compris les PME intégreront de l'intelligence artificielle lorsque ces technologies va se commoditiser comme du Word ou du Excel.

Avez-vous des remarques complémentaires ?

